

Manual de codificación del cuestionario CCAENA©

Cuestionario de Continuidad Asistencial Entre Niveles de Atención

Proyecto parcialmente financiado por:

Autores

Marta Beatriz Aller, M^a Luisa Vázquez, Ingrid Vargas - ***ConSORCI de Salut i Social de Catalunya***

Jordi Coderch, Inma Sánchez Pérez - ***Serveis de Salut Integrats Baix Empordà***

Manel Ferran - ***Institut Català de la Salut***

Josep Ramon Llopart - ***Badalona Serveis Assistencials***

Lluís Colomé - ***Grup SAGESSA***

ConSORCI de Salut i Social de Catalunya, Barcelona, 2013

La investigación que dio como resultado la elaboración y validación del cuestionario fue parcialmente financiada por el Instituto de Salud Carlos III (P08/90154)

Se autoriza la reproducción total o parcial de la obra, siempre que se cite expresamente a los autores y titulares de la obra.

Citació suggerida:

Aller MB, Coderch J, Sánchez-Pérez I, Ferran M, Llopart JR, Colomé L, Vargas I, Vázquez ML. Manual de uso del cuestionario CCAENA©. Barcelona. ConSORCI de Salut i Social de Catalunya; 2013. Disponible en: <http://www.conSORCI.org/publicacions/catalog-de-publicacions/instruments/cat/833>

Índice

INTRODUCCIÓN	4
1. EL CUESTIONARIO CCAENA©	5
2. INSTRUCCIONES DE CODIFICACIÓN	6
2.1. Aplicación del cuestionario	6
2.2. Trayectoria de los usuarios por los servicios de salud.....	8
2.3. Percepción de la continuidad asistencial	74
2.4. Datos de morbilidad general y sociodemográficos.....	106

INTRODUCCIÓN

El cuestionario CCAENA© es un instrumento dirigido a la medición de la continuidad entre niveles de atención y que operativiza uno de los principales marcos conceptuales dirigidos a la comprensión del fenómeno, el propuesto por Reid et al. 2002. Este cuestionario permite superar las deficiencias detectadas en los instrumentos previos, siendo el primero que evalúa de manera integral la continuidad de información, gestión y relación, centrándose en la transición entre niveles asistenciales y la analiza a partir de las experiencias concretas de continuidad de los usuarios y a partir de su percepción general de continuidad asistencial.

El cuestionario CCAENA se ha desarrollado en base a una extensa revisión bibliográfica y ha sido validado mediante un panel de expertos, dos pre-tests y una prueba piloto a una muestra de 200 usuarios (Letelier et al. 2010). El cuestionario está dividido en dos apartados, que pueden aplicarse de manera independiente y que están dirigidos, en primer lugar, a reconstruir la trayectoria y las experiencias de continuidad asistencial para un episodio clínico concreto y, en segundo lugar, a medir la percepción general sobre la continuidad asistencial mediante una serie de escalas de Likert.

Se dirige a la población usuaria de los servicios de salud, que ha sido atendida en los últimos tres meses en dos niveles asistenciales (atención primaria y atención especializada) por un mismo motivo y está diseñado para ser administrado por un entrevistador entrenado previamente. Se dispone de dos versiones validadas del instrumento, una en castellano y otra en catalán. Adicionalmente, se ha traducido en cuestionario al inglés.

El presente manual tiene como objetivo presentar los detalles de codificación del cuestionario CCAENA ©.

También cuenta con el manual de uso del cuestionario, disponible en:

<http://www.consorci.org/publicacions/catalog-de-publicacions/instruments/questionari-ccaena>

Publicaciones sobre el cuestionario y su aplicación:

Letelier MJ, Aller MB, Henaó D, Sánchez-Pérez I, Vargas I, Coderch J, Llopart JR, Ferran M, Colomé L, Vázquez ML. Diseño y validación de un cuestionario para medir la continuidad asistencial entre niveles desde la perspectiva del usuario: CCAENA. Gac Sanit 2010;24(4):339-46.

Aller MB, Vargas I, Waibel S, Coderch J, Sánchez-Pérez I, Llopart JR, Colomé LI, Ferran M, Garcia-Subirats I, Vázquez ML. Factors associated to experienced continuity of care between primary and outpatient secondary care in the Catalan public healthcare system. Gac Sanit 2013;27(3):207-213.

Aller MB, Vargas I, Waibel S, Coderch J, Sánchez-Pérez I, Colomé LI, Llopart JR, Ferran M, Vázquez ML. A comprehensive analysis of patients perceptions of continuity of care and their associated factors. Int J Quality Health Care 2013;DOI: 10.1093/intqhc/mzt010.

1. EL CUESTIONARIO CCAENA

El cuestionario CCAENA adapta el marco conceptual de Reid et al (Reid et al. 2002) para la medición de la continuidad asistencial entre niveles de atención. Es un cuestionario desarrollado en base a una extensa revisión bibliográfica y ha sido validado mediante la participación de un panel de expertos, dos pre-tests, una prueba piloto con una muestra de 200 usuarios y una encuesta a 1.500 usuarios.

2.1 ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO

El cuestionario está dividido en dos apartados que miden la continuidad asistencial, los cuales pueden aplicarse juntos o independientemente en una encuesta:

El primero reconstruye la **trayectoria y las experiencias de continuidad asistencial** para un episodio clínico concreto durante los últimos tres meses, y se recaba la información mediante preguntas abiertas y cerradas. En este apartado se describe la experiencia de los usuarios con la utilización de los servicios de salud y permite identificar elementos de la continuidad y discontinuidad percibidos la transición entre niveles asistenciales.

El segundo apartado mide la **percepción general de los usuarios sobre la continuidad asistencial** mediante cuatro escalas de Likert: transferencia de la información clínica (continuidad de información), coherencia de la atención (continuidad de gestión), vínculo paciente-médico de atención primaria y vínculo paciente-médico de la atención especializada (continuidad de relación).

2.2 POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE EL CUESTIONARIO

El cuestionario de continuidad asistencial está dirigido a la población usuaria de los servicios de salud públicos, que han sido atendidos en los **últimos tres meses** en **dos niveles asistenciales** (atención primaria y atención especializada) por **un mismo motivo**.

2. INSTRUCCIONES DE CODIFICACIÓN

2.1. APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO

ID pregunta	NUM
Pregunta	Número de cuestionario
Características de la variable	Variable identificadora del cuestionario.
Posiciones	(1,2,3,4)
Codificación	Números enteros correlativos. Un cuestionario en el que no conste el número de cuestionario será invalidado.

ID pregunta	V001
Pregunta	Localidad
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(5)
Codificación	No puede haber valores perdidos en esta pregunta. Un cuestionario en el que no se haya respondido a esta pregunta será invalidado.

ID pregunta	V002
Pregunta	Encuestador/a
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(6,7,8)
Codificación	No puede haber valores perdidos en esta pregunta. Un cuestionario en el que no se haya respondido a esta pregunta será invalidado.

ID pregunta	V003_A
Pregunta	Fecha de la entrevista. DIA
Características de la variable	Variable numérica discreta
Posiciones	(9,10)
Codificación	Codificar como fecha: dd

ID pregunta	V003_B
Pregunta	Fecha de la entrevista. MES
Características de la variable	Variable numérica discreta
Posiciones	(11,12)
Codificación	Codificar como fecha: mm

ID pregunta	V003_C
Pregunta	Fecha de la entrevista. AÑO
Características	Variable numérica discreta

de la variable	
Posiciones	(13,14)
Codificación	Codificar como fecha: aa

ID pregunta	V004
Pregunta	Duración
Características de la variable	Variable numérica discreta
Posiciones	(15,16)
Codificación	Unidad: minutos Valores enteros

ID pregunta	V005
Pregunta	Cap del entrevistado
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(17,18)
Codificación	Por determinar

ID pregunta	V006
Pregunta	Lugar de la entrevista
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(19,20)
Codificación	01 Domicilio 02 CAP 03 Cafetería, bar 04 Al aire libre 05 Lugar de trabajo 06 Otro

ID pregunta	V006_X
Pregunta	Lugar de la entrevista Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal En blanco (No ha respondido Otro)

ID pregunta	V006_XR
Pregunta	Lugar de la entrevista Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha respondido Otro)

2.2. TRAYECTORIA DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD

ID pregunta	V007
Pregunta	En los últimos tres meses, ¿por qué motivo de salud o enfermedad ha consultado al médico de cabecera y también al especialista u hospital? (urgencias hospitalarias)
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(21,22)
Codificación	<p>Para la codificación se empleará la clasificación de enfermedades y problemas de salud del ICD-10. En caso de duda puede consultarse la página de la OMS (en inglés): http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/</p> <p>No puede haber valores perdidos en esta pregunta. Un cuestionario en el que no se haya respondido a esta pregunta será invalidado.</p> <p>Los siguientes códigos se acompañan con los problemas de salud y enfermedades más comunes.</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 Enfermedades infecciosas y parasitarias <ul style="list-style-type: none"> Infecciones infecciosas intestinales Tuberculosis Enfermedades infecciosas de transmisión sexual Hepatitis vírica Conjuntivitis 02 Neoplasmas, tumores 03 Enfermedades de la sangre y del sistema inmunológico <ul style="list-style-type: none"> Anemias 04 Enfermedades endocrinas <ul style="list-style-type: none"> Enfermedades del tiroides Diabetes mellitus Obesidad Hipercolesterolemia, hiperlipidemias 05 Desórdenes mentales <ul style="list-style-type: none"> Depresión, ansiedad Drogodependencias 06 Enfermedades del sistema nervioso central y de los órganos sensoriales <ul style="list-style-type: none"> Migraña Trastornos del sueño, apnea Epilepsia Párkinson, alzhéimer, distrofia 07 Enfermedades de los sentidos <ul style="list-style-type: none"> Afecciones de la vista: glaucoma, cataratas. Enfermedades del oído: otitis, tinitus, vértigos 08 Enfermedades del sistema cardiocirculatorio <ul style="list-style-type: none"> Hipertensión Enfermedad cardíaca isquémica (infarto, angina de pecho) Varices Hemorroides trombosis, problemas circulatorios, accidente cerebro vascular (ACV) 09 Enfermedades del sistema respiratorio <ul style="list-style-type: none"> Gripe, neumonía, resfriado Alergia respiratoria Enfermedades crónicas de las vías respiratorias

	Otras enfermedades de las vías respiratorias
10	Enfermedades del sistema digestivo Enfermedades de la boca y de los dientes Úlcera Diarrea, estreñimiento Otras enfermedades del esófago, estómago, duodeno, apéndice
11	Enfermedades de la piel Urticaria y eritema. Alergia cutánea, psoriasis, verrugas.
12	Enfermedades del aparato locomotor Artropatías (artritis, gota, artrosis) Enfermedades de la columna vertebral y de la espalda (cifosis, lordosis, tortícolis, espondilopatías, trastornos del disco intervertebral, ciática, lumbago, dolor de espalda.) Osteoporosis Fibromialgia, fatiga crónica Contracturas musculares, bursitis, tendinitis, capsulitis, lesión del hombro. Trastornos de la rótula, trastorno interno de la rodilla, contractura articular, luxación, trastornos del ligamento Enfermedades del sistema genitourinario
13	Insuficiencia renal Piedras (cálculos) en el riñón, uréter, vejiga, uretra Cistitis (infección de orina) Otras enfermedades del sistema urinario Enfermedades del aparato genital masculino: prostatitis, cálculo de próstata Enfermedades agudas y no-agudas de los órganos reproductores femenino y de la mama
14	Enfermedades del embarazo, parto y puerperio. Enfermedades del feto y del recién nacido
15	Enfermedades congénitas, malformaciones y alteraciones cromosómicas
16	Síntomas y observaciones clínicas o de laboratorio anormales no clasificados en otras parte Síntomas que reflejan una enfermedad cardiovascular (taquicardias, bradicardias, palpitaciones, "dolor en el pecho"...) Síntomas que reflejan una enfermedad respiratoria (dolor de garganta, asfixia, expectoración anormal, disnea, epistaxis) Síntomas de enfermedades digestivas y de desórdenes abdominales (dolor abdominal, acidez, náuseas, vómitos, disfagia, flatulencias, hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia, ascitis, halitosis) Síntomas de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (tumefacción, masa, prominencia, cianosis, palidez) Síntomas de enfermedades nerviosas y relacionadas con el sistema musculoesquelético (espasmos, rigidez, calambres) Síntomas de enfermedades urinarias (dolor asociado a la micción, poliuria, anuria, retención urinaria) Síntomas de enfermedades que afectan el comportamiento y el conocimiento (somnia, coma, alucinaciones, nerviosismo, apatía, hiperactividad) Síntomas de enfermedades que afectan la voz y el habla (afonía) Síntomas generales (fiebre, cefalea, dolor agudo, dolor crónico, malestar, fatiga, síncope, convulsiones, edema, anorexia, dolor menstrual, dolor muscular) Valores anormales de pruebas clínicas sin otro diagnóstico
17	Lesiones, heridas, intoxicaciones y otros factores externos

	<p>Traumatismos de la cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, hombros, brazos, codos, muñecas, manos, cadera, muslos, rodillas y piernas, tobillos, pies (hueso roto, fracturas)</p> <p>Lesiones múltiples</p> <p>Quemaduras y corrosiones</p> <p>Intoxicaciones por fármacos y sustancias no medicinales</p> <p>Congelaciones, complicaciones quirúrgicas, lesiones por causas externas, cuerpos extraños en alguna parte...</p> <p>18 Caídas, golpes, y accidentes diversos</p> <p>Caídas</p> <p>Golpes, aplastamientos y contactos traumáticos (accidentes de coche)</p> <p>Otros incidentes/ accidentes: disparos, explosiones, mordedura, envenenamiento, agresiones</p> <p>19 Efectos secundarios</p> <p>20 Factores que afectan el estado sanitario</p> <p>Exámenes en personas que no muestran problemas de salud</p> <p>Exámenes en personas potencialmente expuestas a enfermedades infecciosas o parasitarias, atención médica para la reproducción, personas candidatas a operaciones quirúrgicas, consultas, historias familiares, rehabilitación, consultas postquirúrgicas</p> <p>Seguimiento del embarazo</p> <p>21. Otros</p>
--	--

ID pregunta	V008
Pregunta	¿Desde cuándo padece (¿cuándo tuvo lugar?).....?
Características de la variable	Variable numérica continua
Posiciones	(23,24,25)
Codificación	Unidad: meses

ID pregunta	V009
Pregunta	¿Cuál fue el primer lugar al que consultó por
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(26,27)
Codificación	01 Ambulatorio / CAP 02 Visita al especialista 03 Urgencias del Hospital 04 Cuando estuvo ingresado 05 Urgencias CAP/Ambulatorio 06 Consulta privada 07 Revisión médica 08 Otro 98 NR 99 NS

ID pregunta	V009_X
Pregunta	¿Cuál fue el primer lugar al que consultó por. Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal En blanco (No ha respondido otro)

ID pregunta	V009_XR
Pregunta	¿Cuál fue el primer lugar al que consultó por. Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha respondido otro)

ID pregunta	V010
Pregunta	¿Dónde le informaron que tenía...?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(28,29)
Codificación	01 Ambulatorio / CAP 02 Visita al especialista 03 Urgencias del Hospital 04 Cuando estuvo ingresado 05 Urgencias CAP/Ambulatorio 06 Consulta privada 07 Revisión médica 08 Sin diagnosticar 09 Otro 98 NR 99 NS

ID pregunta	V010_X
Pregunta	¿Dónde le informaron que tenía...? Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal En blanco (No ha respondido otro)

ID pregunta	V010_XR
Pregunta	¿Dónde le informaron que tenía...? Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha respondido otro)

ID pregunta	V011
Pregunta	¿Quién(es) es/son los responsables de llevarle (tratarle)...?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(30,31)
Codificación	01 Médico de cabecera 02 Especialista 03 Ambos 04 Otro 98 NR 99 NS

ID pregunta	V011_X
Pregunta	¿Quién(es) es/son los responsables de llevarle (tratarle)...? Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal En blanco (No ha respondido otro)

ID pregunta	V011_XR
Pregunta	¿Quién(es) es/son los responsables de llevarle (tratarle)...? Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha respondido otro)

ID pregunta	V012_A
Pregunta	¿Cuánto tiempo hace que usted está viendo a el/los responsable(s) del cuidado de su...?
Características de la variable	variable numérica continua
Posiciones	(32,33,34)
Codificación	Corresponde a los meses que hace que se visita con el médico de cabecera Unidad: meses

ID pregunta	V012_B
Pregunta	¿Cuánto tiempo hace que usted está viendo a el/los responsable(s) del cuidado de su...?
Características de la variable	variable numérica continua
Posiciones	(35,36,37)
Codificación	Corresponde a los meses que hace que se visita con el especialista Unidad: meses

ID pregunta	V013
Pregunta	Con motivo de su, en el último año, ¿le ha visitado siempre el mismo médico de cabecera?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(38,39)
Codificación	01 Sí 02 No 98 NR 99 NS

ID pregunta	V014
Pregunta	Con motivo de su, en el último año, ¿cuántos médicos del ambulatorio le han visitado?
Características de la variable	Variable numérica discreta
Posiciones	(40,41)
Codificación	Valores enteros 98 NR 99 NS 88. NP (le ha visitado siempre el mismo médico de cabecera)

ID pregunta	V015
Pregunta	¿Por qué le visitó otro médico?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(42,43)
Codificación	01 Mi médico estaba de baja 02 Me cambiaron de médico 03 Mi médico estaba de vacaciones 04 Pedí un cambio de médico 05 Otros 98 NR 99 NS 98 NR 99 NS 88. NP (le ha visitado siempre el mismo médico de cabecera)

ID pregunta	V015_X
Pregunta	¿Por qué le visitó otro médico? Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal En blanco (No ha respondido otro)

ID pregunta	V015_XR
Pregunta	¿Por qué le visitó otro médico? Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha respondido otro)

ID pregunta	V016
Pregunta	Con motivo de su, ¿en el último año siempre le ha tratado el mismo médico especialista (consulta externa)?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(44,45)
Codificación	01 Sí 02 No 03 No me ha visitado ningún especialista en consulta externa 98 NR 99 NS

ID pregunta	V017
Pregunta	Con motivo de su en el último año ¿cuántos médicos especialista le han tratado en consulta externa?
Características de la variable	Variable numérica discreta
Posiciones	(46,47)
Codificación	Valores enteros 98 NR 99 NS 88. NP (le ha visitado siempre el mismo médico especialista)

ID pregunta	V018
Pregunta	¿Por qué le visitó otro médico?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(48,49)
Codificación	01 El médico estaba de baja 02 Me cambiaron de médico 03 El médico estaba de vacaciones 04 Pedí un cambio de médico 05 Otros 98 NR 99 NS 88. NP (le ha visitado siempre el mismo médico especialista)

ID pregunta	V018_X
Pregunta	¿Por qué le visitó otro médico? Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal En blanco (No ha respondido otro)

ID pregunta	V018_XR
Pregunta	¿Por qué le visitó otro médico? Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha respondido otro)

ID pregunta	V019A
Pregunta	¿Dónde ha consultado por en los últimos tres meses? - Ambulatorio/CAP
Características de las variables	Variable categórica nominal y dicotómica
Posiciones	(50)
Codificación	No puede haber valores perdidos en esta pregunta. Un cuestionario en el que no se haya respondido a esta pregunta será invalidado. 1 Sí 2 No

ID pregunta	V019B
Pregunta	¿Dónde ha consultado por en los últimos tres meses? -- Especialista (consulta externa)

Características de las variables	Variable categórica nominal y dicotómica
Posiciones	(51)
Codificación	No puede haber valores perdidos en esta pregunta. Un cuestionario en el que no se haya respondido a esta pregunta será invalidado. 1 Sí 2 No

ID pregunta	V019C
Pregunta	¿Dónde ha consultado por en los últimos tres meses? - Urgencias del hospital
Características de las variables	Variable categórica nominal y dicotómica
Posiciones	(52)
Codificación	No puede haber valores perdidos en esta pregunta. Un cuestionario en el que no se haya respondido a esta pregunta será invalidado. 1 Sí 2 No

ID pregunta	V019D
Pregunta	¿Dónde ha consultado por en los últimos tres meses? - Ingreso hospitalario
Características de las variables	Variable categórica nominal y dicotómica
Posiciones	(53)
Codificación	No puede haber valores perdidos en esta pregunta. Un cuestionario en el que no se haya respondido a esta pregunta será invalidado. 1 Sí 2 No

ID pregunta	V020A
Pregunta	¿Cuántas veces ha ido? - Ambulatorio/CAP
Características de las variables	Variable numérica discreta
Posiciones	(54,55,56)
Codificación	No puede haber valores perdidos en esta pregunta. Un cuestionario en el que no se haya respondido a esta pregunta será invalidado. Números enteros 888. NP (No ha consultado ambulatorio en los últimos tres meses)

ID pregunta	V020B
Pregunta	¿Cuántas veces ha ido? - Especialista (consulta externa)

Características de las variables	Variable numérica discreta
Posiciones	(57,58,59)
Codificación	No puede haber valores perdidos en esta pregunta. Un cuestionario en el que no se haya respondido a esta pregunta será invalidado. Números enteros 888. NP (No ha consultado especialista en los últimos tres meses)

ID pregunta	V020C
Pregunta	¿Cuántas veces ha ido? - Urgencias del hospital
Características de las variables	Variable numérica discreta
Posiciones	(60,61,62)
Codificación	No puede haber valores perdidos en esta pregunta. Un cuestionario en el que no se haya respondido a esta pregunta será invalidado. Números enteros 888. NP (No ha consultado urgencias de un hospital en los últimos tres meses)

ID pregunta	V020D
Pregunta	¿Cuántas veces ha ido? - Ingreso hospitalario
Características de las variables	Variable numérica discreta
Posiciones	(63,64,65)
Codificación	No puede haber valores perdidos en esta pregunta. Un cuestionario en el que no se haya respondido a esta pregunta será invalidado. Números enteros 888. NP (No ha tenido ingreso hospitalario en los últimos tres meses)

ID pregunta	V021A
Pregunta	¿En qué orden ha consultado? Primero
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	(66)
Codificación	No puede haber valores perdidos en esta pregunta. Un cuestionario en el que no se haya respondido a esta pregunta será invalidado. 1 Ambulatorio/CAP 2 Especialista (consulta externa) 3 Urgencias del hospital 4 Ingreso hospitalario

ID pregunta	V021B
Pregunta	¿En qué orden ha consultado? Segundo
Características de las variables	Variable categórica nominal

Posiciones	(67)
Codificación	No puede haber valores perdidos en esta pregunta. Un cuestionario en el que no se haya respondido a esta pregunta será invalidado. 1 Ambulatorio/CAP 2 Especialista (consulta externa) 3 Urgencias del hospital 4 Ingreso hospitalario

ID pregunta	V021C
Pregunta	¿En qué orden ha consultado? Tercero
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	(68)
Codificación	No puede haber valores perdidos en esta pregunta. Un cuestionario en el que no se haya respondido a esta pregunta será invalidado. 1 Ambulatorio/CAP 2 Especialista (consulta externa) 3 Urgencias del hospital 4 Ingreso hospitalario 8. NP (No ha recibido más atención sanitaria)

ID pregunta	V021D
Pregunta	¿En qué orden ha consultado? Cuarto
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	(69)
Codificación	No puede haber valores perdidos en esta pregunta. Un cuestionario en el que no se haya respondido a esta pregunta será invalidado. 1 Ambulatorio/CAP 2 Especialista (consulta externa) 3 Urgencias del hospital 4 Ingreso hospitalario 8. NP (No ha recibido más atención sanitaria)

ID pregunta	V021E
Pregunta	¿En qué orden ha consultado? Quinto
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	(70)
Codificación	No puede haber valores perdidos en esta pregunta. Un cuestionario en el que no se haya respondido a esta pregunta será invalidado. 1 Ambulatorio/CAP 2 Especialista (consulta externa) 3 Urgencias del hospital 4 Ingreso hospitalario 8. NP (No ha recibido más atención sanitaria)

ID pregunta	V021F
--------------------	-------

Pregunta	¿En qué orden ha consultado? Sexto
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	(71)
Codificación	No puede haber valores perdidos en esta pregunta. Un cuestionario en el que no se haya respondido a esta pregunta será invalidado. 1 Ambulatorio/CAP 2 Especialista (consulta externa) 3 Urgencias del hospital 4 Ingreso hospitalario 8. NP (No ha recibido más atención sanitaria)

ID pregunta	V021G
Pregunta	¿En qué orden ha consultado? Séptimo
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	(72)
Codificación	No puede haber valores perdidos en esta pregunta. Un cuestionario en el que no se haya respondido a esta pregunta será invalidado. 1 Ambulatorio/CAP 2 Especialista (consulta externa) 3 Urgencias del hospital 4 Ingreso hospitalario 8. NP (No ha recibido más atención sanitaria)

ID pregunta	V021H
Pregunta	¿En qué orden ha consultado? Octavo
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	(73)
Codificación	No puede haber valores perdidos en esta pregunta. Un cuestionario en el que no se haya respondido a esta pregunta será invalidado. 1 Ambulatorio/CAP 2 Especialista (consulta externa) 3 Urgencias del hospital 4 Ingreso hospitalario 8. NP (No ha recibido más atención sanitaria)

1. Médico de cabecera después visitar al especialista

ID pregunta	V022
Pregunta	¿El especialista le envió a control con el médico de cabecera?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(74,75)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 98 NR

	99 NS
--	-------

ID pregunta	V023
Pregunta	¿Por qué se visitó con el médico de cabecera?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(76,77)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Para buscar recetas 02 El médico de cabecera me dijo que volviera a visitarme con él 03 Para explicarle la visita con el especialista 04 Para tramitar la baja/ el alta 05 Me encontraba mal de salud 06 Otros 98 NR 99 NS 88 NP (el especialista le envió al médico de cabecera)

ID pregunta	V023_X
Pregunta	¿Por qué se visitó con el médico de cabecera? Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o NP (el especialista le envió al médico de cabecera) o no ha respondido Otro)

ID pregunta	V023_XR
Pregunta	¿Por qué se visitó con el médico de cabecera? Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o NP (el especialista le envió al médico de cabecera) o no ha respondido Otro)

ID pregunta	V024
Pregunta	¿Desde dónde le programaron la visita al médico de cabecera?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(78,79)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 1 CAP/Ambulatorio 2 Hospital 3 Sanitat respon

	4 Otro 98 NR 99 NS
--	--------------------------

ID pregunta	V024_X
Pregunta	¿Desde dónde le programaron la visita al médico de cabecera? Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro)

ID pregunta	V024_XR
Pregunta	¿Desde dónde le programaron la visita al médico de cabecera? Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro)

ID pregunta	V025
Pregunta	¿Cuántos días tardó en ver a su médico de cabecera después de la visita al especialista?
Características de la variable	Variable numérica continua
Posiciones	(80,81)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Unidad: días 98 NR 99 NS

ID pregunta	V026
Pregunta	¿Cuántos días tardó desde que solicitó la visita hasta que vio al médico de cabecera?
Características de la variable	Variable numérica continua
Posiciones	(82,83)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Unidad: días 98 NR 99 NS

ID pregunta	V027
Pregunta	¿Qué le pareció el tiempo transcurrido desde que solicitó la cita hasta que le atendieron?

Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(84,85)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Adecuado 02 Largo 03 Excesivo 98 NR 99 NS

ID pregunta	V028
Pregunta	¿El especialista le entregó un informe para su médico de cabecera?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(86,87)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 98 NR 99 NS

ID pregunta	V029
Pregunta	¿Su médico de cabecera conocía las indicaciones que le había dado el especialista? (medicamentos, controles, etc.)
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(88,89)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 03 No me dieron indicaciones 98 NR 99 NS

ID pregunta	V030
Pregunta	¿Su médico de cabecera conocía el tratamiento que el especialista le había mandado?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(90,91)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 03 No me dieron tratamiento 98 NR 99 NS

--	--

ID pregunta	V031
Pregunta	¿Su médico de cabecera le dio explicaciones sobre el tratamiento que le puso el especialista?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(92,93)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 98 NR 99 NS 88 NP (No le dieron tratamiento)

ID pregunta	V032
Pregunta	¿El médico de cabecera estuvo de acuerdo con el tratamiento que le puso el especialista?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(94,95)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 98 NR 99 NS 88 NP (No le dieron tratamiento)

ID pregunta	V033
Pregunta	¿Le hizo algún cambio en el tratamiento que le puso el especialista?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	96,97)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 98 NR 99 NS 88 NP (No le dieron tratamiento)

ID pregunta	V034
Pregunta	¿Qué le cambió?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(98,99)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Retiró el tratamiento 02 Cambió la pauta del tratamiento

	03 Cambió la dosis del tratamiento 04 Añadió otro tratamiento 05 Lo cambió por otro similar 06 Otros 98 NR 99 NS 88 NP (No le dieron o cambiaron el tratamiento)
--	--

ID pregunta	V034_X
Pregunta	¿Qué le cambió? Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro)

ID pregunta	V034_XR
Pregunta	¿Qué le cambió? Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro)

ID pregunta	V035
Pregunta	¿El médico de cabecera resolvió sus dudas sobre la consulta al especialista?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(100,101)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 03 No tenía dudas 04 No le pregunté 98 NR 99 NS

ID pregunta	V036A
Pregunta	¿Cree que la atención entre el especialista y su médico de cabecera estuvo bien coordinada?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(102,103)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí

	02 No 03 En parte 98 NR 99 NS
--	--

ID pregunta	V036B_1X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Literal

ID pregunta	V036B_1XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial)</p> <p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario. Es posible que un mismo usuario explique motivos de coordinación entre profesionales y de descoordinación.</p> <p>CAUSAS DE COORDINACIÓN (+): En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial)</p> <p>01 Conformidad con la atención recibida: <i>todo fue bien, me trataron bien, no tuve ningún problema, no tengo ninguna queja, me dieron un buen servicio, todo está correcto, funcionó a la perfección</i></p> <p>02 Comunicación entre profesionales: <i>se comunicaron entre ellos, se comunican a través del ordenador, lo miran en el ordenador, a través de Internet, en el ordenador está todo registrado, están en contacto, se hablan entre ellos, se lo explican, saben lo que el otro dice, se hablan por teléfono, lo saben todo, yo no tengo que explicarles nada, se comunican a través del historial, a través del informe del especialista, el especialista me dio un informe para el médico de cabecera, hacen reuniones</i></p> <p>03 Comunicación con el usuario: <i>me lo explicaron todo, me comentó después lo que dijo el otro médico, la información es directa, me informan de lo que me pasa, entiendo bien lo que me explican</i></p> <p>04 Secuencia de la atención adecuada: <i>me derivó cuando fue necesario, te atiende quien le corresponde, un médico te envía al otro</i></p> <p>05 Tiempo de espera adecuado: <i>todo fue rápido, el médico insistió para que me visitaran antes, me envió como preferente, me atendieron en seguida, insisten para que me atiendan rápido, me adelantaron la visita, no tardó</i></p> <p>06 Coincidencia entre profesionales: <i>coinciden entre ellos, te dicen lo mismo, están de acuerdo, van en la misma línea, no se contradicen</i></p> <p>07 Confianza en los profesionales: <i>confío en ellos, ellos se preocupan por mí, se portan bien conmigo, son atentos conmigo, hacen todo lo posible por mí, tengo fe ciega en mi médico</i></p> <p>08 Atención continuada en el tiempo: <i>siempre me atiende el mismo médico, hace</i></p>

mucho tiempo que lo conozco, fue el mismo médico el que me atendió, se sigue la atención, hay continuidad en la atención, me han programado más visitas para el seguimiento

09 Buena relación entre profesionales: *tienen buena relación, trabajan en equipo, se llevan bien, se conocen entre sí, van juntos, se ayudan los unos a los otros*

10 Conocimiento de la historia clínica, no repiten las pruebas y/o documentos: *conoce mi historial clínico, conoce mis antecedentes, aunque era la primera vez que le veía conocía mi historial, está al día, sabe los medicamentos que tomo, no me repitieron los análisis, no me volvieron a hacer las mismas preguntas*

11 Profesionalidad: *son buenos médicos, son competentes, son eficientes*

12 Tratamiento y diagnóstico: *te ponen un buen tratamiento, me dieron un medicamento mejor, me dan el tratamiento correcto, el diagnóstico estaba claro, saben lo que tengo*

13 Facilidad en el acceso: *es accesible, el hospital y el CAP están cerca, no me tengo que mover mucho para visitarme*

14 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: *están coordinados, todo está coordinado, ellos dicen que están bien coordinados, siguen el protocolo, yo diría que sí, era una visita rutinaria, no sé si hacía falta que estuviera coordinada, todo está integrado, me escucha cuando le hablo, es muy simpático*

15 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)

CAUSAS DE DESCOORDINACIÓN (-):

51 Disconformidad con la atención recibida: *no me trataron bien, tuve muchos problemas con ellos, tengo muchas quejas de la atención que recibí*

52 Falta de comunicación entre profesionales: *no se comunican, no se llaman, van por libre, no saben lo que el otro dice, yo tengo que explicarlo todo, no creo que se hayan dicho nada, la comunicación es solamente de un nivel a otro, no se conocen entre ellos*

53 Falta de comunicación con el usuario: *solo miran lo que hay en el ordenador, ellos no te dicen nada, no te explican lo que te pasa, no les entiendo lo que dicen, no se explican bien, usan un vocabulario que no entiendo, deberían hablar un poco más con el usuario, yo espero que hablen conmigo y no solo que miren la pantalla, el ordenador no basta*

54 Secuencia de la atención inadecuada: *no hubo derivación cuando la necesitaba, no me dijeron que fuera a ver al especialista/médico de cabecera*

55 Tiempo de espera inadecuado: *pasa mucho tiempo entre que te ve un médico y el otro, se hizo muy lento, tuve que esperar mucho para que me atendieran*

56 Falta de coincidencia entre profesionales: *tienen diferentes maneras de pensar, no coinciden, se contradicen, a veces no están de acuerdo, cada uno te dice una cosa distinta*

57 Falta de conocimiento en las necesidades del paciente: *el médico no cree en mi enfermedad, no le dan importancia a mi enfermedad, me siento como un conejillo de indias, no les importa el paciente*

58 Atención discontinua en el tiempo: *cambian mucho a los especialistas, cada vez me atiende un médico diferente, ya no sé quien es mi médico de cabecera*

59 Desconocimiento de la historia clínica, repetición de pruebas y/o documentos: *no conocen mi historial clínico, tuve que explicarle todo, no conocía mi tratamiento, me repitieron las pruebas, no conocen los resultados de las pruebas*

60 Falta de profesionalidad: *no se enteran de nada, no se aclara demasiado, no saben mucho, no tienen ni idea, no son buenos profesionales, no sabía nada de mi enfermedad*

61 Problemas en la gestión: *no tenían constancia de mi cita, yo soy la que tengo*

	<p><i>que hacer los trámites, se perdieron mis papeles, se perdieron mis resultados</i></p> <p>62 Dificultades en el acceso: <i>el médico está demasiado lejos, me hubiera gustado más control en mi población, me tengo que desplazar para que me visiten</i></p> <p>63 Respuestas que no aportan información/respuestas que no responden a la pregunta: <i>no están coordinados, ellos no intentan coordinar las cosas, no pueden estar coordinados, no hace falta que estén coordinados, no podría haberse hecho de otra forma, no me escucha cuando le hablo, no me cae bien</i></p> <p>64 Otras respuestas</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p>
--	---

ID pregunta	V036B_2X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Literal

ID pregunta	V036B_2XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial)</p> <p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario. Es posible que un mismo usuario explique motivos de coordinación entre profesionales y de descoordinación.</p> <p>CAUSAS DE COORDINACIÓN (+):</p> <p>En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial)</p> <p>01 Conformidad con la atención recibida: <i>todo fue bien, me trataron bien, no tuve ningún problema, no tengo ninguna queja, me dieron un buen servicio, todo está correcto, funcionó a la perfección</i></p> <p>02 Comunicación entre profesionales: <i>se comunicaron entre ellos, se comunican a través del ordenador, lo miran en el ordenador, a través de Internet, en el ordenador está todo registrado, están en contacto, se hablan entre ellos, se lo explican, saben lo que el otro dice, se hablan por teléfono, lo saben todo, yo no tengo que explicarles nada, se comunican a través del historial, a través del informe del especialista, el especialista me dio un informe para el médico de cabecera, hacen reuniones</i></p> <p>03 Comunicación con el usuario: <i>me lo explicaron todo, me comentó después lo que dijo el otro médico, la información es directa, me informan de lo que me pasa, entiendo bien lo que me explican</i></p> <p>04 Secuencia de la atención adecuada: <i>me derivó cuando fue necesario, te atiende quien le corresponde, un médico te envía al otro</i></p> <p>05 Tiempo de espera adecuado: <i>todo fue rápido, el médico insistió para que me visitaran antes, me envió como preferente, me atendieron en seguida,</i></p>

- insisten para que me atiendan rápido, me adelantaron la visita, no tardó*
- 06 Coincidencia entre profesionales: *coinciden entre ellos, te dicen lo mismo, están de acuerdo, van en la misma línea, no se contradicen*
- 07 Confianza en los profesionales: *confío en ellos, ellos se preocupan por mí, se portan bien conmigo, son atentos conmigo, hacen todo lo posible por mí, tengo fe ciega en mi médico*
- 08 Atención continuada en el tiempo: *siempre me atiende el mismo médico, hace mucho tiempo que lo conozco, fue el mismo médico el que me atendió, se sigue la atención, hay continuidad en la atención, me han programado más visitas para el seguimiento*
- 09 Buena relación entre profesionales: *tienen buena relación, trabajan en equipo, se llevan bien, se conocen entre sí, van juntos, se ayudan los unos a los otros*
- 10 Conocimiento de la historia clínica, no repiten las pruebas y/o documentos: *conoce mi historial clínico, conoce mis antecedentes, aunque era la primera vez que le veía conocía mi historial, está al día, sabe los medicamentos que tomo, no me repitieron los análisis, no me volvieron a hacer las mismas preguntas*
- 11 Profesionalidad: *son buenos médicos, son competentes, son eficientes*
- 12 Tratamiento y diagnóstico: *te ponen un buen tratamiento, me dieron un medicamento mejor, me dan el tratamiento correcto, el diagnóstico estaba claro, saben lo que tengo*
- 13 Facilidad en el acceso: *es accesible, el hospital y el CAP están cerca, no me tengo que mover mucho para visitarme*
- 14 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: *están coordinados, todo está coordinado, ellos dicen que están bien coordinados, siguen el protocolo, yo diría que sí, era una visita rutinaria, no sé si hacía falta que estuviera coordinada, todo está integrado, me escucha cuando le hablo, es muy simpático*
- 15 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)

CAUSAS DE DESCOORDINACIÓN (-):

- 51 Disconformidad con la atención recibida: *no me trataron bien, tuve muchos problemas con ellos, tengo muchas quejas de la atención que recibí*
- 52 Falta de comunicación entre profesionales: *no se comunican, no se llaman, van por libre, no saben lo que el otro dice, yo tengo que explicarlo todo, no creo que se hayan dicho nada, la comunicación es solamente de un nivel a otro, no se conocen entre ellos*
- 53 Falta de comunicación con el usuario: *solo miran lo que hay en el ordenador, ellos no te dicen nada, no te explican lo que te pasa, no les entiendo lo que dicen, no se explican bien, usan un vocabulario que no entiendo, deberían hablar un poco más con el usuario, yo espero que hablen conmigo y no solo que miren la pantalla, el ordenador no basta*
- 54 Secuencia de la atención inadecuada: *no hubo derivación cuando la necesitaba, no me dijeron que fuera a ver al especialista/médico de cabecera*
- 55 Tiempo de espera inadecuado: *pasa mucho tiempo entre que te ve un médico y el otro, se hizo muy lento, tuve que esperar mucho para que me atendieran*
- 56 Falta de coincidencia entre profesionales: *tienen diferentes maneras de pensar, no coinciden, se contradicen, a veces no están de acuerdo, cada uno te dice una cosa distinta*
- 57 Falta de conocimiento en las necesidades del paciente: *el médico no cree en mi enfermedad, no le dan importancia a mi enfermedad, me siento como un conejillo de indias, no les importa el paciente*
- 58 Atención discontinua en el tiempo: *cambian mucho a los especialistas, cada vez me atiende un médico diferente, ya no sé quien es mi médico de cabecera*
- 59 Desconocimiento de la historia clínica, repetición de pruebas y/o documentos: *no*

	<p><i>conocen mi historial clínico, tuve que explicarle todo, no conocía mi tratamiento, me repitieron las pruebas, no conocen los resultados de las pruebas</i></p> <p>60 Falta de profesionalidad: <i>no se enteran de nada, no se aclara demasiado, no saben mucho, no tienen ni idea, no son buenos profesionales, no sabía nada de mi enfermedad</i></p> <p>61 Problemas en la gestión: <i>no tenían constancia de mi cita, yo soy la que tengo que hacer los trámites, se perdieron mis papeles, se perdieron mis resultados</i></p> <p>62 Dificultades en el acceso: <i>el médico está demasiado lejos, me hubiera gustado más control en mi población, me tengo que desplazar para que me visiten</i></p> <p>63 Respuestas que no aportan información/respuestas que no responden a la pregunta: <i>no están coordinados, ellos no intentan coordinar las cosas, no pueden estar coordinados, no hace falta que estén coordinados, no podría haberse hecho de otra forma, no me escucha cuando le hablo, no me cae bien</i></p> <p>64 Otras respuestas</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
--	---

ID pregunta	V036B_3X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Literal

ID pregunta	V036B_3XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial)</p> <p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario. Es posible que un mismo usuario explique motivos de coordinación entre profesionales y de descoordinación.</p> <p>CAUSAS DE COORDINACIÓN (+):</p> <p>En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial)</p> <p>01 Conformidad con la atención recibida: <i>todo fue bien, me trataron bien, no tuve ningún problema, no tengo ninguna queja, me dieron un buen servicio, todo está correcto, funcionó a la perfección</i></p> <p>02 Comunicación entre profesionales: <i>se comunicaron entre ellos, se comunican a través del ordenador, lo miran en el ordenador, a través de Internet, en el ordenador está todo registrado, están en contacto, se hablan entre ellos, se lo explican, saben lo que el otro dice, se hablan por teléfono, lo saben todo, yo no tengo que explicarles nada, se comunican a través del historial, a través del informe del especialista, el especialista me dio un informe para el</i></p>

médico de cabecera, hacen reuniones

- 03 Comunicación con el usuario: *me lo explicaron todo, me comentó después lo que dijo el otro médico, la información es directa, me informan de lo que me pasa, entiendo bien lo que me explican*
- 04 Secuencia de la atención adecuada: *me derivó cuando fue necesario, te atiende quien le corresponde, un médico te envía al otro*
- 05 Tiempo de espera adecuado: *todo fue rápido, el médico insistió para que me visitaran antes, me envió como preferente, me atendieron en seguida, insisten para que me atiendan rápido, me adelantaron la visita, no tardó*
- 06 Coincidencia entre profesionales: *coinciden entre ellos, te dicen lo mismo, están de acuerdo, van en la misma línea, no se contradicen*
- 07 Confianza en los profesionales: *confío en ellos, ellos se preocupan por mí, se portan bien conmigo, son atentos conmigo, hacen todo lo posible por mí, tengo fe ciega en mi médico*
- 08 Atención continuada en el tiempo: *siempre me atiende el mismo médico, hace mucho tiempo que lo conozco, fue el mismo médico el que me atendió, se sigue la atención, hay continuidad en la atención, me han programado más visitas para el seguimiento*
- 09 Buena relación entre profesionales: *tienen buena relación, trabajan en equipo, se llevan bien, se conocen entre sí, van juntos, se ayudan los unos a los otros*
- 10 Conocimiento de la historia clínica, no repiten las pruebas y/o documentos: *conoce mi historial clínico, conoce mis antecedentes, aunque era la primera vez que le veía conocía mi historial, está al día, sabe los medicamentos que tomo, no me repitieron los análisis, no me volvieron a hacer las mismas preguntas*
- 11 Profesionalidad: *son buenos médicos, son competentes, son eficientes*
- 12 Tratamiento y diagnóstico: *te ponen un buen tratamiento, me dieron un medicamento mejor, me dan el tratamiento correcto, el diagnóstico estaba claro, saben lo que tengo*
- 13 Facilidad en el acceso: *es accesible, el hospital y el CAP están cerca, no me tengo que mover mucho para visitarme*
- 14 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: *están coordinados, todo está coordinado, ellos dicen que están bien coordinados, siguen el protocolo, yo diría que sí, era una visita rutinaria, no sé si hacía falta que estuviera coordinada, todo está integrado, me escucha cuando le hablo, es muy simpático*
- 15 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)

CAUSAS DE DESCOORDINACIÓN (-):

- 51 Disconformidad con la atención recibida: *no me trataron bien, tuve muchos problemas con ellos, tengo muchas quejas de la atención que recibí*
- 52 Falta de comunicación entre profesionales: *no se comunican, no se llaman, van por libre, no saben lo que el otro dice, yo tengo que explicarlo todo, no creo que se hayan dicho nada, la comunicación es solamente de un nivel a otro, no se conocen entre ellos*
- 53 Falta de comunicación con el usuario: *solo miran lo que hay en el ordenador, ellos no te dicen nada, no te explican lo que te pasa, no les entiendo lo que dicen, no se explican bien, usan un vocabulario que no entiendo, deberían hablar un poco más con el usuario, yo espero que hablen conmigo y no solo que miren la pantalla, el ordenador no basta*
- 54 Secuencia de la atención inadecuada: *no hubo derivación cuando la necesitaba, no me dijeron que fuera a ver al especialista/médico de cabecera*
- 55 Tiempo de espera inadecuado: *pasa mucho tiempo entre que te ve un médico y el otro, se hizo muy lento, tuve que esperar mucho para que me atendieran*
- 56 Falta de coincidencia entre profesionales: *tienen diferentes maneras de pensar,*

	<p><i>no coinciden, se contradicen, a veces no están de acuerdo, cada uno te dice una cosa distinta</i></p> <p>57 Falta de conocimiento en las necesidades del paciente: <i>el médico no cree en mi enfermedad, no le dan importancia a mi enfermedad, me siento como un conejillo de indias, no les importa el paciente</i></p> <p>58 Atención discontinua en el tiempo: <i>cambian mucho a los especialistas, cada vez me atiende un médico diferente, ya no sé quien es mi médico de cabecera</i></p> <p>59 Desconocimiento de la historia clínica, repetición de pruebas y/o documentos: <i>no conocen mi historial clínico, tuve que explicarle todo, no conocía mi tratamiento, me repitieron las pruebas, no conocen los resultados de las pruebas</i></p> <p>60 Falta de profesionalidad: <i>no se enteran de nada, no se aclara demasiado, no saben mucho, no tienen ni idea, no son buenos profesionales, no sabía nada de mi enfermedad</i></p> <p>61 Problemas en la gestión: <i>no tenían constancia de mi cita, yo soy la que tengo que hacer los trámites, se perdieron mis papeles, se perdieron mis resultados</i></p> <p>62 Dificultades en el acceso: <i>el médico está demasiado lejos, me hubiera gustado más control en mi población, me tengo que desplazar para que me visiten</i></p> <p>63 Respuestas que no aportan información/respuestas que no responden a la pregunta: <i>no están coordinados, ellos no intentan coordinar las cosas, no pueden estar coordinados, no hace falta que estén coordinados, no podría haberse hecho de otra forma, no me escucha cuando le hablo, no me cae bien</i></p> <p>64 Otras respuestas</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
--	--

2. Médico de cabecera después de ir a urgencias del hospital

ID pregunta	V037
Pregunta	¿El médico de urgencias le envió a control con el médico de cabecera?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(104,105)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 98 NR 99 NS

ID pregunta	V038
Pregunta	¿Por qué se visitó con el médico de cabecera?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(106,107)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Para buscar recetas 02 El médico de cabecera me dijo que volviera a visitarme con él 03 Para explicarle la visita con el especialista 04 Para tramitar la baja/ el alta

	05 Me encontraba mal de salud 06 Otros 98 NR 99 NS 88 NP (el médico de urgencias le envió al médico de cabecera)
--	--

ID pregunta	V038_X
Pregunta	¿Por qué se visitó con el médico de cabecera? Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o NP (el médico de urgencias le envió al médico de cabecera) o no ha respondido Otro) Literal

ID pregunta	V038_XR
Pregunta	¿Por qué se visitó con el médico de cabecera? Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o NP (el médico de urgencias le envió al médico de cabecera) o no ha respondido Otro)

ID pregunta	V039
Pregunta	¿Desde dónde le programaron la visita al médico de cabecera?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(108,109)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 CAP/Ambulatorio 02 Hospital 03 Sanitat respon 04 Otro 98 NR 99 NS

ID pregunta	V039_X
Pregunta	¿Desde dónde le programaron la visita al médico de cabecera? Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro) Literal

ID pregunta	V039_XR
Pregunta	¿Desde dónde le programaron la visita al médico de cabecera? Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro)

ID pregunta	V040
Pregunta	¿Cuántos días tardó en ver a su médico de cabecera después de la visita a urgencias del hospital?
Características de la variable	Variable numérica continua
Posiciones	(110,111)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Unidad: días 98 NR 99 NS

ID pregunta	V041
Pregunta	¿Cuántos días tardó desde que solicitó la visita hasta que vio al médico de cabecera?
Características de la variable	Variable numérica continua
Posiciones	(112,113)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Unidad: días 98 NR 99 NS

ID pregunta	V042
Pregunta	¿Qué le pareció el tiempo transcurrido desde que solicitó la cita hasta que le atendieron?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(114,115)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Adecuado 02 Largo 03 Excesivo 98 NR 99 NS

ID pregunta	V043
Pregunta	¿El médico de urgencias le entregó un informe para su médico de cabecera?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(116,117)

Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 98 NR 99 NS
---------------------	--

ID pregunta	V044
Pregunta	¿Su médico de cabecera conocía las indicaciones que le habían dado en urgencias? (medicamentos, controles, etc.)
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(118,119)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 03 No me dieron indicaciones 98 NR 99 NS

ID pregunta	V045
Pregunta	¿Su médico de cabecera conocía el tratamiento que el médico de urgencias le había mandado?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(120,121)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 03 No me dieron tratamiento 98 NR 99 NS

ID pregunta	V046
Pregunta	¿Su médico de cabecera le dio explicaciones sobre el tratamiento que le puso el médico de urgencias?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(122,123)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 98 NR 99 NS 88 NP (No le dieron tratamiento)

ID pregunta	V047
Pregunta	¿El médico de cabecera estuvo de acuerdo con el tratamiento que le puso el médico de urgencias?
Características	Variable categórica nominal

de la variable	
Posiciones	(124,125)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 98 NR 99 NS 88 NP (No le dieron tratamiento)

ID pregunta	V048
Pregunta	¿Le hizo algún cambio en el tratamiento que le puso el médico de urgencias?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(126,127)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 98 NR 99 NS 88 NP (No le dieron tratamiento)

ID pregunta	V049
Pregunta	¿Qué le cambió?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(128,129)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Retiró el tratamiento 02 Cambió la pauta del tratamiento 03 Cambió la dosis del tratamiento 04 Añadió otro tratamiento 05 Lo cambió por otro similar 06 Otros 98 NR 99 NS 88 NP (No le dieron o cambiaron el tratamiento)

ID pregunta	V049_X
Pregunta	¿Qué le cambió? Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro) Literal

ID pregunta	V049_XR
Pregunta	¿Qué le cambió? Otro
Características	Variable categórica nominal

de la variable	
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro)

ID pregunta	V050
Pregunta	¿El médico de cabecera resolvió sus dudas sobre la consulta al médico de urgencias?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(130,131)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 03 No tenía dudas 04 No le pregunté 98 NR 99 NS

ID pregunta	V051A
Pregunta	¿Cree que la atención entre el médico de urgencias y su médico de cabecera estuvo bien coordinada?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(132,133)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 03 En parte 98 NR 99 NS

ID pregunta	V051B_1X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Literal

ID pregunta	V051B_1XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy

elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario. Es posible que un mismo usuario explique motivos de coordinación entre profesionales y de descoordinación.

CAUSAS DE COORDINACIÓN (+):

- 01 Conformidad con la atención recibida: *todo fue bien, me trataron bien, no tuve ningún problema, no tengo ninguna queja, me dieron un buen servicio, todo está correcto, funcionó a la perfección*
- 02 Comunicación entre profesionales: *se comunicaron entre ellos, se comunican a través del ordenador, lo miran en el ordenador, a través de Internet, en el ordenador está todo registrado, están en contacto, se hablan entre ellos, se lo explican, saben lo que el otro dice, se hablan por teléfono, lo saben todo, yo no tengo que explicarles nada, se comunican a través del historial, a través del informe del especialista, el especialista me dio un informe para el médico de cabecera, hacen reuniones*
- 03 Comunicación con el usuario: *me lo explicaron todo, me comentó después lo que dijo el otro médico, la información es directa, me informan de lo que me pasa, entiendo bien lo que me explican*
- 04 Secuencia de la atención adecuada: *me derivó cuando fue necesario, te atiende quien le corresponde, un médico te envía al otro*
- 05 Tiempo de espera adecuado: *todo fue rápido, el médico insistió para que me visitaran antes, me envió como preferente, me atendieron en seguida, insisten para que me atiendan rápido, me adelantaron la visita, no tardó*
- 06 Coincidencia entre profesionales: *coinciden entre ellos, te dicen lo mismo, están de acuerdo, van en la misma línea, no se contradicen*
- 07 Confianza en los profesionales: *confío en ellos, ellos se preocupan por mí, se portan bien conmigo, son atentos conmigo, hacen todo lo posible por mí, tengo fe ciega en mi médico*
- 08 Atención continuada en el tiempo: *siempre me atiende el mismo médico, hace mucho tiempo que lo conozco, fue el mismo médico el que me atendió, se sigue la atención, hay continuidad en la atención, me han programado más visitas para el seguimiento*
- 09 Buena relación entre profesionales: *tienen buena relación, trabajan en equipo, se llevan bien, se conocen entre sí, van juntos, se ayudan los unos a los otros*
- 10 Conocimiento de la historia clínica, no repiten las pruebas y/o documentos: *conoce mi historial clínico, conoce mis antecedentes, aunque era la primera vez que le veía conocía mi historial, está al día, sabe los medicamentos que tomo, no me repitieron los análisis, no me volvieron a hacer las mismas preguntas*
- 11 Profesionalidad: *son buenos médicos, son competentes, son eficientes*
- 12 Tratamiento y diagnóstico: *te ponen un buen tratamiento, me dieron un medicamento mejor, me dan el tratamiento correcto, el diagnóstico estaba claro, saben lo que tengo*
- 13 Facilidad en el acceso: *es accesible, el hospital y el CAP están cerca, no me tengo que mover mucho para visitarme*
- 14 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: *están coordinados, todo está coordinado, ellos dicen que están bien coordinados, siguen el protocolo, yo diría que sí, era una visita rutinaria, no sé si hacía falta que estuviera coordinada, todo está integrado, me escucha cuando le hablo, es muy simpático*
- 15 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)

CAUSAS DE DESCOORDINACIÓN (-):

- 51 Disconformidad con la atención recibida: *no me trataron bien, tuve muchos problemas con ellos, tengo muchas quejas de la atención que recibí*

	<p>52 Falta de comunicación entre profesionales: <i>no se comunican, no se llaman, van por libre, no saben lo que el otro dice, yo tengo que explicarlo todo, no creo que se hayan dicho nada, la comunicación es solamente de un nivel a otro, no se conocen entre ellos</i></p> <p>53 Falta de comunicación con el usuario: <i>solo miran lo que hay en el ordenador, ellos no te dicen nada, no te explican lo que te pasa, no les entiendo lo que dicen, no se explican bien, usan un vocabulario que no entiendo, deberían hablar un poco más con el usuario, yo espero que hablen conmigo y no solo que miren la pantalla, el ordenador no basta</i></p> <p>54 Secuencia de la atención inadecuada: <i>no hubo derivación cuando la necesitaba, no me dijeron que fuera a ver al especialista/médico de cabecera</i></p> <p>55 Tiempo de espera inadecuado: <i>pasa mucho tiempo entre que te ve un médico y el otro, se hizo muy lento, tuve que esperar mucho para que me atendieran</i></p> <p>56 Falta de coincidencia entre profesionales: <i>tienen diferentes maneras de pensar, no coinciden, se contradicen, a veces no están de acuerdo, cada uno te dice una cosa distinta</i></p> <p>57 Falta de conocimiento en las necesidades del paciente: <i>el médico no cree en mi enfermedad, no le dan importancia a mi enfermedad, me siento como un conejillo de indias, no les importa el paciente</i></p> <p>58 Atención discontinua en el tiempo: <i>cambian mucho a los especialistas, cada vez me atiende un médico diferente, ya no sé quien es mi médico de cabecera</i></p> <p>59 Desconocimiento de la historia clínica, repetición de pruebas y/o documentos: <i>no conocen mi historial clínico, tuve que explicarle todo, no conocía mi tratamiento, me repitieron las pruebas, no conocen los resultados de las pruebas</i></p> <p>60 Falta de profesionalidad: <i>no se enteran de nada, no se aclara demasiado, no saben mucho, no tienen ni idea, no son buenos profesionales, no sabía nada de mi enfermedad</i></p> <p>61 Problemas en la gestión: <i>no tenían constancia de mi cita, yo soy la que tengo que hacer los trámites, se perdieron mis papeles, se perdieron mis resultados</i></p> <p>62 Dificultades en el acceso: <i>el médico está demasiado lejos, me hubiera gustado más control en mi población, me tengo que desplazar para que me visiten</i></p> <p>63 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no están coordinados, ellos no intentan coordinar las cosas, no pueden estar coordinados, no hace falta que estén coordinados, no podría haberse hecho de otra forma, no me escucha cuando le hablo, no me cae bien</i></p> <p>64 Otras respuestas</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p>
--	--

ID pregunta	V051B_2X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Literal

ID pregunta	V051B_2XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal

Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial)</p> <p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario. Es posible que un mismo usuario explique motivos de coordinación entre profesionales y de descoordinación.</p> <p>CAUSAS DE COORDINACIÓN (+):</p> <p>01 Conformidad con la atención recibida: <i>todo fue bien, me trataron bien, no tuve ningún problema, no tengo ninguna queja, me dieron un buen servicio, todo está correcto, funcionó a la perfección</i></p> <p>02 Comunicación entre profesionales: <i>se comunicaron entre ellos, se comunican a través del ordenador, lo miran en el ordenador, a través de Internet, en el ordenador está todo registrado, están en contacto, se hablan entre ellos, se lo explican, saben lo que el otro dice, se hablan por teléfono, lo saben todo, yo no tengo que explicarles nada, se comunican a través del historial, a través del informe del especialista, el especialista me dio un informe para el médico de cabecera, hacen reuniones</i></p> <p>03 Comunicación con el usuario: <i>me lo explicaron todo, me comentó después lo que dijo el otro médico, la información es directa, me informan de lo que me pasa, entiendo bien lo que me explican</i></p> <p>04 Secuencia de la atención adecuada: <i>me derivó cuando fue necesario, te atiende quien le corresponde, un médico te envía al otro</i></p> <p>05 Tiempo de espera adecuado: <i>todo fue rápido, el médico insistió para que me visitaran antes, me envió como preferente, me atendieron en seguida, insisten para que me atiendan rápido, me adelantaron la visita, no tardó</i></p> <p>06 Coincidencia entre profesionales: <i>coinciden entre ellos, te dicen lo mismo, están de acuerdo, van en la misma línea, no se contradicen</i></p> <p>07 Confianza en los profesionales: <i>confío en ellos, ellos se preocupan por mí, se portan bien conmigo, son atentos conmigo, hacen todo lo posible por mí, tengo fe ciega en mi médico</i></p> <p>08 Atención continuada en el tiempo: <i>siempre me atiende el mismo médico, hace mucho tiempo que lo conozco, fue el mismo médico el que me atendió, se sigue la atención, hay continuidad en la atención, me han programado más visitas para el seguimiento</i></p> <p>09 Buena relación entre profesionales: <i>tienen buena relación, trabajan en equipo, se llevan bien, se conocen entre sí, van juntos, se ayudan los unos a los otros</i></p> <p>10 Conocimiento de la historia clínica, no repiten las pruebas y/o documentos: <i>conoce mi historial clínico, conoce mis antecedentes, aunque era la primera vez que le veía conocía mi historial, está al día, sabe los medicamentos que tomo, no me repitieron los análisis, no me volvieron a hacer las mismas preguntas</i></p> <p>11 Profesionalidad: <i>son buenos médicos, son competentes, son eficientes</i></p> <p>12 Tratamiento y diagnóstico: <i>te ponen un buen tratamiento, me dieron un medicamento mejor, me dan el tratamiento correcto, el diagnóstico estaba claro, saben lo que tengo</i></p> <p>13 Facilidad en el acceso: <i>es accesible, el hospital y el CAP están cerca, no me tengo que mover mucho para visitarme</i></p> <p>14 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>están coordinados, todo está coordinado, ellos dicen que están bien coordinados, siguen el protocolo, yo diría que sí, era una visita rutinaria, no sé si hacía falta que estuviera coordinada, todo está integrado, me escucha cuando le hablo, es muy simpático</i></p> <p>15 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)</p>

	<p>CAUSAS DE DESCOORDINACIÓN (-):</p> <p>51 Disconformidad con la atención recibida: <i>no me trataron bien, tuve muchos problemas con ellos, tengo muchas quejas de la atención que recibí</i></p> <p>52 Falta de comunicación entre profesionales: <i>no se comunican, no se llaman, van por libre, no saben lo que el otro dice, yo tengo que explicarlo todo, no creo que se hayan dicho nada, la comunicación es solamente de un nivel a otro, no se conocen entre ellos</i></p> <p>53 Falta de comunicación con el usuario: <i>solo miran lo que hay en el ordenador, ellos no te dicen nada, no te explican lo que te pasa, no les entiendo lo que dicen, no se explican bien, usan un vocabulario que no entiendo, deberían hablar un poco más con el usuario, yo espero que hablen conmigo y no solo que miren la pantalla, el ordenador no basta</i></p> <p>54 Secuencia de la atención inadecuada: <i>no hubo derivación cuando la necesitaba, no me dijeron que fuera a ver al especialista/médico de cabecera</i></p> <p>55 Tiempo de espera inadecuado: <i>pasa mucho tiempo entre que te ve un médico y el otro, se hizo muy lento, tuve que esperar mucho para que me atendieran</i></p> <p>56 Falta de coincidencia entre profesionales: <i>tienen diferentes maneras de pensar, no coinciden, se contradicen, a veces no están de acuerdo, cada uno te dice una cosa distinta</i></p> <p>57 Falta de conocimiento en las necesidades del paciente: <i>el médico no cree en mi enfermedad, no le dan importancia a mi enfermedad, me siento como un conejillo de indias, no les importa el paciente</i></p> <p>58 Atención discontinua en el tiempo: <i>cambian mucho a los especialistas, cada vez me atiende un médico diferente, ya no sé quien es mi médico de cabecera</i></p> <p>59 Desconocimiento de la historia clínica, repetición de pruebas y/o documentos: <i>no conocen mi historial clínico, tuve que explicarle todo, no conocía mi tratamiento, me repitieron las pruebas, no conocen los resultados de las pruebas</i></p> <p>60 Falta de profesionalidad: <i>no se enteran de nada, no se aclara demasiado, no saben mucho, no tienen ni idea, no son buenos profesionales, no sabía nada de mi enfermedad</i></p> <p>61 Problemas en la gestión: <i>no tenían constancia de mi cita, yo soy la que tengo que hacer los trámites, se perdieron mis papeles, se perdieron mis resultados</i></p> <p>62 Dificultades en el acceso: <i>el médico está demasiado lejos, me hubiera gustado más control en mi población, me tengo que desplazar para que me visiten</i></p> <p>63 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no están coordinados, ellos no intentan coordinar las cosas, no pueden estar coordinados, no hace falta que estén coordinados, no podría haberse hecho de otra forma, no me escucha cuando le hablo, no me cae bien</i></p> <p>64 Otras respuestas</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
--	---

ID pregunta	V051B_3X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Literal

ID pregunta	V051B_3XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial)</p> <p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario. Es posible que un mismo usuario explique motivos de coordinación entre profesionales y de descoordinación.</p> <p>CAUSAS DE COORDINACIÓN (+):</p> <p>01 Conformidad con la atención recibida: <i>todo fue bien, me trataron bien, no tuve ningún problema, no tengo ninguna queja, me dieron un buen servicio, todo está correcto, funcionó a la perfección</i></p> <p>02 Comunicación entre profesionales: <i>se comunicaron entre ellos, se comunican a través del ordenador, lo miran en el ordenador, a través de Internet, en el ordenador está todo registrado, están en contacto, se hablan entre ellos, se lo explican, saben lo que el otro dice, se hablan por teléfono, lo saben todo, yo no tengo que explicarles nada, se comunican a través del historial, a través del informe del especialista, el especialista me dio un informe para el médico de cabecera, hacen reuniones</i></p> <p>03 Comunicación con el usuario: <i>me lo explicaron todo, me comentó después lo que dijo el otro médico, la información es directa, me informan de lo que me pasa, entiendo bien lo que me explican</i></p> <p>04 Secuencia de la atención adecuada: <i>me derivó cuando fue necesario, te atiende quien le corresponde, un médico te envía al otro</i></p> <p>05 Tiempo de espera adecuado: <i>todo fue rápido, el médico insistió para que me visitaran antes, me envió como preferente, me atendieron en seguida, insisten para que me atiendan rápido, me adelantaron la visita, no tardó</i></p> <p>06 Coincidencia entre profesionales: <i>coinciden entre ellos, te dicen lo mismo, están de acuerdo, van en la misma línea, no se contradicen</i></p> <p>07 Confianza en los profesionales: <i>confío en ellos, ellos se preocupan por mí, se portan bien conmigo, son atentos conmigo, hacen todo lo posible por mí, tengo fe ciega en mi médico</i></p> <p>08 Atención continuada en el tiempo: <i>siempre me atiende el mismo médico, hace mucho tiempo que lo conozco, fue el mismo médico el que me atendió, se sigue la atención, hay continuidad en la atención, me han programado más visitas para el seguimiento</i></p> <p>09 Buena relación entre profesionales: <i>tienen buena relación, trabajan en equipo, se llevan bien, se conocen entre sí, van juntos, se ayudan los unos a los otros</i></p> <p>10 Conocimiento de la historia clínica, no repiten las pruebas y/o documentos: <i>conoce mi historial clínico, conoce mis antecedentes, aunque era la primera vez que le veía conocía mi historial, está al día, sabe los medicamentos que tomo, no me repitieron los análisis, no me volvieron a hacer las mismas preguntas</i></p> <p>11 Profesionalidad: <i>son buenos médicos, son competentes, son eficientes</i></p> <p>12 Tratamiento y diagnóstico: <i>te ponen un buen tratamiento, me dieron un medicamento mejor, me dan el tratamiento correcto, el diagnóstico estaba claro, saben lo que tengo</i></p> <p>13 Facilidad en el acceso: <i>es accesible, el hospital y el CAP están cerca, no me tengo que mover mucho para visitarme</i></p> <p>14 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>están coordinados, todo está coordinado, ellos dicen que están</i></p>

	<p><i>bien coordinados, siguen el protocolo, yo diría que sí, era una visita rutinaria, no sé si hacía falta que estuviera coordinada, todo está integrado, me escucha cuando le hablo, es muy simpático</i></p> <p>15 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)</p> <p>CAUSAS DE DESCOORDINACIÓN (-):</p> <p>51 Disconformidad con la atención recibida: <i>no me trataron bien, tuve muchos problemas con ellos, tengo muchas quejas de la atención que recibí</i></p> <p>52 Falta de comunicación entre profesionales: <i>no se comunican, no se llaman, van por libre, no saben lo que el otro dice, yo tengo que explicarlo todo, no creo que se hayan dicho nada, la comunicación es solamente de un nivel a otro, no se conocen entre ellos</i></p> <p>53 Falta de comunicación con el usuario: <i>solo miran lo que hay en el ordenador, ellos no te dicen nada, no te explican lo que te pasa, no les entiendo lo que dicen, no se explican bien, usan un vocabulario que no entiendo, deberían hablar un poco más con el usuario, yo espero que hablen conmigo y no solo que miren la pantalla, el ordenador no basta</i></p> <p>54 Secuencia de la atención inadecuada: <i>no hubo derivación cuando la necesitaba, no me dijeron que fuera a ver al especialista/médico de cabecera</i></p> <p>55 Tiempo de espera inadecuado: <i>pasa mucho tiempo entre que te ve un médico y el otro, se hizo muy lento, tuve que esperar mucho para que me atendieran</i></p> <p>56 Falta de coincidencia entre profesionales: <i>tienen diferentes maneras de pensar, no coinciden, se contradicen, a veces no están de acuerdo, cada uno te dice una cosa distinta</i></p> <p>57 Falta de conocimiento en las necesidades del paciente: <i>el médico no cree en mi enfermedad, no le dan importancia a mi enfermedad, me siento como un conejillo de indias, no les importa el paciente</i></p> <p>58 Atención discontinua en el tiempo: <i>cambian mucho a los especialistas, cada vez me atiende un médico diferente, ya no sé quien es mi médico de cabecera</i></p> <p>59 Desconocimiento de la historia clínica, repetición de pruebas y/o documentos: <i>no conocen mi historial clínico, tuve que explicarle todo, no conocía mi tratamiento, me repitieron las pruebas, no conocen los resultados de las pruebas</i></p> <p>60 Falta de profesionalidad: <i>no se enteran de nada, no se aclara demasiado, no saben mucho, no tienen ni idea, no son buenos profesionales, no sabía nada de mi enfermedad</i></p> <p>61 Problemas en la gestión: <i>no tenían constancia de mi cita, yo soy la que tengo que hacer los trámites, se perdieron mis papeles, se perdieron mis resultados</i></p> <p>62 Dificultades en el acceso: <i>el médico está demasiado lejos, me hubiera gustado más control en mi población, me tengo que desplazar para que me visiten</i></p> <p>63 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no están coordinados, ellos no intentan coordinar las cosas, no pueden estar coordinados, no hace falta que estén coordinados, no podría haberse hecho de otra forma, no me escucha cuando le hablo, no me cae bien</i></p> <p>64 Otras respuestas</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
--	---

3. Médico de cabecera después de haber sido dado de alta del hospital

ID pregunta	V052
Pregunta	En el hospital, cuando le dieron el alta, ¿le dijeron que tenía que ir al médico de

	cabecera?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(134,135)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 98 NR 99 NS

ID pregunta	V053
Pregunta	¿Por qué se visitó con el médico de cabecera?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(136,137)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Para buscar recetas 02 El médico de cabecera me dijo que volviera a visitarme con él 03 Para explicarle la visita con el especialista 04 Para tramitar la baja/ el alta 05 Me encontraba mal de salud 06 Otros 98 NR 99 NS 88 NP (en el hospital le enviaron al médico de cabecera)

ID pregunta	V053_X
Pregunta	¿Por qué se visitó con el médico de cabecera? Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o NP (en el hospital le enviaron al médico de cabecera) o no ha respondido Otro) Literal

ID pregunta	V053_XR
Pregunta	¿Por qué se visitó con el médico de cabecera? Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o NP (en el hospital le enviaron al médico de cabecera) o no ha respondido Otro)

ID pregunta	V054
Pregunta	¿Desde dónde le programaron la visita al médico de cabecera?
Características de la variable	Variable categórica nominal

Posiciones	(138,139)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 CAP/Ambulatorio 02 Hospital 03 Sanitat respon 04 Otro 98 NR 99 NS

ID pregunta	V054_X
Pregunta	¿Desde dónde le programaron la visita al médico de cabecera? Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro) Literal

ID pregunta	V054_XR
Pregunta	¿Desde dónde le programaron la visita al médico de cabecera? Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro)

ID pregunta	V055
Pregunta	¿Cuántos días tardó en ver a su médico de cabecera después del alta hospitalaria?
Características de la variable	Variable numérica continua
Posiciones	(140,141)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Unidad: días 98 NR 99 NS

ID pregunta	V056
Pregunta	¿Cuántos días tardó desde que solicitó la visita hasta que vio al médico de cabecera?
Características de la variable	Variable numérica continua
Posiciones	(142,143)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Unidad: días 98 NR 99 NS

ID pregunta	V057
Pregunta	¿Qué le pareció el tiempo transcurrido desde que solicitó la cita hasta que le atendieron?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(144,145)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Adecuado 02 Largo 03 Excesivo 98 NR 99 NS

ID pregunta	V058
Pregunta	¿El médico de urgencias le entregó un informe de su hospitalización?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(146,147)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 98 NR 99 NS

ID pregunta	V059
Pregunta	¿Su médico de cabecera conocía las indicaciones que le habían dado en el hospital? (medicamentos, controles, etc.)
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(148,149)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 03 No me dieron indicaciones 98 NR 99 NS

ID pregunta	V060
Pregunta	¿Su médico de cabecera conocía el tratamiento que le habían mandado en el hospital?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(150,151)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 03 No me dieron tratamiento 98 NR 99 NS

ID pregunta	V061
Pregunta	¿Su médico de cabecera le dio explicaciones sobre el tratamiento que le mandaron en el hospital?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(152,153)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 98 NR 99 NS 88 NP (no le dieron tratamiento)

ID pregunta	V062
Pregunta	¿El médico de cabecera estuvo de acuerdo con el tratamiento que le mandaron en el hospital?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(154,155)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 98 NR 99 NS 88 NP (no le dieron tratamiento)

ID pregunta	V063
Pregunta	¿Le hizo algún cambio en el tratamiento que le mandaron en el hospital?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(156,157)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 98 NR 99 NS 88 NP (no le dieron tratamiento)

ID pregunta	V064
Pregunta	¿Qué le cambió?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(158,159)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Retiró el tratamiento 02 Cambió la pauta del tratamiento 03 Cambió la dosis del tratamiento 04 Añadió otro tratamiento

	05 Lo cambió por otro similar 06 Otros 98 NR 99 NS 88 NP (no le dieron o cambiaron el tratamiento)
--	--

ID pregunta	V064_X
Pregunta	¿Qué le cambió? Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro) Literal

ID pregunta	V064_XR
Pregunta	¿Qué le cambió? Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro)

ID pregunta	V065
Pregunta	¿El médico de cabecera resolvió sus dudas sobre el ingreso hospitalario?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(160,161)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 03 No tenía dudas 04 No le pregunté 98 NR 99 NS

ID pregunta	V066A
Pregunta	¿Cree que la atención entre los médicos del hospital y su médico de cabecera estuvo bien coordinada?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(162,163)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 03 En parte 98 NR 99 NS

ID pregunta	V066B_1X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Literal

ID pregunta	V066B_1XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial)</p> <p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario. Es posible que un mismo usuario explique motivos de coordinación entre profesionales y de descoordinación.</p> <p>CAUSAS DE COORDINACIÓN (+):</p> <p>01 Conformidad con la atención recibida: <i>todo fue bien, me trataron bien, no tuve ningún problema, no tengo ninguna queja, me dieron un buen servicio, todo está correcto, funcionó a la perfección</i></p> <p>02 Comunicación entre profesionales: <i>se comunicaron entre ellos, se comunican a través del ordenador, lo miran en el ordenador, a través de Internet, en el ordenador está todo registrado, están en contacto, se hablan entre ellos, se lo explican, saben lo que el otro dice, se hablan por teléfono, lo saben todo, yo no tengo que explicarles nada, se comunican a través del historial, a través del informe del especialista, el especialista me dio un informe para el médico de cabecera, hacen reuniones</i></p> <p>03 Comunicación con el usuario: <i>me lo explicaron todo, me comentó después lo que dijo el otro médico, la información es directa, me informan de lo que me pasa, entiendo bien lo que me explican</i></p> <p>04 Secuencia de la atención adecuada: <i>me derivó cuando fue necesario, te atiende quien le corresponde, un médico te envía al otro</i></p> <p>05 Tiempo de espera adecuado: <i>todo fue rápido, el médico insistió para que me visitaran antes, me envió como preferente, me atendieron en seguida, insisten para que me atiendan rápido, me adelantaron la visita, no tardó</i></p> <p>06 Coincidencia entre profesionales: <i>coinciden entre ellos, te dicen lo mismo, están de acuerdo, van en la misma línea, no se contradicen</i></p> <p>07 Confianza en los profesionales: <i>confío en ellos, ellos se preocupan por mí, se portan bien conmigo, son atentos conmigo, hacen todo lo posible por mí, tengo fe ciega en mi médico</i></p> <p>08 Atención continuada en el tiempo: <i>siempre me atiende el mismo médico, hace mucho tiempo que lo conozco, fue el mismo médico el que me atendió, se sigue la atención, hay continuidad en la atención, me han programado más visitas para el seguimiento</i></p> <p>09 Buena relación entre profesionales: <i>tienen buena relación, trabajan en equipo, se llevan bien, se conocen entre sí, van juntos, se ayudan los unos a los otros</i></p> <p>10 Conocimiento de la historia clínica, no repiten las pruebas y/o documentos: <i>conoce mi historial clínico, conoce mis antecedentes, aunque era la primera</i></p>

vez que le veía conocía mi historial, está al día, sabe los medicamentos que tomo, no me repitieron los análisis, no me volvieron a hacer las mismas preguntas

11 Profesionalidad: *son buenos médicos, son competentes, son eficientes*

12 Tratamiento y diagnóstico: *te ponen un buen tratamiento, me dieron un medicamento mejor, me dan el tratamiento correcto, el diagnóstico estaba claro, saben lo que tengo*

13 Facilidad en el acceso: *es accesible, el hospital y el CAP están cerca, no me tengo que mover mucho para visitarme*

14 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: *están coordinados, todo está coordinado, ellos dicen que están bien coordinados, siguen el protocolo, yo diría que sí, era una visita rutinaria, no sé si hacía falta que estuviera coordinada, todo está integrado, me escucha cuando le hablo, es muy simpático*

15 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)

CAUSAS DE DESCOORDINACIÓN (-):

51 Disconformidad con la atención recibida: *no me trataron bien, tuve muchos problemas con ellos, tengo muchas quejas de la atención que recibí*

52 Falta de comunicación entre profesionales: *no se comunican, no se llaman, van por libre, no saben lo que el otro dice, yo tengo que explicarlo todo, no creo que se hayan dicho nada, la comunicación es solamente de un nivel a otro, no se conocen entre ellos*

53 Falta de comunicación con el usuario: *solo miran lo que hay en el ordenador, ellos no te dicen nada, no te explican lo que te pasa, no les entiendo lo que dicen, no se explican bien, usan un vocabulario que no entiendo, deberían hablar un poco más con el usuario, yo espero que hablen conmigo y no solo que miren la pantalla, el ordenador no basta*

54 Secuencia de la atención inadecuada: *no hubo derivación cuando la necesitaba, no me dijeron que fuera a ver al especialista/médico de cabecera*

55 Tiempo de espera inadecuado: *pasa mucho tiempo entre que te ve un médico y el otro, se hizo muy lento, tuve que esperar mucho para que me atendieran*

56 Falta de coincidencia entre profesionales: *tienen diferentes maneras de pensar, no coinciden, se contradicen, a veces no están de acuerdo, cada uno te dice una cosa distinta*

57 Falta de conocimiento en las necesidades del paciente: *el médico no cree en mi enfermedad, no le dan importancia a mi enfermedad, me siento como un conejillo de indias, no les importa el paciente*

58 Atención discontinua en el tiempo: *cambian mucho a los especialistas, cada vez me atiende un médico diferente, ya no sé quien es mi médico de cabecera*

59 Desconocimiento de la historia clínica, repetición de pruebas y/o documentos: *no conocen mi historial clínico, tuve que explicarle todo, no conocía mi tratamiento, me repitieron las pruebas, no conocen los resultados de las pruebas*

60 Falta de profesionalidad: *no se enteran de nada, no se aclara demasiado, no saben mucho, no tienen ni idea, no son buenos profesionales, no sabía nada de mi enfermedad*

61 Problemas en la gestión: *no tenían constancia de mi cita, yo soy la que tengo que hacer los trámites, se perdieron mis papeles, se perdieron mis resultados*

62 Dificultades en el acceso: *el médico está demasiado lejos, me hubiera gustado más control en mi población, me tengo que desplazar para que me visiten*

63 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: *no están coordinados, ellos no intentan coordinar las cosas, no pueden estar coordinados, no hace falta que estén coordinados, no podría haberse hecho de otra forma, no me escucha cuando le hablo, no me cae*

	<p style="text-align: center;"><i>bien</i></p> <p>64 Otras respuestas 98 NR 99 NS</p>
--	---

ID pregunta	V066B_2X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Literal

ID pregunta	V066B_2XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial)</p> <p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario. Es posible que un mismo usuario explique motivos de coordinación entre profesionales y de descoordinación.</p> <p>CAUSAS DE COORDINACIÓN (+):</p> <p>01 Conformidad con la atención recibida: <i>todo fue bien, me trataron bien, no tuve ningún problema, no tengo ninguna queja, me dieron un buen servicio, todo está correcto, funcionó a la perfección</i></p> <p>02 Comunicación entre profesionales: <i>se comunicaron entre ellos, se comunican a través del ordenador, lo miran en el ordenador, a través de Internet, en el ordenador está todo registrado, están en contacto, se hablan entre ellos, se lo explican, saben lo que el otro dice, se hablan por teléfono, lo saben todo, yo no tengo que explicarles nada, se comunican a través del historial, a través del informe del especialista, el especialista me dio un informe para el médico de cabecera, hacen reuniones</i></p> <p>03 Comunicación con el usuario: <i>me lo explicaron todo, me comentó después lo que dijo el otro médico, la información es directa, me informan de lo que me pasa, entiendo bien lo que me explican</i></p> <p>04 Secuencia de la atención adecuada: <i>me derivó cuando fue necesario, te atiende quien le corresponde, un médico te envía al otro</i></p> <p>05 Tiempo de espera adecuado: <i>todo fue rápido, el médico insistió para que me visitaran antes, me envió como preferente, me atendieron en seguida, insisten para que me atiendan rápido, me adelantaron la visita, no tardó</i></p> <p>06 Coincidencia entre profesionales: <i>coinciden entre ellos, te dicen lo mismo, están de acuerdo, van en la misma línea, no se contradicen</i></p> <p>07 Confianza en los profesionales: <i>confío en ellos, ellos se preocupan por mí, se portan bien conmigo, son atentos conmigo, hacen todo lo posible por mí, tengo fe ciega en mi médico</i></p> <p>08 Atención continuada en el tiempo: <i>siempre me atiende el mismo médico, hace mucho tiempo que lo conozco, fue el mismo médico el que me atendió, se sigue la atención, hay continuidad en la atención, me han programado más visitas para el seguimiento</i></p> <p>09 Buena relación entre profesionales: <i>tienen buena relación, trabajan en equipo,</i></p>

se llevan bien, se conocen entre sí, van juntos, se ayudan los unos a los otros

10 Conocimiento de la historia clínica, no repiten las pruebas y/o documentos: *conoce mi historial clínico, conoce mis antecedentes, aunque era la primera vez que le veía conocía mi historial, está al día, sabe los medicamentos que tomo, no me repitieron los análisis, no me volvieron a hacer las mismas preguntas*

11 Profesionalidad: *son buenos médicos, son competentes, son eficientes*

12 Tratamiento y diagnóstico: *te ponen un buen tratamiento, me dieron un medicamento mejor, me dan el tratamiento correcto, el diagnóstico estaba claro, saben lo que tengo*

13 Facilidad en el acceso: *es accesible, el hospital y el CAP están cerca, no me tengo que mover mucho para visitarme*

14 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: *están coordinados, todo está coordinado, ellos dicen que están bien coordinados, siguen el protocolo, yo diría que sí, era una visita rutinaria, no sé si hacía falta que estuviera coordinada, todo está integrado, me escucha cuando le hablo, es muy simpático*

15 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)

CAUSAS DE DESCOORDINACIÓN (-):

51 Disconformidad con la atención recibida: *no me trataron bien, tuve muchos problemas con ellos, tengo muchas quejas de la atención que recibí*

52 Falta de comunicación entre profesionales: *no se comunican, no se llaman, van por libre, no saben lo que el otro dice, yo tengo que explicarlo todo, no creo que se hayan dicho nada, la comunicación es solamente de un nivel a otro, no se conocen entre ellos*

53 Falta de comunicación con el usuario: *solo miran lo que hay en el ordenador, ellos no te dicen nada, no te explican lo que te pasa, no les entiendo lo que dicen, no se explican bien, usan un vocabulario que no entiendo, deberían hablar un poco más con el usuario, yo espero que hablen conmigo y no solo que miren la pantalla, el ordenador no basta*

54 Secuencia de la atención inadecuada: *no hubo derivación cuando la necesitaba, no me dijeron que fuera a ver al especialista/médico de cabecera*

55 Tiempo de espera inadecuado: *pasa mucho tiempo entre que te ve un médico y el otro, se hizo muy lento, tuve que esperar mucho para que me atendieran*

56 Falta de coincidencia entre profesionales: *tienen diferentes maneras de pensar, no coinciden, se contradicen, a veces no están de acuerdo, cada uno te dice una cosa distinta*

57 Falta de conocimiento en las necesidades del paciente: *el médico no cree en mi enfermedad, no le dan importancia a mi enfermedad, me siento como un conejillo de indias, no les importa el paciente*

58 Atención discontinua en el tiempo: *cambian mucho a los especialistas, cada vez me atiende un médico diferente, ya no sé quien es mi médico de cabecera*

59 Desconocimiento de la historia clínica, repetición de pruebas y/o documentos: *no conocen mi historial clínico, tuve que explicarle todo, no conocía mi tratamiento, me repitieron las pruebas, no conocen los resultados de las pruebas*

60 Falta de profesionalidad: *no se enteran de nada, no se aclara demasiado, no saben mucho, no tienen ni idea, no son buenos profesionales, no sabía nada de mi enfermedad*

61 Problemas en la gestión: *no tenían constancia de mi cita, yo soy la que tengo que hacer los trámites, se perdieron mis papeles, se perdieron mis resultados*

62 Dificultades en el acceso: *el médico está demasiado lejos, me hubiera gustado más control en mi población, me tengo que desplazar para que me visiten*

	<p>63 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no están coordinados, ellos no intentan coordinar las cosas, no pueden estar coordinados, no hace falta que estén coordinados, no podría haberse hecho de otra forma, no me escucha cuando le hablo, no me cae bien</i></p> <p>64 Otras respuestas</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
--	--

ID pregunta	V066B_3X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Literal

ID pregunta	V066B_3XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Archivo Excel
Posiciones	(1,2,3,4)
Codificación	<p>En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial)</p> <p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario. Es posible que un mismo usuario explique motivos de coordinación entre profesionales y de descoordinación.</p> <p>CAUSAS DE COORDINACIÓN (+):</p> <p>01 Conformidad con la atención recibida: <i>todo fue bien, me trataron bien, no tuve ningún problema, no tengo ninguna queja, me dieron un buen servicio, todo está correcto, funcionó a la perfección</i></p> <p>02 Comunicación entre profesionales: <i>se comunicaron entre ellos, se comunican a través del ordenador, lo miran en el ordenador, a través de Internet, en el ordenador está todo registrado, están en contacto, se hablan entre ellos, se lo explican, saben lo que el otro dice, se hablan por teléfono, lo saben todo, yo no tengo que explicarles nada, se comunican a través del historial, a través del informe del especialista, el especialista me dio un informe para el médico de cabecera, hacen reuniones</i></p> <p>03 Comunicación con el usuario: <i>me lo explicaron todo, me comentó después lo que dijo el otro médico, la información es directa, me informan de lo que me pasa, entiendo bien lo que me explican</i></p> <p>04 Secuencia de la atención adecuada: <i>me derivó cuando fue necesario, te atiende quien le corresponde, un médico te envía al otro</i></p> <p>05 Tiempo de espera adecuado: <i>todo fue rápido, el médico insistió para que me visitaran antes, me envió como preferente, me atendieron en seguida, insisten para que me atiendan rápido, me adelantaron la visita, no tardó</i></p> <p>06 Coincidencia entre profesionales: <i>coinciden entre ellos, te dicen lo mismo, están de acuerdo, van en la misma línea, no se contradicen</i></p> <p>07 Confianza en los profesionales: <i>confío en ellos, ellos se preocupan por mí, se portan bien conmigo, son atentos conmigo, hacen todo lo posible por mí, tengo fe ciega en mi médico</i></p>

- 08 Atención continuada en el tiempo: *siempre me atiende el mismo médico, hace mucho tiempo que lo conozco, fue el mismo médico el que me atendió, se sigue la atención, hay continuidad en la atención, me han programado más visitas para el seguimiento*
- 09 Buena relación entre profesionales: *tienen buena relación, trabajan en equipo, se llevan bien, se conocen entre sí, van juntos, se ayudan los unos a los otros*
- 10 Conocimiento de la historia clínica, no repiten las pruebas y/o documentos: *conoce mi historial clínico, conoce mis antecedentes, aunque era la primera vez que le veía conocía mi historial, está al día, sabe los medicamentos que tomo, no me repitieron los análisis, no me volvieron a hacer las mismas preguntas*
- 11 Profesionalidad: *son buenos médicos, son competentes, son eficientes*
- 12 Tratamiento y diagnóstico: *te ponen un buen tratamiento, me dieron un medicamento mejor, me dan el tratamiento correcto, el diagnóstico estaba claro, saben lo que tengo*
- 13 Facilidad en el acceso: *es accesible, el hospital y el CAP están cerca, no me tengo que mover mucho para visitarme*
- 14 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: *están coordinados, todo está coordinado, ellos dicen que están bien coordinados, siguen el protocolo, yo diría que sí, era una visita rutinaria, no sé si hacía falta que estuviera coordinada, todo está integrado, me escucha cuando le hablo, es muy simpático*
- 15 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)

CAUSAS DE DESCOORDINACIÓN (-):

- 51 Disconformidad con la atención recibida: *no me trataron bien, tuve muchos problemas con ellos, tengo muchas quejas de la atención que recibí*
- 52 Falta de comunicación entre profesionales: *no se comunican, no se llaman, van por libre, no saben lo que el otro dice, yo tengo que explicarlo todo, no creo que se hayan dicho nada, la comunicación es solamente de un nivel a otro, no se conocen entre ellos*
- 53 Falta de comunicación con el usuario: *solo miran lo que hay en el ordenador, ellos no te dicen nada, no te explican lo que te pasa, no les entiendo lo que dicen, no se explican bien, usan un vocabulario que no entiendo, deberían hablar un poco más con el usuario, yo espero que hablen conmigo y no solo que miren la pantalla, el ordenador no basta*
- 54 Secuencia de la atención inadecuada: *no hubo derivación cuando la necesitaba, no me dijeron que fuera a ver al especialista/médico de cabecera*
- 55 Tiempo de espera inadecuado: *pasa mucho tiempo entre que te ve un médico y el otro, se hizo muy lento, tuve que esperar mucho para que me atendieran*
- 56 Falta de coincidencia entre profesionales: *tienen diferentes maneras de pensar, no coinciden, se contradicen, a veces no están de acuerdo, cada uno te dice una cosa distinta*
- 57 Falta de conocimiento en las necesidades del paciente: *el médico no cree en mi enfermedad, no le dan importancia a mi enfermedad, me siento como un conejillo de indias, no les importa el paciente*
- 58 Atención discontinua en el tiempo: *cambian mucho a los especialistas, cada vez me atiende un médico diferente, ya no sé quien es mi médico de cabecera*
- 59 Desconocimiento de la historia clínica, repetición de pruebas y/o documentos: *no conocen mi historial clínico, tuve que explicarle todo, no conocía mi tratamiento, me repitieron las pruebas, no conocen los resultados de las pruebas*
- 60 Falta de profesionalidad: *no se enteran de nada, no se aclara demasiado, no saben mucho, no tienen ni idea, no son buenos profesionales, no sabía nada de mi enfermedad*

	<p>61 Problemas en la gestión: <i>no tenían constancia de mi cita, yo soy la que tengo que hacer los trámites, se perdieron mis papeles, se perdieron mis resultados</i></p> <p>62 Dificultades en el acceso: <i>el médico está demasiado lejos, me hubiera gustado más control en mi población, me tengo que desplazar para que me visiten</i></p> <p>63 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no están coordinados, ellos no intentan coordinar las cosas, no pueden estar coordinados, no hace falta que estén coordinados, no podría haberse hecho de otra forma, no me escucha cuando le hablo, no me cae bien</i></p> <p>64 Otras respuestas</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
--	--

4. Atención especializada después de ir al médico de cabecera

ID pregunta	V067
Pregunta	¿El médico de cabecera le envió a visita con el especialista?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(164,165)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 98 NR 99 NS

ID pregunta	V068
Pregunta	¿Por qué se visitó con el especialista?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(166,167)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Visita programada por el especialista 02 Me enviaron desde el hospital 03 Otro 98 NR 99 NS 88 NP (El médico de cabecera le envió al especialista)

ID pregunta	V068_X
Pregunta	¿Por qué se visitó con el especialista? Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro) Literal

ID pregunta	V068_XR
--------------------	---------

Pregunta	¿Por qué se visitó con el especialista? Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro)

ID pregunta	V069
Pregunta	¿Desde dónde le programaron la visita al especialista?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(168,169)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 CAP/Ambulatorio 02 Hospital 03 Otro 98 NR 99 NS

ID pregunta	V069_X
Pregunta	¿Desde dónde le programaron la visita al especialista? Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro) Literal

ID pregunta	V069_XR
Pregunta	¿Desde dónde le programaron la visita al especialista? Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro)

ID pregunta	V070
Pregunta	¿Cuánto tiempo tardó en ver al especialista después de solicitar la visita?
Características de la variable	Variable numérica continua
Posiciones	(170,171)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Unidad: semanas 98 NR 99 NS

ID pregunta	V071
Pregunta	¿Qué le pareció el tiempo transcurrido desde que solicitó la cita hasta que le

	atendieron?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(172,173)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Adecuado 02 Largo 03 Excesivo 98 NR 99 NS

ID pregunta	V072
Pregunta	¿El especialista que le atendió sabía el motivo por el cual le envió el médico de cabecera?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(174,175)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 03 No me envió el médico de cabecera 98 NR 99 NS

ID pregunta	V073
Pregunta	¿El especialista ya tenía información sobre sus otras enfermedades?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(176,177)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 03 No tengo otras enfermedades 98 NR 99 NS

ID pregunta	V074
Pregunta	¿El especialista ya conocía los resultados de las pruebas que le habían realizado en primaria?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(178,179)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 03 No me habían realizado pruebas

	98 NR 99 NS
--	----------------

ID pregunta	V075
Pregunta	¿El especialista ya sabía los medicamentos que estaba tomando?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(180,181)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 03 No tomaba medicamentos 98 NR 99 NS

ID pregunta	V076A
Pregunta	¿Cree que la atención entre el especialista y el médico de cabecera estuvo bien coordinada?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(182,183)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Sí 02 No 03 En parte 98 NR 99 NS

ID pregunta	V076B_1X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Literal

ID pregunta	V076B_1XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario. Es posible que un mismo usuario explique motivos de coordinación entre profesionales y de descoordinación.

CAUSAS DE COORDINACIÓN (+):

- 01 Conformidad con la atención recibida: *todo fue bien, me trataron bien, no tuve ningún problema, no tengo ninguna queja, me dieron un buen servicio, todo está correcto, funcionó a la perfección*
- 02 Comunicación entre profesionales: *se comunicaron entre ellos, se comunican a través del ordenador, lo miran en el ordenador, a través de Internet, en el ordenador está todo registrado, están en contacto, se hablan entre ellos, se lo explican, saben lo que el otro dice, se hablan por teléfono, lo saben todo, yo no tengo que explicarles nada, se comunican a través del historial, a través del informe del especialista, el especialista me dio un informe para el médico de cabecera, hacen reuniones*
- 03 Comunicación con el usuario: *me lo explicaron todo, me comentó después lo que dijo el otro médico, la información es directa, me informan de lo que me pasa, entiendo bien lo que me explican*
- 04 Secuencia de la atención adecuada: *me derivó cuando fue necesario, te atiende quien le corresponde, un médico te envía al otro*
- 05 Tiempo de espera adecuado: *todo fue rápido, el médico insistió para que me visitaran antes, me envió como preferente, me atendieron en seguida, insisten para que me atiendan rápido, me adelantaron la visita, no tardó*
- 06 Coincidencia entre profesionales: *coinciden entre ellos, te dicen lo mismo, están de acuerdo, van en la misma línea, no se contradicen*
- 07 Confianza en los profesionales: *confío en ellos, ellos se preocupan por mí, se portan bien conmigo, son atentos conmigo, hacen todo lo posible por mí, tengo fe ciega en mi médico*
- 08 Atención continuada en el tiempo: *siempre me atiende el mismo médico, hace mucho tiempo que lo conozco, fue el mismo médico el que me atendió, se sigue la atención, hay continuidad en la atención, me han programado más visitas para el seguimiento*
- 09 Buena relación entre profesionales: *tienen buena relación, trabajan en equipo, se llevan bien, se conocen entre sí, van juntos, se ayudan los unos a los otros*
- 10 Conocimiento de la historia clínica, no repiten las pruebas y/o documentos: *conoce mi historial clínico, conoce mis antecedentes, aunque era la primera vez que le veía conocía mi historial, está al día, sabe los medicamentos que tomo, no me repitieron los análisis, no me volvieron a hacer las mismas preguntas*
- 11 Profesionalidad: *son buenos médicos, son competentes, son eficientes*
- 12 Tratamiento y diagnóstico: *te ponen un buen tratamiento, me dieron un medicamento mejor, me dan el tratamiento correcto, el diagnóstico estaba claro, saben lo que tengo*
- 13 Facilidad en el acceso: *es accesible, el hospital y el CAP están cerca, no me tengo que mover mucho para visitarme*
- 14 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: *están coordinados, todo está coordinado, ellos dicen que están bien coordinados, siguen el protocolo, yo diría que sí, era una visita rutinaria, no sé si hacía falta que estuviera coordinada, todo está integrado, me escucha cuando le hablo, es muy simpático*
- 15 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)

CAUSAS DE DESCOORDINACIÓN (-):

- 51 Disconformidad con la atención recibida: *no me trataron bien, tuve muchos problemas con ellos, tengo muchas quejas de la atención que recibí*
- 52 Falta de comunicación entre profesionales: *no se comunican, no se llaman, van por libre, no saben lo que el otro dice, yo tengo que explicarlo todo, no creo que se hayan dicho nada, la comunicación es solamente de un nivel a otro,*

	<p><i>no se conocen entre ellos</i></p> <p>53 Falta de comunicación con el usuario: <i>solo miran lo que hay en el ordenador, ellos no te dicen nada, no te explican lo que te pasa, no les entiendo lo que dicen, no se explican bien, usan un vocabulario que no entiendo, deberían hablar un poco más con el usuario, yo espero que hablen conmigo y no solo que miren la pantalla, el ordenador no basta</i></p> <p>54 Secuencia de la atención inadecuada: <i>no hubo derivación cuando la necesitaba, no me dijeron que fuera a ver al especialista/médico de cabecera</i></p> <p>55 Tiempo de espera inadecuado: <i>pasa mucho tiempo entre que te ve un médico y el otro, se hizo muy lento, tuve que esperar mucho para que me atendieran</i></p> <p>56 Falta de coincidencia entre profesionales: <i>tienen diferentes maneras de pensar, no coinciden, se contradicen, a veces no están de acuerdo, cada uno te dice una cosa distinta</i></p> <p>57 Falta de conocimiento en las necesidades del paciente: <i>el médico no cree en mi enfermedad, no le dan importancia a mi enfermedad, me siento como un conejillo de indias, no les importa el paciente</i></p> <p>58 Atención discontinua en el tiempo: <i>cambian mucho a los especialistas, cada vez me atiende un médico diferente, ya no sé quien es mi médico de cabecera</i></p> <p>59 Desconocimiento de la historia clínica, repetición de pruebas y/o documentos: <i>no conocen mi historial clínico, tuve que explicarle todo, no conocía mi tratamiento, me repitieron las pruebas, no conocen los resultados de las pruebas</i></p> <p>60 Falta de profesionalidad: <i>no se enteran de nada, no se aclara demasiado, no saben mucho, no tienen ni idea, no son buenos profesionales, no sabía nada de mi enfermedad</i></p> <p>61 Problemas en la gestión: <i>no tenían constancia de mi cita, yo soy la que tengo que hacer los trámites, se perdieron mis papeles, se perdieron mis resultados</i></p> <p>62 Dificultades en el acceso: <i>el médico está demasiado lejos, me hubiera gustado más control en mi población, me tengo que desplazar para que me visiten</i></p> <p>63 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no están coordinados, ellos no intentan coordinar las cosas, no pueden estar coordinados, no hace falta que estén coordinados, no podría haberse hecho de otra forma, no me escucha cuando le hablo, no me cae bien</i></p> <p>64 Otras respuestas</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p>
--	--

ID pregunta	V076B_2X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Literal

ID pregunta	V076B_2XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel

Codificación	<p>En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial)</p> <p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario. Es posible que un mismo usuario explique motivos de coordinación entre profesionales y de descoordinación.</p> <p>CAUSAS DE COORDINACIÓN (+):</p> <p>01 Conformidad con la atención recibida: <i>todo fue bien, me trataron bien, no tuve ningún problema, no tengo ninguna queja, me dieron un buen servicio, todo está correcto, funcionó a la perfección</i></p> <p>02 Comunicación entre profesionales: <i>se comunicaron entre ellos, se comunican a través del ordenador, lo miran en el ordenador, a través de Internet, en el ordenador está todo registrado, están en contacto, se hablan entre ellos, se lo explican, saben lo que el otro dice, se hablan por teléfono, lo saben todo, yo no tengo que explicarles nada, se comunican a través del historial, a través del informe del especialista, el especialista me dio un informe para el médico de cabecera, hacen reuniones</i></p> <p>03 Comunicación con el usuario: <i>me lo explicaron todo, me comentó después lo que dijo el otro médico, la información es directa, me informan de lo que me pasa, entiendo bien lo que me explican</i></p> <p>04 Secuencia de la atención adecuada: <i>me derivó cuando fue necesario, te atiende quien le corresponde, un médico te envía al otro</i></p> <p>05 Tiempo de espera adecuado: <i>todo fue rápido, el médico insistió para que me visitaran antes, me envió como preferente, me atendieron en seguida, insisten para que me atiendan rápido, me adelantaron la visita, no tardó</i></p> <p>06 Coincidencia entre profesionales: <i>coinciden entre ellos, te dicen lo mismo, están de acuerdo, van en la misma línea, no se contradicen</i></p> <p>07 Confianza en los profesionales: <i>confío en ellos, ellos se preocupan por mí, se portan bien conmigo, son atentos conmigo, hacen todo lo posible por mí, tengo fe ciega en mi médico</i></p> <p>08 Atención continuada en el tiempo: <i>siempre me atiende el mismo médico, hace mucho tiempo que lo conozco, fue el mismo médico el que me atendió, se sigue la atención, hay continuidad en la atención, me han programado más visitas para el seguimiento</i></p> <p>09 Buena relación entre profesionales: <i>tienen buena relación, trabajan en equipo, se llevan bien, se conocen entre sí, van juntos, se ayudan los unos a los otros</i></p> <p>10 Conocimiento de la historia clínica, no repiten las pruebas y/o documentos: <i>conoce mi historial clínico, conoce mis antecedentes, aunque era la primera vez que le veía conocía mi historial, está al día, sabe los medicamentos que tomo, no me repitieron los análisis, no me volvieron a hacer las mismas preguntas</i></p> <p>11 Profesionalidad: <i>son buenos médicos, son competentes, son eficientes</i></p> <p>12 Tratamiento y diagnóstico: <i>te ponen un buen tratamiento, me dieron un medicamento mejor, me dan el tratamiento correcto, el diagnóstico estaba claro, saben lo que tengo</i></p> <p>13 Facilidad en el acceso: <i>es accesible, el hospital y el CAP están cerca, no me tengo que mover mucho para visitarme</i></p> <p>14 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>están coordinados, todo está coordinado, ellos dicen que están bien coordinados, siguen el protocolo, yo diría que sí, era una visita rutinaria, no sé si hacía falta que estuviera coordinada, todo está integrado, me escucha cuando le hablo, es muy simpático</i></p> <p>15 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)</p>
---------------------	--

	<p>CAUSAS DE DESCOORDINACIÓN (-):</p> <p>51 Disconformidad con la atención recibida: <i>no me trataron bien, tuve muchos problemas con ellos, tengo muchas quejas de la atención que recibí</i></p> <p>52 Falta de comunicación entre profesionales: <i>no se comunican, no se llaman, van por libre, no saben lo que el otro dice, yo tengo que explicarlo todo, no creo que se hayan dicho nada, la comunicación es solamente de un nivel a otro, no se conocen entre ellos</i></p> <p>53 Falta de comunicación con el usuario: <i>solo miran lo que hay en el ordenador, ellos no te dicen nada, no te explican lo que te pasa, no les entiendo lo que dicen, no se explican bien, usan un vocabulario que no entiendo, deberían hablar un poco más con el usuario, yo espero que hablen conmigo y no solo que miren la pantalla, el ordenador no basta</i></p> <p>54 Secuencia de la atención inadecuada: <i>no hubo derivación cuando la necesitaba, no me dijeron que fuera a ver al especialista/médico de cabecera</i></p> <p>55 Tiempo de espera inadecuado: <i>pasa mucho tiempo entre que te ve un médico y el otro, se hizo muy lento, tuve que esperar mucho para que me atendieran</i></p> <p>56 Falta de coincidencia entre profesionales: <i>tienen diferentes maneras de pensar, no coinciden, se contradicen, a veces no están de acuerdo, cada uno te dice una cosa distinta</i></p> <p>57 Falta de conocimiento en las necesidades del paciente: <i>el médico no cree en mi enfermedad, no le dan importancia a mi enfermedad, me siento como un conejillo de indias, no les importa el paciente</i></p> <p>58 Atención discontinua en el tiempo: <i>cambian mucho a los especialistas, cada vez me atiende un médico diferente, ya no sé quien es mi médico de cabecera</i></p> <p>59 Desconocimiento de la historia clínica, repetición de pruebas y/o documentos: <i>no conocen mi historial clínico, tuve que explicarle todo, no conocía mi tratamiento, me repitieron las pruebas, no conocen los resultados de las pruebas</i></p> <p>60 Falta de profesionalidad: <i>no se enteran de nada, no se aclara demasiado, no saben mucho, no tienen ni idea, no son buenos profesionales, no sabía nada de mi enfermedad</i></p> <p>61 Problemas en la gestión: <i>no tenían constancia de mi cita, yo soy la que tengo que hacer los trámites, se perdieron mis papeles, se perdieron mis resultados</i></p> <p>62 Dificultades en el acceso: <i>el médico está demasiado lejos, me hubiera gustado más control en mi población, me tengo que desplazar para que me visiten</i></p> <p>63 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no están coordinados, ellos no intentan coordinar las cosas, no pueden estar coordinados, no hace falta que estén coordinados, no podría haberse hecho de otra forma, no me escucha cuando le hablo, no me cae bien</i></p> <p>64 Otras respuestas</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
--	---

ID pregunta	V076B_3X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Literal

ID pregunta	V076B_3XR
--------------------	-----------

Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial)</p> <p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario. Es posible que un mismo usuario explique motivos de coordinación entre profesionales y de descoordinación.</p> <p>CAUSAS DE COORDINACIÓN (+):</p> <p>01 Conformidad con la atención recibida: <i>todo fue bien, me trataron bien, no tuve ningún problema, no tengo ninguna queja, me dieron un buen servicio, todo está correcto, funcionó a la perfección</i></p> <p>02 Comunicación entre profesionales: <i>se comunicaron entre ellos, se comunican a través del ordenador, lo miran en el ordenador, a través de Internet, en el ordenador está todo registrado, están en contacto, se hablan entre ellos, se lo explican, saben lo que el otro dice, se hablan por teléfono, lo saben todo, yo no tengo que explicarles nada, se comunican a través del historial, a través del informe del especialista, el especialista me dio un informe para el médico de cabecera, hacen reuniones</i></p> <p>03 Comunicación con el usuario: <i>me lo explicaron todo, me comentó después lo que dijo el otro médico, la información es directa, me informan de lo que me pasa, entiendo bien lo que me explican</i></p> <p>04 Secuencia de la atención adecuada: <i>me derivó cuando fue necesario, te atiende quien le corresponde, un médico te envía al otro</i></p> <p>05 Tiempo de espera adecuado: <i>todo fue rápido, el médico insistió para que me visitaran antes, me envió como preferente, me atendieron en seguida, insisten para que me atiendan rápido, me adelantaron la visita, no tardó</i></p> <p>06 Coincidencia entre profesionales: <i>coinciden entre ellos, te dicen lo mismo, están de acuerdo, van en la misma línea, no se contradicen</i></p> <p>07 Confianza en los profesionales: <i>confío en ellos, ellos se preocupan por mí, se portan bien conmigo, son atentos conmigo, hacen todo lo posible por mí, tengo fe ciega en mi médico</i></p> <p>08 Atención continuada en el tiempo: <i>siempre me atiende el mismo médico, hace mucho tiempo que lo conozco, fue el mismo médico el que me atendió, se sigue la atención, hay continuidad en la atención, me han programado más visitas para el seguimiento</i></p> <p>09 Buena relación entre profesionales: <i>tienen buena relación, trabajan en equipo, se llevan bien, se conocen entre sí, van juntos, se ayudan los unos a los otros</i></p> <p>10 Conocimiento de la historia clínica, no repiten las pruebas y/o documentos: <i>conoce mi historial clínico, conoce mis antecedentes, aunque era la primera vez que le veía conocía mi historial, está al día, sabe los medicamentos que tomo, no me repitieron los análisis, no me volvieron a hacer las mismas preguntas</i></p> <p>11 Profesionalidad: <i>son buenos médicos, son competentes, son eficientes</i></p> <p>12 Tratamiento y diagnóstico: <i>te ponen un buen tratamiento, me dieron un medicamento mejor, me dan el tratamiento correcto, el diagnóstico estaba claro, saben lo que tengo</i></p> <p>13 Facilidad en el acceso: <i>es accesible, el hospital y el CAP están cerca, no me tengo que mover mucho para visitarme</i></p> <p>14 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>están coordinados, todo está coordinado, ellos dicen que están bien coordinados, siguen el protocolo, yo diría que sí, era una visita rutinaria, no sé si hacía falta que estuviera coordinada, todo está integrado, me</i></p>

	<p><i>escucha cuando le hablo, es muy simpático</i></p> <p>15 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)</p> <p>CAUSAS DE DESCOORDINACIÓN (-):</p> <p>51 Disconformidad con la atención recibida: <i>no me trataron bien, tuve muchos problemas con ellos, tengo muchas quejas de la atención que recibí</i></p> <p>52 Falta de comunicación entre profesionales: <i>no se comunican, no se llaman, van por libre, no saben lo que el otro dice, yo tengo que explicarlo todo, no creo que se hayan dicho nada, la comunicación es solamente de un nivel a otro, no se conocen entre ellos</i></p> <p>53 Falta de comunicación con el usuario: <i>solo miran lo que hay en el ordenador, ellos no te dicen nada, no te explican lo que te pasa, no les entiendo lo que dicen, no se explican bien, usan un vocabulario que no entiendo, deberían hablar un poco más con el usuario, yo espero que hablen conmigo y no solo que miren la pantalla, el ordenador no basta</i></p> <p>54 Secuencia de la atención inadecuada: <i>no hubo derivación cuando la necesitaba, no me dijeron que fuera a ver al especialista/médico de cabecera</i></p> <p>55 Tiempo de espera inadecuado: <i>pasa mucho tiempo entre que te ve un médico y el otro, se hizo muy lento, tuve que esperar mucho para que me atendieran</i></p> <p>56 Falta de coincidencia entre profesionales: <i>tienen diferentes maneras de pensar, no coinciden, se contradicen, a veces no están de acuerdo, cada uno te dice una cosa distinta</i></p> <p>57 Falta de conocimiento en las necesidades del paciente: <i>el médico no cree en mi enfermedad, no le dan importancia a mi enfermedad, me siento como un conejillo de indias, no les importa el paciente</i></p> <p>58 Atención discontinua en el tiempo: <i>cambian mucho a los especialistas, cada vez me atiende un médico diferente, ya no sé quien es mi médico de cabecera</i></p> <p>59 Desconocimiento de la historia clínica, repetición de pruebas y/o documentos: <i>no conocen mi historial clínico, tuve que explicarle todo, no conocía mi tratamiento, me repitieron las pruebas, no conocen los resultados de las pruebas</i></p> <p>60 Falta de profesionalidad: <i>no se enteran de nada, no se aclara demasiado, no saben mucho, no tienen ni idea, no son buenos profesionales, no sabía nada de mi enfermedad</i></p> <p>61 Problemas en la gestión: <i>no tenían constancia de mi cita, yo soy la que tengo que hacer los trámites, se perdieron mis papeles, se perdieron mis resultados</i></p> <p>62 Dificultades en el acceso: <i>el médico está demasiado lejos, me hubiera gustado más control en mi población, me tengo que desplazar para que me visiten</i></p> <p>63 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no están coordinados, ellos no intentan coordinar las cosas, no pueden estar coordinados, no hace falta que estén coordinados, no podría haberse hecho de otra forma, no me escucha cuando le hablo, no me cae bien</i></p> <p>64 Otras respuestas</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
--	--

5. Urgencias hospitalarias después de ir al médico de cabecera

ID pregunta	V077
Pregunta	¿Quién tomó la decisión de ir a urgencias del hospital?
Características	Variable categórica nominal

de la variable	
Posiciones	(184,185)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Usted mismo 02 Un familiar o acompañante 03 El médico del ambulatorio 04 Un servicio de emergencias médicas (061, 112) 05 Otra persona 98 NR 99 NS

ID pregunta	V077_X
Pregunta	¿Quién tomó la decisión de ir a urgencias del hospital? Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro) Literal

ID pregunta	V077_XR
Pregunta	¿Quién tomó la decisión de ir a urgencias del hospital? Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro)

ID pregunta	V078A
Pregunta	¿Por qué no fue primero al ambulatorio?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(186,187)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Estaba cerrado 02 En urgencias te atienden mejor 03 No me gusta ir al ambulatorio 04 Me dijeron que si empeoraba fuera a urgencias 05 Otras 98 NR 99 NS 88 NP (fue el médico del ambulatorio o el servicio de emergencias médicas quien le derivó a urgencias)

ID pregunta	V078A_X
Pregunta	¿Por qué no fue primero al ambulatorio? Otro
Características de la variable	Variable cadena

Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro) Literal

ID pregunta	V078A_XR
Pregunta	¿Por qué no fue primero al ambulatorio? Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro)

ID pregunta	V078B
Pregunta	¿Por qué no fue primero al ambulatorio?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(188,189)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Estaba cerrado 02 En urgencias te atienden mejor 03 No me gusta ir al ambulatorio 04 Me dijeron que si empeoraba fuera a urgencias 05 Otras 98 NR 99 NS 88 NP (fue el médico del ambulatorio o el servicio de emergencias médicas quien le derivó a urgencias)

ID pregunta	V078B_X
Pregunta	¿Por qué no fue primero al ambulatorio? Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro) Literal

ID pregunta	V078B_XR
Pregunta	¿Por qué no fue primero al ambulatorio? Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro)

ID pregunta	V078C
Pregunta	¿Por qué no fue primero al ambulatorio?
Características	Variable categórica nominal

de la variable	
Posiciones	(190,191)
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) 01 Estaba cerrado 02 En urgencias te atienden mejor 03 No me gusta ir al ambulatorio 04 Me dijeron que si empeoraba fuera a urgencias 05 Otras 98 NR 99 NS 88 NP (fue el médico del ambulatorio o el servicio de emergencias médicas quien le derivó a urgencias)

ID pregunta	V078C_X
Pregunta	¿Por qué no fue primero al ambulatorio? Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro) Literal

ID pregunta	V078C_XR
Pregunta	¿Por qué no fue primero al ambulatorio? Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial o no ha respondido Otro)

ID pregunta	V079A
Pregunta	¿Cree usted que los médicos de urgencias que lo atendieron conocían su historial clínico?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(192,193)
Codificación	01 Sí 02 No 98 NR 99 NS

ID pregunta	V079B_1X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Literal

ID pregunta	V079B_1XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario.</p> <p>CONOCÍAN EL HISTORIAL:</p> <p>01 Tienen la información en el ordenador; <i>mirando al ordenador lo saben todo, mi informe está informatizado</i></p> <p>02 Los médicos se comunicaron entre ellos; <i>mi médico de cabecera llamó al especialista, los médicos están en contacto</i></p> <p>03 Llevé el historial médico; <i>yo les llevé la información</i></p> <p>04 Porque la intervención fue programada</p> <p>05 Sabían los medicamentos que tomaba</p> <p>06 Sabían las enfermedades que tengo; <i>conocían mis problemas previos</i></p> <p>07 Tenían los resultados de las pruebas que ya me habían hecho</p> <p>08 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta : <i>sí, conocían el historial, están coordinados</i></p> <p>09 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>NO CONOCÍAN EL HISTORIAL:</p> <p>51 Era la primera vez que me visitaban; <i>no tenían ninguna información porque era la primera vez que me visitaba</i></p> <p>52 Lo tuve que explicar todo de nuevo</p> <p>53 No se comunican entre ellos; <i>mis médicos no se conocen</i></p> <p>54 No sabían los medicamentos que tomaba</p> <p>55 No sabían las enfermedades que tengo</p> <p>56 No conocían los resultados de las pruebas que me habían hecho</p> <p>57 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no conocían el historial</i></p> <p>58 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (Desconoce si los médicos de urgencias que le atendieron conocían su historial clínico)</p>

ID pregunta	V079B_2X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Literal

ID pregunta	V079B_2XR
Pregunta	¿Por qué?

Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario.</p> <p>CONOCÍAN EL HISTORIAL:</p> <p>01 Tienen la información en el ordenador; <i>mirando al ordenador lo saben todo, mi informe está informatizado</i></p> <p>02 Los médicos se comunicaron entre ellos; <i>mi médico de cabecera llamó al especialista, los médicos están en contacto</i></p> <p>03 Llevé el historial médico; <i>yo les llevé la información</i></p> <p>04 Porque la intervención fue programada</p> <p>05 Sabían los medicamentos que tomaba</p> <p>06 Sabían las enfermedades que tengo; <i>conocían mis problemas previos</i></p> <p>07 Tenían los resultados de las pruebas que ya me habían hecho</p> <p>08 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta : <i>sí, conocían el historial, están coordinados</i></p> <p>09 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>NO CONOCÍAN EL HISTORIAL:</p> <p>51 Era la primera vez que me visitaban; <i>no tenían ninguna información porque era la primera vez que me visitaba</i></p> <p>52 Lo tuve que explicar todo de nuevo</p> <p>53 No se comunican entre ellos; <i>mis médicos no se conocen</i></p> <p>54 No sabían los medicamentos que tomaba</p> <p>55 No sabían las enfermedades que tengo</p> <p>56 No conocían los resultados de las pruebas que me habían hecho</p> <p>57 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no conocían el historial</i></p> <p>58 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>

ID pregunta	V079B_3X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Literal

ID pregunta	V079B_3XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres

	<p>respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario.</p> <p>CONOCÍAN EL HISTORIAL:</p> <p>01 Tienen la información en el ordenador; <i>mirando al ordenador lo saben todo, mi informe está informatizado</i></p> <p>02 Los médicos se comunicaron entre ellos; <i>mi médico de cabecera llamó al especialista, los médicos están en contacto</i></p> <p>03 Llevé el historial médico; <i>yo les llevé la información</i></p> <p>04 Porque la intervención fue programada</p> <p>05 Sabían los medicamentos que tomaba</p> <p>06 Sabían las enfermedades que tengo; <i>conocían mis problemas previos</i></p> <p>07 Tenían los resultados de las pruebas que ya me habían hecho</p> <p>08 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta : <i>sí, conocían el historial, están coordinados</i></p> <p>09 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>NO CONOCÍAN EL HISTORIAL:</p> <p>51 Era la primera vez que me visitaban; <i>no tenían ninguna información porque era la primera vez que me visitaba</i></p> <p>52 Lo tuve que explicar todo de nuevo</p> <p>53 No se comunican entre ellos; <i>mis médicos no se conocen</i></p> <p>54 No sabían los medicamentos que tomaba</p> <p>55 No sabían las enfermedades que tengo</p> <p>56 No conocían los resultados de las pruebas que me habían hecho</p> <p>57 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no conocían el historial</i></p> <p>58 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
--	---

ID pregunta	V080
Pregunta	¿Tuvo que explicarle al médico de urgencias las indicaciones que le había dado su médico de cabecera?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(194,195)
Codificación	01 Sí 02 No 03 No me habían dado indicaciones 98 NR 99 NS

6. Ingreso al hospital después de ir al médico de cabecera

ID pregunta	V081A
Pregunta	¿Cree usted que los médicos que le atendieron en el hospital conocían su historial clínico?
Características	Variable categórica nominal

de la variable	
Posiciones	(196,197)
Codificación	01 Sí 02 No 98 NR 99 NS

ID pregunta	V081B_1X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Literal

ID pregunta	V081B_1XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario.</p> <p>CONOCÍAN EL HISTORIAL:</p> <p>01 Tienen la información en el ordenador; <i>mirando al ordenador lo saben todo, mi informe está informatizado</i></p> <p>02 Los médicos se comunicaron entre ellos; <i>mi médico de cabecera llamó al especialista, los médicos están en contacto</i></p> <p>03 Llevé el historial médico; <i>yo les llevé la información</i></p> <p>04 Porque la intervención fue programada</p> <p>05 Sabían los medicamentos que tomaba</p> <p>06 Sabían las enfermedades que tengo; <i>conocían mis problemas previos</i></p> <p>07 Tenían los resultados de las pruebas que ya me habían hecho</p> <p>08 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>sí, conocían el historial, están coordinados</i></p> <p>09 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>NO CONOCÍAN EL HISTORIAL:</p> <p>51 Era la primera vez que me visitaban; <i>no tenían ninguna información porque era la primera vez que me visitaba</i></p> <p>52 Lo tuve que explicar todo de nuevo</p> <p>53 No se comunican entre ellos; <i>mis médicos no se conocen</i></p> <p>54 No sabían los medicamentos que tomaba</p> <p>55 No sabían las enfermedades que tengo</p> <p>56 No conocían los resultados de las pruebas que me habían hecho</p> <p>57 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no conocían el historial</i></p> <p>58 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>98 NR</p>

	99 NS 88 NP (Desconoce si los médicos que le atendieron del hospital conocían su historial clínico)
--	--

ID pregunta	V081B_2X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Literal

ID pregunta	V081B_2XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario.</p> <p>CONOCÍAN EL HISTORIAL:</p> <p>01 Tienen la información en el ordenador; <i>mirando al ordenador lo saben todo, mi informe está informatizado</i></p> <p>02 Los médicos se comunicaron entre ellos; <i>mi médico de cabecera llamó al especialista, los médicos están en contacto</i></p> <p>03 Llevé el historial médico; <i>yo les llevé la información</i></p> <p>04 Porque la intervención fue programada</p> <p>05 Sabían los medicamentos que tomaba</p> <p>06 Sabían las enfermedades que tengo; <i>conocían mis problemas previos</i></p> <p>07 Tenían los resultados de las pruebas que ya me habían hecho</p> <p>08 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>sí, conocían el historial, están coordinados</i></p> <p>09 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>NO CONOCÍAN EL HISTORIAL:</p> <p>51 Era la primera vez que me visitaban; <i>no tenían ninguna información porque era la primera vez que me visitaba</i></p> <p>52 Lo tuve que explicar todo de nuevo</p> <p>53 No se comunican entre ellos; <i>mis médicos no se conocen</i></p> <p>54 No sabían los medicamentos que tomaba</p> <p>55 No sabían las enfermedades que tengo</p> <p>56 No conocían los resultados de las pruebas que me habían hecho</p> <p>57 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no conocían el historial</i></p> <p>58 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>

ID pregunta	V081B_3X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha hecho este SALTO asistencial) Literal

ID pregunta	V081B_3XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario.</p> <p>CONOCÍAN EL HISTORIAL:</p> <p>01 Tienen la información en el ordenador; <i>mirando al ordenador lo saben todo, mi informe está informatizado</i></p> <p>02 Los médicos se comunicaron entre ellos; <i>mi médico de cabecera llamó al especialista, los médicos están en contacto</i></p> <p>03 Llevé el historial médico; <i>yo les llevé la información</i></p> <p>04 Porque la intervención fue programada</p> <p>05 Sabían los medicamentos que tomaba</p> <p>06 Sabían las enfermedades que tengo; <i>conocían mis problemas previos</i></p> <p>07 Tenían los resultados de las pruebas que ya me habían hecho</p> <p>08 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>sí, conocían el historial, están coordinados</i></p> <p>09 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>NO CONOCÍAN EL HISTORIAL:</p> <p>51 Era la primera vez que me visitaban; <i>no tenían ninguna información porque era la primera vez que me visitaba</i></p> <p>52 Lo tuve que explicar todo de nuevo</p> <p>53 No se comunican entre ellos; <i>mis médicos no se conocen</i></p> <p>54 No sabían los medicamentos que tomaba</p> <p>55 No sabían las enfermedades que tengo</p> <p>56 No conocían los resultados de las pruebas que me habían hecho</p> <p>57 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no conocían el historial</i></p> <p>58 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>

ID pregunta	V082
Pregunta	¿Tuvo que explicarle al médico del hospital las indicaciones que le había dado su médico de cabecera? (medicamentos, controles,...)
Características	Variable categórica nominal

de la variable	
Posiciones	(198,199)
Codificación	01 Sí 02 No 03 No me habían dado indicaciones 98 NR 99 NS

2.3. PERCEPCIÓN DE LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Continuidad de la información: transferencia de la información clínica

ID pregunta	V083
Pregunta	Creo que los profesionales que me atienden conocen mi historial clínico previo
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(200,201)
Codificación	01 Siempre 02 Muchas veces 03 Pocas veces 04 Nunca 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V084
Pregunta	Después de ir al especialista mi médico de cabecera comenta conmigo la visita
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(202,203)
Codificación	01 Siempre 02 Muchas veces 03 Pocas veces 04 Nunca 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V085
Pregunta	Mi médico de cabecera conoce las indicaciones que el especialista me ha dado antes de que yo se las explique
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(204,205)
Codificación	01 Siempre 02 Muchas veces 03 Pocas veces 04 Nunca 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V086
Pregunta	El especialista conoce las indicaciones que el médico de cabecera me ha dado antes de que yo se las explique
Características de la variable	Variable categórica nominal

Posiciones	(206,207)
Codificación	01 Siempre 02 Muchas veces 03 Pocas veces 04 Nunca 98 NR 99 NS 88 NP

Continuidad de la gestión: coherencia del cuidado

ID pregunta	V087
Pregunta	Mi médico de cabecera está de acuerdo con las indicaciones del especialista
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(208,209)
Codificación	01 Siempre 02 Muchas veces 03 Pocas veces 04 Nunca 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V088
Pregunta	Mi médico de cabecera y mi especialista se comunican entre ellos
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(210,211)
Codificación	01 Siempre 02 Muchas veces 03 Pocas veces 04 Nunca 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V089
Pregunta	El especialista suele estar de acuerdo con las indicaciones del médico de cabecera
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(212,213)
Codificación	01 Siempre 02 Muchas veces 03 Pocas veces 04 Nunca 98 NR 99 NS

	88 NP
--	-------

ID pregunta	V090A
Pregunta	El especialista repite las pruebas que ya me ha realizado mi médico de cabecera (analítica, Rx, etc)
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(214,215)
Codificación	01 Siempre 02 Muchas veces 03 Pocas veces 04 Nunca 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V090B_1X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V090B_1XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario.</p> <p>LAS REPITEN:</p> <p>01 Para estar seguros de los resultados 02 Para completarlas 03 No tienen los resultados de las pruebas anteriores 04 Las pruebas anteriores se perdieron 05 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta 06 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>NO LAS REPITEN:</p> <p>51 Sólo me hace pruebas el especialista 52 Sólo me hace pruebas el médico de cabecera 53 Los médicos comparten la información (ordenador,...) 54 Hacen pruebas diferentes 55 Yo llevo los resultados de los estudios previos 56 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta 57 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta) 98 NR</p>

	99 NS
--	-------

ID pregunta	V090B_2X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V090B_2XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario.</p> <p>LAS REPITEN:</p> <p>01 Para estar seguros de los resultados 02 Para completarlas 03 No tienen los resultados de las pruebas anteriores 04 Las pruebas anteriores se perdieron 05 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta 06 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>NO LAS REPITEN:</p> <p>51 Sólo me hace pruebas el especialista 52 Sólo me hace pruebas el médico de cabecera 53 Los médicos comparten la información (ordenador,...) 54 Hacen pruebas diferentes 55 Yo llevo los resultados de los estudios previos 56 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta 57 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta) 98 NR 99 NS 88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>

ID pregunta	V090B_3X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V090B_3XR
Pregunta	¿Por qué?
Características	Variable categórica nominal

de las variables	
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario.</p> <p>LAS REPITEN: 01 Para estar seguros de los resultados 02 Para completarlas 03 No tienen los resultados de las pruebas anteriores 04 Las pruebas anteriores se perdieron 05 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta 06 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>NO LAS REPITEN: 51 Sólo me hace pruebas el especialista 52 Sólo me hace pruebas el médico de cabecera 53 Los médicos comparten la información (ordenador,...) 54 Hacen pruebas diferentes 55 Yo llevo los resultados de los estudios previos 56 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta 57 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta) 98 NR 99 NS 88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>

ID pregunta	V091
Pregunta	El especialista me hace la primera receta del tratamiento que me manda
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(216,217)
Codificación	01 Siempre 02 Muchas veces 03 Pocas veces 04 Nunca 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V092
Pregunta	El especialista me envía al médico de cabecera para las visitas de seguimiento
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(218,219)
Codificación	01 Siempre 02 Muchas veces 03 Pocas veces 04 Nunca 98 NR

	99 NS 88 NP
--	----------------

ID pregunta	V093A
Pregunta	Creo que la atención que recibo por parte del médico de cabecera y el especialista está coordinada
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(220,221)
Codificación	01 Siempre 02 Muchas veces 03 Pocas veces 04 Nunca 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V093B_1X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V093B_1XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario.</p> <p>CAUSAS DE COORDINACIÓN (+):</p> <p>01 Conformidad con la atención recibida: <i>todo fue bien, me trataron bien, no tuve ningún problema, no tengo ninguna queja, me dieron un buen servicio, todo está correcto, funcionó a la perfección</i></p> <p>02 Comunicación entre profesionales: <i>se comunicaron entre ellos, se comunican a través del ordenador, lo miran en el ordenador, a través de Internet, en el ordenador está todo registrado, están en contacto, se hablan entre ellos, se lo explican, saben lo que el otro dice, se hablan por teléfono, lo saben todo, yo no tengo que explicarles nada, se comunican a través del historial, a través del informe del especialista, el especialista me dio un informe para el médico de cabecera, hacen reuniones</i></p> <p>03 Comunicación con el usuario: <i>me lo explicaron todo, me comentó después lo que dijo el otro médico, la información es directa, me informan de lo que me pasa, entiendo bien lo que me explican</i></p> <p>04 Secuencia de la atención adecuada: <i>me derivó cuando fue necesario, te atiende quien le corresponde, un médico te envía al otro</i></p> <p>05 Tiempo de espera adecuado: <i>todo fue rápido, el médico insistió para que me visitaran antes, me envió como preferente, me atendieron en seguida,</i></p>

- insisten para que me atiendan rápido, me adelantaron la visita, no tardó*
- 06 Coincidencia entre profesionales: *coinciden entre ellos, te dicen lo mismo, están de acuerdo, van en la misma línea, no se contradicen*
- 07 Confianza en los profesionales: *confío en ellos, ellos se preocupan por mí, se portan bien conmigo, son atentos conmigo, hacen todo lo posible por mí, tengo fe ciega en mi médico*
- 08 Atención continuada en el tiempo: *siempre me atiende el mismo médico, hace mucho tiempo que lo conozco, fue el mismo médico el que me atendió, se sigue la atención, hay continuidad en la atención, me han programado más visitas para el seguimiento*
- 09 Buena relación entre profesionales: *tienen buena relación, trabajan en equipo, se llevan bien, se conocen entre sí, van juntos, se ayudan los unos a los otros*
- 10 Conocimiento de la historia clínica, no repiten las pruebas y/o documentos: *conoce mi historial clínico, conoce mis antecedentes, aunque era la primera vez que le veía conocía mi historial, está al día, sabe los medicamentos que tomo, no me repitieron los análisis, no me volvieron a hacer las mismas preguntas*
- 11 Profesionalidad: *son buenos médicos, son competentes, son eficientes*
- 12 Tratamiento y diagnóstico: *te ponen un buen tratamiento, me dieron un medicamento mejor, me dan el tratamiento correcto, el diagnóstico estaba claro, saben lo que tengo*
- 13 Facilidad en el acceso: *es accesible, el hospital y el CAP están cerca, no me tengo que mover mucho para visitarme*
- 14 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: *están coordinados, todo está coordinado, ellos dicen que están bien coordinados, siguen el protocolo, yo diría que sí, era una visita rutinaria, no sé si hacía falta que estuviera coordinada, todo está integrado, me escucha cuando le hablo, es muy simpático*
- 15 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)

CAUSAS DE DESCOORDINACIÓN (-):

- 51 Disconformidad con la atención recibida: *no me trataron bien, tuve muchos problemas con ellos, tengo muchas quejas de la atención que recibí*
- 52 Falta de comunicación entre profesionales: *no se comunican, no se llaman, van por libre, no saben lo que el otro dice, yo tengo que explicarlo todo, no creo que se hayan dicho nada, la comunicación es solamente de un nivel a otro, no se conocen entre ellos*
- 53 Falta de comunicación con el usuario: *solo miran lo que hay en el ordenador, ellos no te dicen nada, no te explican lo que te pasa, no les entiendo lo que dicen, no se explican bien, usan un vocabulario que no entiendo, deberían hablar un poco más con el usuario, yo espero que hablen conmigo y no solo que miren la pantalla, el ordenador no basta*
- 54 Secuencia de la atención inadecuada: *no hubo derivación cuando la necesitaba, no me dijeron que fuera a ver al especialista/médico de cabecera*
- 55 Tiempo de espera inadecuado: *pasa mucho tiempo entre que te ve un médico y el otro, se hizo muy lento, tuve que esperar mucho para que me atendieran*
- 56 Falta de coincidencia entre profesionales: *tienen diferentes maneras de pensar, no coinciden, se contradicen, a veces no están de acuerdo, cada uno te dice una cosa distinta*
- 57 Falta de conocimiento en las necesidades del paciente: *el médico no cree en mi enfermedad, no le dan importancia a mi enfermedad, me siento como un conejillo de indias, no les importa el paciente*
- 58 Atención discontinua en el tiempo: *cambian mucho a los especialistas, cada vez me atiende un médico diferente, ya no sé quien es mi médico de cabecera*
- 59 Desconocimiento de la historia clínica, repetición de pruebas y/o documentos: *no*

	<p><i>conocen mi historial clínico, tuve que explicarle todo, no conocía mi tratamiento, me repitieron las pruebas, no conocen los resultados de las pruebas</i></p> <p>60 Falta de profesionalidad: <i>no se enteran de nada, no se aclara demasiado, no saben mucho, no tienen ni idea, no son buenos profesionales, no sabía nada de mi enfermedad</i></p> <p>61 Problemas en la gestión: <i>no tenían constancia de mi cita, yo soy la que tengo que hacer los trámites, se perdieron mis papeles, se perdieron mis resultados</i></p> <p>62 Dificultades en el acceso: <i>el médico está demasiado lejos, me hubiera gustado más control en mi población, me tengo que desplazar para que me visiten</i></p> <p>63 Respuestas que no aportan información/respuestas que no responden a la pregunta: <i>no están coordinados, ellos no intentan coordinar las cosas, no pueden estar coordinados, no hace falta que estén coordinados, no podría haberse hecho de otra forma, no me escucha cuando le hablo, no me cae bien</i></p> <p>64 Otras respuestas</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p>
--	--

ID pregunta	V093B_2X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V093B_2XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario.</p> <p>CAUSAS DE COORDINACIÓN (+):</p> <p>01 Conformidad con la atención recibida: <i>todo fue bien, me trataron bien, no tuve ningún problema, no tengo ninguna queja, me dieron un buen servicio, todo está correcto, funcionó a la perfección</i></p> <p>02 Comunicación entre profesionales: <i>se comunicaron entre ellos, se comunican a través del ordenador, lo miran en el ordenador, a través de Internet, en el ordenador está todo registrado, están en contacto, se hablan entre ellos, se lo explican, saben lo que el otro dice, se hablan por teléfono, lo saben todo, yo no tengo que explicarles nada, se comunican a través del historial, a través del informe del especialista, el especialista me dio un informe para el médico de cabecera, hacen reuniones</i></p> <p>03 Comunicación con el usuario: <i>me lo explicaron todo, me comentó después lo que dijo el otro médico, la información es directa, me informan de lo que me pasa, entiendo bien lo que me explican</i></p> <p>04 Secuencia de la atención adecuada: <i>me derivó cuando fue necesario, te atiende quien le corresponde, un médico te envía al otro</i></p>

- 05 Tiempo de espera adecuado: *todo fue rápido, el médico insistió para que me visitaran antes, me envió como preferente, me atendieron en seguida, insisten para que me atiendan rápido, me adelantaron la visita, no tardó*
- 06 Coincidencia entre profesionales: *coinciden entre ellos, te dicen lo mismo, están de acuerdo, van en la misma línea, no se contradicen*
- 07 Confianza en los profesionales: *confío en ellos, ellos se preocupan por mí, se portan bien conmigo, son atentos conmigo, hacen todo lo posible por mí, tengo fe ciega en mi médico*
- 08 Atención continuada en el tiempo: *siempre me atiende el mismo médico, hace mucho tiempo que lo conozco, fue el mismo médico el que me atendió, se sigue la atención, hay continuidad en la atención, me han programado más visitas para el seguimiento*
- 09 Buena relación entre profesionales: *tienen buena relación, trabajan en equipo, se llevan bien, se conocen entre sí, van juntos, se ayudan los unos a los otros*
- 10 Conocimiento de la historia clínica, no repiten las pruebas y/o documentos: *conoce mi historial clínico, conoce mis antecedentes, aunque era la primera vez que le veía conocía mi historial, está al día, sabe los medicamentos que tomo, no me repitieron los análisis, no me volvieron a hacer las mismas preguntas*
- 11 Profesionalidad: *son buenos médicos, son competentes, son eficientes*
- 12 Tratamiento y diagnóstico: *te ponen un buen tratamiento, me dieron un medicamento mejor, me dan el tratamiento correcto, el diagnóstico estaba claro, saben lo que tengo*
- 13 Facilidad en el acceso: *es accesible, el hospital y el CAP están cerca, no me tengo que mover mucho para visitarme*
- 14 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: *están coordinados, todo está coordinado, ellos dicen que están bien coordinados, siguen el protocolo, yo diría que sí, era una visita rutinaria, no sé si hacía falta que estuviera coordinada, todo está integrado, me escucha cuando le hablo, es muy simpático*
- 15 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)

CAUSAS DE DESCOORDINACIÓN (-):

- 51 Disconformidad con la atención recibida: *no me trataron bien, tuve muchos problemas con ellos, tengo muchas quejas de la atención que recibí*
- 52 Falta de comunicación entre profesionales: *no se comunican, no se llaman, van por libre, no saben lo que el otro dice, yo tengo que explicarlo todo, no creo que se hayan dicho nada, la comunicación es solamente de un nivel a otro, no se conocen entre ellos*
- 53 Falta de comunicación con el usuario: *solo miran lo que hay en el ordenador, ellos no te dicen nada, no te explican lo que te pasa, no les entiendo lo que dicen, no se explican bien, usan un vocabulario que no entiendo, deberían hablar un poco más con el usuario, yo espero que hablen conmigo y no solo que miren la pantalla, el ordenador no basta*
- 54 Secuencia de la atención inadecuada: *no hubo derivación cuando la necesitaba, no me dijeron que fuera a ver al especialista/médico de cabecera*
- 55 Tiempo de espera inadecuado: *pasa mucho tiempo entre que te ve un médico y el otro, se hizo muy lento, tuve que esperar mucho para que me atendieran*
- 56 Falta de coincidencia entre profesionales: *tienen diferentes maneras de pensar, no coinciden, se contradicen, a veces no están de acuerdo, cada uno te dice una cosa distinta*
- 57 Falta de conocimiento en las necesidades del paciente: *el médico no cree en mi enfermedad, no le dan importancia a mi enfermedad, me siento como un conejillo de indias, no les importa el paciente*
- 58 Atención discontinua en el tiempo: *cambian mucho a los especialistas, cada vez*

	<p><i>me atiende un médico diferente, ya no sé quien es mi médico de cabecera</i></p> <p>59 Desconocimiento de la historia clínica, repetición de pruebas y/o documentos: <i>no conocen mi historial clínico, tuve que explicarle todo, no conocía mi tratamiento, me repitieron las pruebas, no conocen los resultados de las pruebas</i></p> <p>60 Falta de profesionalidad: <i>no se enteran de nada, no se aclara demasiado, no saben mucho, no tienen ni idea, no son buenos profesionales, no sabía nada de mi enfermedad</i></p> <p>61 Problemas en la gestión: <i>no tenían constancia de mi cita, yo soy la que tengo que hacer los trámites, se perdieron mis papeles, se perdieron mis resultados</i></p> <p>62 Dificultades en el acceso: <i>el médico está demasiado lejos, me hubiera gustado más control en mi población, me tengo que desplazar para que me visiten</i></p> <p>63 Respuestas que no aportan información/respuestas que no responden a la pregunta: <i>no están coordinados, ellos no intentan coordinar las cosas, no pueden estar coordinados, no hace falta que estén coordinados, no podría haberse hecho de otra forma, no me escucha cuando le hablo, no me cae bien</i></p> <p>64 Otras respuestas</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
--	---

ID pregunta	V093B_3X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V093B_3XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario.</p> <p>CAUSAS DE COORDINACIÓN (+):</p> <p>01 Conformidad con la atención recibida: <i>todo fue bien, me trataron bien, no tuve ningún problema, no tengo ninguna queja, me dieron un buen servicio, todo está correcto, funcionó a la perfección</i></p> <p>02 Comunicación entre profesionales: <i>se comunicaron entre ellos, se comunican a través del ordenador, lo miran en el ordenador, a través de Internet, en el ordenador está todo registrado, están en contacto, se hablan entre ellos, se lo explican, saben lo que el otro dice, se hablan por teléfono, lo saben todo, yo no tengo que explicarles nada, se comunican a través del historial, a través del informe del especialista, el especialista me dio un informe para el médico de cabecera, hacen reuniones</i></p> <p>03 Comunicación con el usuario: <i>me lo explicaron todo, me comentó después lo que dijo el otro médico, la información es directa, me informan de lo que me pasa, entiendo bien lo que me explican</i></p>

- 04 Secuencia de la atención adecuada: *me derivó cuando fue necesario, te atiende quien le corresponde, un médico te envía al otro*
- 05 Tiempo de espera adecuado: *todo fue rápido, el médico insistió para que me visitaran antes, me envió como preferente, me atendieron en seguida, insisten para que me atiendan rápido, me adelantaron la visita, no tardó*
- 06 Coincidencia entre profesionales: *coinciden entre ellos, te dicen lo mismo, están de acuerdo, van en la misma línea, no se contradicen*
- 07 Confianza en los profesionales: *confío en ellos, ellos se preocupan por mí, se portan bien conmigo, son atentos conmigo, hacen todo lo posible por mí, tengo fe ciega en mi médico*
- 08 Atención continuada en el tiempo: *siempre me atiende el mismo médico, hace mucho tiempo que lo conozco, fue el mismo médico el que me atendió, se sigue la atención, hay continuidad en la atención, me han programado más visitas para el seguimiento*
- 09 Buena relación entre profesionales: *tienen buena relación, trabajan en equipo, se llevan bien, se conocen entre sí, van juntos, se ayudan los unos a los otros*
- 10 Conocimiento de la historia clínica, no repiten las pruebas y/o documentos: *conoce mi historial clínico, conoce mis antecedentes, aunque era la primera vez que le veía conocía mi historial, está al día, sabe los medicamentos que tomo, no me repitieron los análisis, no me volvieron a hacer las mismas preguntas*
- 11 Profesionalidad: *son buenos médicos, son competentes, son eficientes*
- 12 Tratamiento y diagnóstico: *te ponen un buen tratamiento, me dieron un medicamento mejor, me dan el tratamiento correcto, el diagnóstico estaba claro, saben lo que tengo*
- 13 Facilidad en el acceso: *es accesible, el hospital y el CAP están cerca, no me tengo que mover mucho para visitarme*
- 14 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: *están coordinados, todo está coordinado, ellos dicen que están bien coordinados, siguen el protocolo, yo diría que sí, era una visita rutinaria, no sé si hacía falta que estuviera coordinada, todo está integrado, me escucha cuando le hablo, es muy simpático*
- 15 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)

CAUSAS DE DESCOORDINACIÓN (-):

- 51 Disconformidad con la atención recibida: *no me trataron bien, tuve muchos problemas con ellos, tengo muchas quejas de la atención que recibí*
- 52 Falta de comunicación entre profesionales: *no se comunican, no se llaman, van por libre, no saben lo que el otro dice, yo tengo que explicarlo todo, no creo que se hayan dicho nada, la comunicación es solamente de un nivel a otro, no se conocen entre ellos*
- 53 Falta de comunicación con el usuario: *solo miran lo que hay en el ordenador, ellos no te dicen nada, no te explican lo que te pasa, no les entiendo lo que dicen, no se explican bien, usan un vocabulario que no entiendo, deberían hablar un poco más con el usuario, yo espero que hablen conmigo y no solo que miren la pantalla, el ordenador no basta*
- 54 Secuencia de la atención inadecuada: *no hubo derivación cuando la necesitaba, no me dijeron que fuera a ver al especialista/médico de cabecera*
- 55 Tiempo de espera inadecuado: *pasa mucho tiempo entre que te ve un médico y el otro, se hizo muy lento, tuve que esperar mucho para que me atendieran*
- 56 Falta de coincidencia entre profesionales: *tienen diferentes maneras de pensar, no coinciden, se contradicen, a veces no están de acuerdo, cada uno te dice una cosa distinta*
- 57 Falta de conocimiento en las necesidades del paciente: *el médico no cree en mi enfermedad, no le dan importancia a mi enfermedad, me siento como un*

	<p><i>conejillo de indias, no les importa el paciente</i></p> <p>58 Atención discontinua en el tiempo: <i>cambian mucho a los especialistas, cada vez me atiende un médico diferente, ya no sé quien es mi médico de cabecera</i></p> <p>59 Desconocimiento de la historia clínica, repetición de pruebas y/o documentos: <i>no conocen mi historial clínico, tuve que explicarle todo, no conocía mi tratamiento, me repitieron las pruebas, no conocen los resultados de las pruebas</i></p> <p>60 Falta de profesionalidad: <i>no se enteran de nada, no se aclara demasiado, no saben mucho, no tienen ni idea, no son buenos profesionales, no sabía nada de mi enfermedad</i></p> <p>61 Problemas en la gestión: <i>no tenían constancia de mi cita, yo soy la que tengo que hacer los trámites, se perdieron mis papeles, se perdieron mis resultados</i></p> <p>62 Dificultades en el acceso: <i>el médico está demasiado lejos, me hubiera gustado más control en mi población, me tengo que desplazar para que me visiten</i></p> <p>63 Respuestas que no aportan información/respuestas que no responden a la pregunta: <i>no están coordinados, ellos no intentan coordinar las cosas, no pueden estar coordinados, no hace falta que estén coordinados, no podría haberse hecho de otra forma, no me escucha cuando le hablo, no me cae bien</i></p> <p>64 Otras respuestas</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
--	---

Continuidad de la gestión: accesibilidad entre niveles

ID pregunta	V094
Pregunta	Desde el ambulatorio / CAP me programan las visitas con el especialista
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(222,223)
Codificación	01 Siempre 02 Muchas veces 03 Pocas veces 04 Nunca 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V095
Pregunta	Cuando pido hora al médico de cabecera tengo que esperar mucho tiempo para la visita
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(224,225)
Codificación	01 Siempre 02 Muchas veces 03 Pocas veces 04 Nunca 98 NR

	99 NS 88 NP
--	----------------

ID pregunta	V096
Pregunta	Desde el centro donde me ha atendido el especialista me programan la visita de seguimiento con el médico de cabecera
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(226,227)
Codificación	01 Siempre 02 Muchas veces 03 Pocas veces 04 Nunca 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V097
Pregunta	Cuando pido hora al especialista tengo que esperar mucho tiempo para la visita
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(228,229)
Codificación	01 Siempre 02 Muchas veces 03 Pocas veces 04 Nunca 98 NR 99 NS 88 NP

Continuidad de la relación: vínculo paciente-proveedor

ID pregunta	V098
Pregunta	Confío en la capacidad profesional de mi médico de cabecera
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(230,231)
Codificación	01 Totalmente de acuerdo 02 De acuerdo 03 En desacuerdo 04 Totalmente en desacuerdo 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V099
Pregunta	Creo que mi médico de cabecera se interesa por mí
Características	Variable categórica nominal

de la variable	
Posiciones	(232,233)
Codificación	01 Totalmente de acuerdo 02 De acuerdo 03 En desacuerdo 04 Totalmente en desacuerdo 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V100
Pregunta	Me siento cómodo preguntándole a mi médico de cabecera mis dudas o mis problemas de salud
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(234,235)
Codificación	01 Totalmente de acuerdo 02 De acuerdo 03 En desacuerdo 04 Totalmente en desacuerdo 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V101
Pregunta	Mi médico de cabecera entiende lo que le digo sobre mi salud
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(236,237)
Codificación	01 Totalmente de acuerdo 02 De acuerdo 03 En desacuerdo 04 Totalmente en desacuerdo 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V102
Pregunta	La información que me da mi médico de cabecera se entiende fácilmente
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(238,239)
Codificación	01 Totalmente de acuerdo 02 De acuerdo 03 En desacuerdo 04 Totalmente en desacuerdo 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V103A
Pregunta	La información que me da mi médico de cabecera es suficiente
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(240,241)
Codificación	01 Totalmente de acuerdo 02 De acuerdo 03 En desacuerdo 04 Totalmente en desacuerdo 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V103B_1X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V103B_1XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario.</p> <p>SÍ ES SUFICIENTE:</p> <p>01 Proporciona toda la información necesaria: <i>explican todo lo que necesito, te explican lo que tienes que tomar y cómo, me explica también las indicaciones que me dan otros médicos, no me quedo con dudas, no se niega a dar información</i></p> <p>02 La información es comprensible: <i>entiendo lo que me dice, explica claro lo que me sucede, usa un lenguaje sencillo, no usan palabras técnicas</i></p> <p>03 El paciente puede preguntarlo todo/ el médico escucha: <i>puedo explicarle todo lo que me pasa, responde a todas mis preguntas, siento que me escucha</i></p> <p>04 Dedicar el tiempo necesario: <i>me dedica el tiempo que necesito</i></p> <p>05 Proporciona información cierta: <i>lo que me dicen me lo confirman otros profesionales</i></p> <p>06 La información que proporciona da seguridad al usuario: <i>me hace sentir seguro, cuando me explica lo que me pasa me tranquilizo</i></p> <p>07 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>tengo confianza en el médico, resuelve mis problemas de salud, es muy atento, pone mucho interés en su trabajo, es competente, es amable en el trato, estoy contento con él, ante cualquier duda me envía a hacer pruebas</i></p> <p>08 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p>

	<p>NO ES SUFICIENTE:</p> <p>51 No proporciona toda la información necesaria: <i>le tengo que pedir más información, me lo tuvo que explicar otra persona, me quedo con dudas, no me aclara lo que tengo, tengo que preguntarle todo</i></p> <p>52 La información no es comprensible: <i>tengo problemas para entenderlo, usa palabras técnicas</i></p> <p>53 El médico no escucha: <i>no me escucha cuando le hablo, no me presta atención</i></p> <p>54 Falta tiempo en la consulta: <i>no tiene tiempo para explicar nada, en cinco minutos no te puede explicar nada, entras y ya está esperando para el siguiente</i></p> <p>55 Ocultan información: <i>no quiere que me entere de lo que me pasa, siento que me oculta parte de la información, me dio los resultados cerrados para que no los mire</i></p> <p>56 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no me da confianza, no resuelve mis problemas de salud, no le importa lo que me pasa, es poco competente, es desagradable</i></p> <p>57 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p>
--	---

ID pregunta	V103B_2X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V103B_2XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario.</p> <p>SÍ ES SUFICIENTE:</p> <p>01 Proporciona toda la información necesaria: <i>explican todo lo que necesito, te explican lo que tienes que tomar y cómo, me explica también las indicaciones que me dan otros médicos, no me quedo con dudas, no se niega a dar información</i></p> <p>02 La información es comprensible: <i>entiendo lo que me dice, explica claro lo que me sucede, usa un lenguaje sencillo, no usan palabras técnicas</i></p> <p>03 El paciente puede preguntarlo todo/ el médico escucha: <i>puedo explicarle todo lo que me pasa, responde a todas mis preguntas, siento que me escucha</i></p> <p>04 Dedicar el tiempo necesario: <i>me dedica el tiempo que necesito</i></p> <p>05 Proporciona información cierta: <i>lo que me dicen me lo confirman otros profesionales</i></p> <p>06 La información que proporciona da seguridad al usuario: <i>me hace sentir seguro, cuando me explica lo que me pasa me tranquilizo</i></p> <p>07 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>tengo confianza en el médico, resuelve mis problemas de salud,</i></p>

	<p><i>es muy atento, pone mucho interés en su trabajo, es competente, es amable en el trato, estoy contento con él, ante cualquier duda me envía a hacer pruebas</i></p> <p>08 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>NO ES SUFICIENTE:</p> <p>51 No proporciona toda la información necesaria: <i>le tengo que pedir más información, me lo tuvo que explicar otra persona, me quedo con dudas, no me aclara lo que tengo, tengo que preguntarle todo</i></p> <p>52 La información no es comprensible: <i>tengo problemas para entenderlo, usa palabras técnicas</i></p> <p>53 El médico no escucha: <i>no me escucha cuando le hablo, no me presta atención</i></p> <p>54 Falta tiempo en la consulta: <i>no tiene tiempo para explicar nada, en cinco minutos no te puede explicar nada, entras y ya está esperando para el siguiente</i></p> <p>55 Ocultan información: <i>no quiere que me entere de lo que me pasa, siento que me oculta parte de la información, me dio los resultados cerrados para que no los mire</i></p> <p>56 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no me da confianza, no resuelve mis problemas de salud, no le importa lo que me pasa, es poco competente, es desagradable</i></p> <p>57 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
--	---

ID pregunta	V103B_3X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V103B_3XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario.</p> <p>SÍ ES SUFICIENTE:</p> <p>01 Proporciona toda la información necesaria: <i>explican todo lo que necesito, te explican lo que tienes que tomar y cómo, me explica también las indicaciones que me dan otros médicos, no me quedo con dudas, no se niega a dar información</i></p> <p>02 La información es comprensible: <i>entiendo lo que me dice, explica claro lo que me sucede, usa un lenguaje sencillo, no usan palabras técnicas</i></p> <p>03 El paciente puede preguntarlo todo/ el médico escucha: <i>puedo explicarle todo lo que me pasa, responde a todas mis preguntas, siento que me escucha</i></p> <p>04 Dedicar el tiempo necesario: <i>me dedica el tiempo que necesito</i></p> <p>05 Proporciona información cierta: <i>lo que me dicen me lo confirman otros</i></p>

	<p><i>profesionales</i></p> <p>06 La información que proporciona da seguridad al usuario: <i>me hace sentir seguro, cuando me explica lo que me pasa me tranquilizo</i></p> <p>07 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>tengo confianza en el médico, resuelve mis problemas de salud, es muy atento, pone mucho interés en su trabajo, es competente, es amable en el trato, estoy contento con él, ante cualquier duda me envía a hacer pruebas</i></p> <p>08 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>NO ES SUFICIENTE:</p> <p>51 No proporciona toda la información necesaria: <i>le tengo que pedir más información, me lo tuvo que explicar otra persona, me quedo con dudas, no me aclara lo que tengo, tengo que preguntarle todo</i></p> <p>52 La información no es comprensible: <i>tengo problemas para entenderlo, usa palabras técnicas</i></p> <p>53 El médico no escucha: <i>no me escucha cuando le hablo, no me presta atención</i></p> <p>54 Falta tiempo en la consulta: <i>no tiene tiempo para explicar nada, en cinco minutos no te puede explicar nada, entras y ya está esperando para el siguiente</i></p> <p>55 Ocultan información: <i>no quiere que me entere de lo que me pasa, siento que me oculta parte de la información, me dio los resultados cerrados para que no los mire</i></p> <p>56 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no me da confianza, no resuelve mis problemas de salud, no le importa lo que me pasa, es poco competente, es desagradable</i></p> <p>57 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
--	---

ID pregunta	V104
Pregunta	Cuando pido visita para el médico de cabecera, me visita el mismo médico
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(242,243)
Codificación	01 Totalmente de acuerdo 02 De acuerdo 03 En desacuerdo 04 Totalmente en desacuerdo 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V105A
Pregunta	Recomendaría mi médico de cabecera a mis amigos o familiares
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(244,245)
Codificación	01 Totalmente de acuerdo 02 De acuerdo 03 En desacuerdo 04 Totalmente en desacuerdo

	98 NR 99 NS 88 NP
--	-------------------------

ID pregunta	V105B_1X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V105B_1XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo _Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario.</p> <p>SÍ LO RECOMENDARÍA:</p> <p>01 Es buen profesional: <i>es competente, no ha tenido errores, es eficiente, sabe lo que hace, hace un trabajo correcto</i></p> <p>02 Buena relación con los pacientes, satisfacción con la atención: <i>atiende muy bien, se porta bien con el paciente, me siento bien con él, estoy satisfecha con la atención que me da, estoy contenta con él, tengo buena relación con ella, es buena persona, es educado, es correcto</i></p> <p>03 Confianza en el médico: <i>confío en él, me hace sentir segura</i></p> <p>04 Dedicación del tiempo necesario: <i>me dedica el tiempo necesario, no tiene prisa en atenderme</i></p> <p>05 Atención continuada en el tiempo/ sentimiento de pertenencia: <i>hace muchos años que me atiende, llevo años visitándome con ella, es el médico de toda la familia</i></p> <p>06 Proporciona la información necesaria: <i>me explica bien lo que tengo, me dice lo que tengo que tomar</i></p> <p>07 Buena comunicación con el usuario: <i>me escucha, puedo preguntarle todas mis dudas</i></p> <p>08 Resuelve el problema del usuario: <i>solucionó mis problemas, siempre me da el tratamiento más rápido, me curé, siempre me ha ido todo bien</i></p> <p>09 Deriva al usuario cuando es necesario: <i>me derivó cuando fue necesario, me envió al especialista</i></p> <p>10 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>sí que los recomendaría, porque ya lo he hecho, ya los he recomendado</i></p> <p>11 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)</p> <p>NO LO RECOMENDARÍA:</p> <p>51 No es buen profesional: <i>no es buen médico, no tiene experiencia, no se aclara, no es competente, es ineficiente</i></p> <p>52 Mala relación con los pacientes; insatisfacción con la atención: <i>no nos llevamos bien, no se interesa por mí, no me gusta como me trata,</i></p> <p>53 Desconfianza con el médico: <i>no me inspira confianza, no me da seguridad</i></p>

	<p>54 Falta de sentimiento de pertenencia: <i>No lo conozco lo suficiente</i></p> <p>55 No disponibilidad del tiempo necesario: <i>no tiene tiempo para sus pacientes, me atiende muy rápido, no le da tiempo a examinarte</i></p> <p>56 No proporciona la información necesaria: <i>la información que me da es insuficiente, me quedo con dudas, no explica bien, no lo dice todo</i></p> <p>57 Mala comunicación con el usuario: <i>no me escucha</i></p> <p>58 No resuelve el problema del usuario: <i>no acierta con el diagnóstico, no sabe lo que tengo, aún no sabe lo que me está buscando</i></p> <p>59 No me deriva cuando lo necesito; <i>no quiere que me visite el especialista, no quiere enviarme al hospital</i></p> <p>60 Tiempo de espera muy largo: <i>has de esperar mucho tiempo para que te atienda</i></p> <p>61 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no lo recomendaría, no es competencia del paciente recomendar a los médicos, los hay de mejores, no hay mucho donde elegir, a mi puede gustarme y a otro no</i></p> <p>62 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p>
--	--

ID pregunta	V105B_2X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V105B_2XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo _Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario.</p> <p>SÍ LO RECOMENDARÍA:</p> <p>01 Es buen profesional: <i>es competente, no ha tenido errores, es eficiente, sabe lo que hace, hace un trabajo correcto</i></p> <p>02 Buena relación con los pacientes, satisfacción con la atención: <i>atiende muy bien, se porta bien con el paciente, me siento bien con él, estoy satisfecha con la atención que me da, estoy contenta con él, tengo buena relación con ella, es buena persona, es educado, es correcto</i></p> <p>03 Confianza en el médico: <i>confío en él, me hace sentir segura</i></p> <p>04 Dedicación del tiempo necesario: <i>me dedica el tiempo necesario, no tiene prisa en atenderme</i></p> <p>05 Atención continuada en el tiempo/ sentimiento de pertenencia: <i>hace muchos años que me atiende, llevo años visitándome con ella, es el médico de toda la familia</i></p> <p>06 Proporciona la información necesaria: <i>me explica bien lo que tengo, me dice lo que tengo que tomar</i></p> <p>07 Buena comunicación con el usuario: <i>me escucha, puedo preguntarle todas mis dudas</i></p>

	<p>08 Resuelve el problema del usuario: <i>solucionó mis problemas, siempre me da el tratamiento más rápido, me curé, siempre me ha ido todo bien</i></p> <p>09 Deriva al usuario cuando es necesario: <i>me derivó cuando fue necesario, me envió al especialista</i></p> <p>10 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>sí que los recomendaría, porque ya lo he hecho, ya los he recomendado</i></p> <p>11 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)</p> <p>NO LO RECOMENDARÍA:</p> <p>51 No es buen profesional: <i>no es buen médico, no tiene experiencia, no se aclara, no es competente, es ineficiente</i></p> <p>52 Mala relación con los pacientes; insatisfacción con la atención: <i>no nos llevamos bien, no se interesa por mí, no me gusta como me trata,</i></p> <p>53 Desconfianza con el médico: <i>no me inspira confianza, no me da seguridad</i></p> <p>54 Falta de sentimiento de pertenencia: <i>No lo conozco lo suficiente</i></p> <p>55 No disponibilidad del tiempo necesario: <i>no tiene tiempo para sus pacientes, me atiende muy rápido, no le da tiempo a examinarte</i></p> <p>56 No proporciona la información necesaria: <i>la información que me da es insuficiente, me quedo con dudas, no explica bien, no lo dice todo</i></p> <p>57 Mala comunicación con el usuario: <i>no me escucha</i></p> <p>58 No resuelve el problema del usuario: <i>no acierta con el diagnóstico, no sabe lo que tengo, aún no sabe lo que me está buscando</i></p> <p>59 No me deriva cuando lo necesito; <i>no quiere que me visite el especialista, no quiere enviarme al hospital</i></p> <p>60 Tiempo de espera muy largo: <i>has de esperar mucho tiempo para que te atienda</i></p> <p>61 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no lo recomendaría, no es competencia del paciente recomendar a los médicos, los hay de mejores, no hay mucho donde elegir, a mi puede gustarme y a otro no</i></p> <p>62 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
--	---

ID pregunta	V105B_3X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V105B_3XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo _Excel
Codificación	Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario.

	<p>SÍ LO RECOMENDARÍA:</p> <p>01 Es buen profesional: <i>es competente, no ha tenido errores, es eficiente, sabe lo que hace, hace un trabajo correcto</i></p> <p>02 Buena relación con los pacientes, satisfacción con la atención: <i>atiende muy bien, se porta bien con el paciente, me siento bien con él, estoy satisfecha con la atención que me da, estoy contenta con él, tengo buena relación con ella, es buena persona, es educado, es correcto</i></p> <p>03 Confianza en el médico: <i>confío en él, me hace sentir segura</i></p> <p>04 Dedicación del tiempo necesario: <i>me dedica el tiempo necesario, no tiene prisa en atenderme</i></p> <p>05 Atención continuada en el tiempo/ sentimiento de pertenencia: <i>hace muchos años que me atiende, llevo años visitándome con ella, es el médico de toda la familia</i></p> <p>06 Proporciona la información necesaria: <i>me explica bien lo que tengo, me dice lo que tengo que tomar</i></p> <p>07 Buena comunicación con el usuario: <i>me escucha, puedo preguntarle todas mis dudas</i></p> <p>08 Resuelve el problema del usuario: <i>solucionó mis problemas, siempre me da el tratamiento más rápido, me curé, siempre me ha ido todo bien</i></p> <p>09 Deriva al usuario cuando es necesario: <i>me derivó cuando fue necesario, me envió al especialista</i></p> <p>10 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>sí que los recomendaría, porque ya lo he hecho, ya los he recomendado</i></p> <p>11 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)</p> <p>NO LO RECOMENDARÍA:</p> <p>51 No es buen profesional: <i>no es buen médico, no tiene experiencia, no se aclara, no es competente, es ineficiente</i></p> <p>52 Mala relación con los pacientes; insatisfacción con la atención: <i>no nos llevamos bien, no se interesa por mí, no me gusta como me trata,</i></p> <p>53 Desconfianza con el médico: <i>no me inspira confianza, no me da seguridad</i></p> <p>54 Falta de sentimiento de pertenencia: <i>No lo conozco lo suficiente</i></p> <p>55 No disponibilidad del tiempo necesario: <i>no tiene tiempo para sus pacientes, me atiende muy rápido, no le da tiempo a examinarte</i></p> <p>56 No proporciona la información necesaria: <i>la información que me da es insuficiente, me quedo con dudas, no explica bien, no lo dice todo</i></p> <p>57 Mala comunicación con el usuario: <i>no me escucha</i></p> <p>58 No resuelve el problema del usuario: <i>no acierta con el diagnóstico, no sabe lo que tengo, aún no sabe lo que me está buscando</i></p> <p>59 No me deriva cuando lo necesito; <i>no quiere que me visite el especialista, no quiere enviarme al hospital</i></p> <p>60 Tiempo de espera muy largo: <i>has de esperar mucho tiempo para que te atienda</i></p> <p>61 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no lo recomendaría, no es competencia del paciente recomendar a los médicos, los hay de mejores, no hay mucho donde elegir, a mi puede gustarme y a otro no</i></p> <p>62 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
--	--

ID pregunta	V106
Pregunta	Confío en la capacidad profesional de los especialistas que me tratan

Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(246,247)
Codificación	01 Totalmente de acuerdo 02 De acuerdo 03 En desacuerdo 04 Totalmente en desacuerdo 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V107
Pregunta	Creo que los especialistas se interesan por mí
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(248,249)
Codificación	01 Totalmente de acuerdo 02 De acuerdo 03 En desacuerdo 04 Totalmente en desacuerdo 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V108
Pregunta	Me siento cómodo preguntándole mis dudas a los especialistas
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(250,251)
Codificación	01 Totalmente de acuerdo 02 De acuerdo 03 En desacuerdo 04 Totalmente en desacuerdo 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V109
Pregunta	Los especialistas entienden lo que les digo sobre mi salud
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(252,253)
Codificación	01 Totalmente de acuerdo 02 De acuerdo 03 En desacuerdo 04 Totalmente en desacuerdo 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V110
Pregunta	La información que me dan los especialistas se entiende fácilmente
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(254,255)
Codificación	01 Totalmente de acuerdo 02 De acuerdo 03 En desacuerdo 04 Totalmente en desacuerdo 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V111A
Pregunta	La información que me dan los especialistas es suficiente
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(256,257)
Codificación	01 Totalmente de acuerdo 02 De acuerdo 03 En desacuerdo 04 Totalmente en desacuerdo 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V111B_1X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V111B_1XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario. SÍ ES SUFICIENTE: 01 Proporciona toda la información necesaria: <i>explican todo lo que necesito, te explican lo que tienes que tomar y cómo, me explica también las indicaciones que me dan otros médicos, no me quedo con dudas, no se niega a dar información</i>

	<p>02 La información es comprensible: <i>entiendo lo que me dice, explica claro lo que me sucede, usa un lenguaje sencillo, no usan palabras técnicas</i></p> <p>03 El paciente puede preguntarlo todo/ el médico escucha: <i>puedo explicarle todo lo que me pasa, responde a todas mis preguntas, siento que me escucha</i></p> <p>04 Dedicar el tiempo necesario: <i>me dedica el tiempo que necesito</i></p> <p>05 Proporciona información cierta: <i>lo que me dicen me lo confirman otros profesionales</i></p> <p>06 La información que proporciona da seguridad al usuario: <i>me hace sentir seguro, cuando me explica lo que me pasa me tranquilizo</i></p> <p>07 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>tengo confianza en el médico, resuelve mis problemas de salud, es muy atento, pone mucho interés en su trabajo, es competente, es amable en el trato, estoy contento con él, ante cualquier duda me envía a hacer pruebas</i></p> <p>08 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>NO ES SUFICIENTE:</p> <p>51 No proporciona toda la información necesaria: <i>le tengo que pedir más información, me lo tuvo que explicar otra persona, me quedo con dudas, no me aclara lo que tengo, tengo que preguntarle todo</i></p> <p>52 La información no es comprensible: <i>tengo problemas para entenderlo, usa palabras técnicas</i></p> <p>53 El médico no escucha: <i>no me escucha cuando le hablo, no me presta atención</i></p> <p>54 Falta tiempo en la consulta: <i>no tiene tiempo para explicar nada, en cinco minutos no te puede explicar nada, entras y ya está esperando para el siguiente</i></p> <p>55 Ocultan información: <i>no quiere que me entere de lo que me pasa, siento que me oculta parte de la información, me dio los resultados cerrados para que no los mire</i></p> <p>56 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no me da confianza, no resuelve mis problemas de salud, no le importa lo que me pasa, es poco competente, es desagradable</i></p> <p>57 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p>
--	--

ID pregunta	V111B_2X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V111B_2XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario.</p> <p>SÍ ES SUFICIENTE:</p>

	<p>01 Proporciona toda la información necesaria: <i>explican todo lo que necesito, te explican lo que tienes que tomar y cómo, me explica también las indicaciones que me dan otros médicos, no me quedo con dudas, no se niega a dar información</i></p> <p>02 La información es comprensible: <i>entiendo lo que me dice, explica claro lo que me sucede, usa un lenguaje sencillo, no usan palabras técnicas</i></p> <p>03 El paciente puede preguntarlo todo/ el médico escucha: <i>puedo explicarle todo lo que me pasa, responde a todas mis preguntas, siento que me escucha</i></p> <p>04 Dedicar el tiempo necesario: <i>me dedica el tiempo que necesito</i></p> <p>05 Proporciona información cierta: <i>lo que me dicen me lo confirman otros profesionales</i></p> <p>06 La información que proporciona da seguridad al usuario: <i>me hace sentir seguro, cuando me explica lo que me pasa me tranquilizo</i></p> <p>07 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>tengo confianza en el médico, resuelve mis problemas de salud, es muy atento, pone mucho interés en su trabajo, es competente, es amable en el trato, estoy contento con él, ante cualquier duda me envía a hacer pruebas</i></p> <p>08 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>NO ES SUFICIENTE:</p> <p>51 No proporciona toda la información necesaria: <i>le tengo que pedir más información, me lo tuvo que explicar otra persona, me quedo con dudas, no me aclara lo que tengo, tengo que preguntarle todo</i></p> <p>52 La información no es comprensible: <i>tengo problemas para entenderlo, usa palabras técnicas</i></p> <p>53 El médico no escucha: <i>no me escucha cuando le hablo, no me presta atención</i></p> <p>54 Falta tiempo en la consulta: <i>no tiene tiempo para explicar nada, en cinco minutos no te puede explicar nada, entras y ya está esperando para el siguiente</i></p> <p>55 Ocultan información: <i>no quiere que me entere de lo que me pasa, siento que me oculta parte de la información, me dio los resultados cerrados para que no los mire</i></p> <p>56 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no me da confianza, no resuelve mis problemas de salud, no le importa lo que me pasa, es poco competente, es desagradable</i></p> <p>57 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
--	---

ID pregunta	V111B_3X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V111B_3XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres

	<p>respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario.</p> <p>SÍ ES SUFICIENTE:</p> <p>01 Proporciona toda la información necesaria: <i>explican todo lo que necesito, te explican lo que tienes que tomar y cómo, me explica también las indicaciones que me dan otros médicos, no me quedo con dudas, no se niega a dar información</i></p> <p>02 La información es comprensible: <i>entiendo lo que me dice, explica claro lo que me sucede, usa un lenguaje sencillo, no usan palabras técnicas</i></p> <p>03 El paciente puede preguntarlo todo/ el médico escucha: <i>puedo explicarle todo lo que me pasa, responde a todas mis preguntas, siento que me escucha</i></p> <p>04 Dedicar el tiempo necesario: <i>me dedica el tiempo que necesito</i></p> <p>05 Proporciona información cierta: <i>lo que me dicen me lo confirman otros profesionales</i></p> <p>06 La información que proporciona da seguridad al usuario: <i>me hace sentir seguro, cuando me explica lo que me pasa me tranquilizo</i></p> <p>07 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>tengo confianza en el médico, resuelve mis problemas de salud, es muy atento, pone mucho interés en su trabajo, es competente, es amable en el trato, estoy contento con él, ante cualquier duda me envía a hacer pruebas</i></p> <p>08 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>NO ES SUFICIENTE:</p> <p>51 No proporciona toda la información necesaria: <i>le tengo que pedir más información, me lo tuvo que explicar otra persona, me quedo con dudas, no me aclara lo que tengo, tengo que preguntarle todo</i></p> <p>52 La información no es comprensible: <i>tengo problemas para entenderlo, usa palabras técnicas</i></p> <p>53 El médico no escucha: <i>no me escucha cuando le hablo, no me presta atención</i></p> <p>54 Falta tiempo en la consulta: <i>no tiene tiempo para explicar nada, en cinco minutos no te puede explicar nada, entras y ya está esperando para el siguiente</i></p> <p>55 Ocultan información: <i>no quiere que me entere de lo que me pasa, siento que me oculta parte de la información, me dio los resultados cerrados para que no los mire</i></p> <p>56 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no me da confianza, no resuelve mis problemas de salud, no le importa lo que me pasa, es poco competente, es desagradable</i></p> <p>57 Otras respuestas (relacionadas con la pregunta)</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
--	---

ID pregunta	V112
Pregunta	Me ve el mismo especialista cuando pido visita por un mismo problema de salud
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(258,259)
Codificación	01 Totalmente de acuerdo 02 De acuerdo 03 En desacuerdo 04 Totalmente en desacuerdo

	98 NR 99 NS 88 NP
--	-------------------------

ID pregunta	V113A
Pregunta	Recomendaría mis especialistas a mis amigos o familiares
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(260,261)
Codificación	01 Totalmente de acuerdo 02 De acuerdo 03 En desacuerdo 04 Totalmente en desacuerdo 98 NR 99 NS 88 NP

ID pregunta	V113B_1X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V113B_1XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario.</p> <p>SÍ LOS RECOMENDARÍA:</p> <p>01 Son buenos profesionales: <i>Son competentes, no han tenido errores, son eficientes, saben lo que hacen, hacen un trabajo correcto</i></p> <p>02 Buena relación con los pacientes, satisfacción con la atención: <i>atienden muy bien, se portan bien con el paciente, me siento bien con ellos, estoy satisfecha con la atención que me dan, estoy contenta con ellos, tengo buena relación con ellos, son buenas personas, son educados, correctos</i></p> <p>03 Confianza en los especialistas: <i>confío en ellos, me hacen sentir segura</i></p> <p>04 Dedicación del tiempo necesario: <i>me dedican el tiempo necesario, no tienen prisa en atenderme</i></p> <p>05 Atención continuada en el tiempo/ sentimiento de pertenencia: <i>hace muchos años que me atienden, llevo años visitándome con ella</i></p> <p>06 Proporcionan la información necesaria: <i>me explican bien lo que tengo, me dicen lo que tengo que tomar</i></p> <p>07 Buena comunicación con el usuario: <i>me escuchan, puedo preguntarle todas mis dudas</i></p> <p>08 Resuelven los problemas del usuario: <i>solucionaron mis problemas, siempre me</i></p>

	<p><i>dan el tratamiento más rápido en hacer efecto, me curé, siempre me ha ido todo bien</i></p> <p>09 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>sí que los recomendaría, porque ya lo he hecho, ya los he recomendado, a algunos sí los recomendaría y a otros no</i></p> <p>10 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)</p> <p>NO LOS RECOMENDARÍA:</p> <p>51 No son buenos profesionales: <i>no son buenos médicos, no tienen experiencia, no se aclaran, no son competentes, son ineficientes</i></p> <p>53 Mala relación con los pacientes; insatisfacción con la atención: <i>no nos llevamos bien, no se interesan por el paciente, no me gusta como me tratan</i></p> <p>54 Desconfianza con el médico: <i>no me inspira confianza, no me da seguridad</i></p> <p>55 Falta de sentimiento de pertenencia: <i>No lo conozco lo suficiente</i></p> <p>56 No disponibilidad del tiempo necesario: <i>no tiene tiempo para sus pacientes, me atiende muy rápido, no le da tiempo a examinarte</i></p> <p>57 No proporciona la información necesaria: <i>la información que me da es insuficiente, me quedo con dudas, no explica bien, no lo dice todo</i></p> <p>58 Mala comunicación con el usuario: <i>no me escucha</i></p> <p>59 No resuelve el problema del usuario: <i>no acierta con el diagnóstico, no sabe lo que tengo, aún no sabe lo que me está buscando</i></p> <p>60 No me deriva cuando lo necesito; <i>no quiere que me visite el especialista, no quiere enviarme al hospital</i></p> <p>61 Tiempo de espera muy largo: <i>has de esperar mucho tiempo para que te atienda</i></p> <p>62 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no los recomendaría, no es competencia del paciente recomendar a los médicos, los hay de mejores, no hay mucho donde elegir, a mi puede gustarme y a otro no, a algunos sí los recomendaría y a otros no</i></p> <p>63 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p>
--	---

ID pregunta	V113B_2X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V113B_2XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario.</p> <p>SÍ LOS RECOMENDARÍA:</p> <p>01 Son buenos profesionales: <i>Son competentes, no han tenido errores, son eficientes, saben lo que hacen, hacen un trabajo correcto</i></p>

	<p>02 Buena relación con los pacientes, satisfacción con la atención: <i>atienden muy bien, se portan bien con el paciente, me siento bien con ellos, estoy satisfecha con la atención que me dan, estoy contenta con ellos, tengo buena relación con ellos, son buenas personas, son educados, correctos</i></p> <p>03 Confianza en los especialistas: <i>confío en ellos, me hacen sentir segura</i></p> <p>04 Dedicación del tiempo necesario: <i>me dedican el tiempo necesario, no tienen prisa en atenderme</i></p> <p>05 Atención continuada en el tiempo/ sentimiento de pertenencia: <i>hace muchos años que me atienden, llevo años visitándome con ella</i></p> <p>06 Proporcionan la información necesaria: <i>me explican bien lo que tengo, me dicen lo que tengo que tomar</i></p> <p>07 Buena comunicación con el usuario: <i>me escuchan, puedo preguntarle todas mis dudas</i></p> <p>08 Resuelven los problemas del usuario: <i>solucionaron mis problemas, siempre me dan el tratamiento más rápido en hacer efecto, me curé, siempre me ha ido todo bien</i></p> <p>09 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>sí que los recomendaría, porque ya lo he hecho, ya los he recomendado, a algunos sí los recomendaría y a otros no</i></p> <p>10 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)</p> <p>NO LOS RECOMENDARÍA:</p> <p>51 No son buenos profesionales: <i>no son buenos médicos, no tienen experiencia, no se aclaran, no son competentes, son ineficientes</i></p> <p>53 Mala relación con los pacientes; insatisfacción con la atención: <i>no nos llevamos bien, no se interesan por el paciente, no me gusta como me tratan</i></p> <p>54 Desconfianza con el médico: <i>no me inspira confianza, no me da seguridad</i></p> <p>55 Falta de sentimiento de pertenencia: <i>No lo conozco lo suficiente</i></p> <p>56 No disponibilidad del tiempo necesario: <i>no tiene tiempo para sus pacientes, me atiende muy rápido, no le da tiempo a examinarte</i></p> <p>57 No proporciona la información necesaria: <i>la información que me da es insuficiente, me quedo con dudas, no explica bien, no lo dice todo</i></p> <p>58 Mala comunicación con el usuario: <i>no me escucha</i></p> <p>59 No resuelve el problema del usuario: <i>no acierta con el diagnóstico, no sabe lo que tengo, aún no sabe lo que me está buscando</i></p> <p>60 No me deriva cuando lo necesito; <i>no quiere que me visite el especialista, no quiere enviarme al hospital</i></p> <p>61 Tiempo de espera muy largo: <i>has de esperar mucho tiempo para que te atienda</i></p> <p>62 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no los recomendaría, no es competencia del paciente recomendar a los médicos, los hay de mejores, no hay mucho donde elegir, a mi puede gustarme y a otro no, a algunos sí los recomendaría y a otros no</i></p> <p>63 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
--	--

ID pregunta	V113B_3X
Pregunta	¿Por qué?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V113B_3XR
Pregunta	¿Por qué?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que la respuesta del encuestado sea muy elaborada y se corresponda a más de un código, se incluirán los correspondientes a las tres primeras explicaciones dadas por el usuario.</p> <p>SÍ LOS RECOMENDARÍA:</p> <p>01 Son buenos profesionales: <i>Son competentes, no han tenido errores, son eficientes, saben lo que hacen, hacen un trabajo correcto</i></p> <p>02 Buena relación con los pacientes, satisfacción con la atención: <i>atienden muy bien, se portan bien con el paciente, me siento bien con ellos, estoy satisfecha con la atención que me dan, estoy contenta con ellos, tengo buena relación con ellos, son buenas personas, son educados, correctos</i></p> <p>03 Confianza en los especialistas: <i>confío en ellos, me hacen sentir segura</i></p> <p>04 Dedicación del tiempo necesario: <i>me dedican el tiempo necesario, no tienen prisa en atenderme</i></p> <p>05 Atención continuada en el tiempo/ sentimiento de pertenencia: <i>hace muchos años que me atienden, llevo años visitándome con ella</i></p> <p>06 Proporcionan la información necesaria: <i>me explican bien lo que tengo, me dicen lo que tengo que tomar</i></p> <p>07 Buena comunicación con el usuario: <i>me escuchan, puedo preguntarle todas mis dudas</i></p> <p>08 Resuelven los problemas del usuario: <i>solucionaron mis problemas, siempre me dan el tratamiento más rápido en hacer efecto, me curé, siempre me ha ido todo bien</i></p> <p>09 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>sí que los recomendaría, porque ya lo he hecho, ya los he recomendado, a algunos sí los recomendaría y a otros no</i></p> <p>10 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)</p> <p>NO LOS RECOMENDARÍA:</p> <p>51 No son buenos profesionales: <i>no son buenos médicos, no tienen experiencia, no se aclaran, no son competentes, son ineficientes</i></p> <p>53 Mala relación con los pacientes; insatisfacción con la atención: <i>no nos llevamos bien, no se interesan por el paciente, no me gusta como me tratan</i></p> <p>54 Desconfianza con el médico: <i>no me inspira confianza, no me da seguridad</i></p> <p>55 Falta de sentimiento de pertenencia: <i>No lo conozco lo suficiente</i></p> <p>56 No disponibilidad del tiempo necesario: <i>no tiene tiempo para sus pacientes, me atiende muy rápido, no le da tiempo a examinarte</i></p> <p>57 No proporciona la información necesaria: <i>la información que me da es insuficiente, me quedo con dudas, no explica bien, no lo dice todo</i></p> <p>58 Mala comunicación con el usuario: <i>no me escucha</i></p> <p>59 No resuelve el problema del usuario: <i>no acierta con el diagnóstico, no sabe lo que tengo, aún no sabe lo que me está buscando</i></p> <p>60 No me deriva cuando lo necesito; <i>no quiere que me visite el especialista, no quiere enviarme al hospital</i></p> <p>61 Tiempo de espera muy largo: <i>has de esperar mucho tiempo para que te atienda</i></p> <p>62 Respuestas que no aportan información/ respuestas que no responden a la pregunta: <i>no los recomendaría, no es competencia del paciente recomendar a los médicos, los hay de mejores, no hay mucho donde elegir, a mi puede</i></p>

	<p><i>gustarme y a otro no, a algunos sí los recomendaría y a otros no</i></p> <p>63 Otras respuestas (sí relacionadas con la pregunta)</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
--	--

2.4. DATOS DE MORBILIDAD GENERAL Y SOCIODEMOGRÁFICOS

ID pregunta	V114
Pregunta	¿Cómo diría usted que es su salud en general?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(262,263)
Codificación	01 Muy buena 02 Buena 03 Regular 04 Mala 05 Muy mala 98 NR 99 NS

ID pregunta	V115_1X
Pregunta	¿Qué enfermedad(es) tiene?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V115_1XR
Pregunta	¿Qué enfermedad(es) tiene?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que el usuario tenga más de tres enfermedades, se codificarán solamente las tres primeras recogidas en el cuestionario.</p> <p>Para la codificación se empleará la clasificación de enfermedades y problemas de salud del ICD-10. En caso de duda puede consultarse la página de la OMS (en inglés): http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/</p> <p>Los siguientes códigos se acompañan con los problemas de salud y enfermedades más comunes.</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 Enfermedades infecciosas y parasitarias <ul style="list-style-type: none"> Infecciones infecciosas intestinales Tuberculosis Enfermedades infecciosas de transmisión sexual Hepatitis vírica Conjuntivitis 02 Neoplasmas, tumores 03 Enfermedades de la sangre y del sistema inmunológico <ul style="list-style-type: none"> Anemias 04 Enfermedades endocrinas <ul style="list-style-type: none"> Enfermedades del tiroides

	<p>Diabetes mellitus</p> <p>Obesidad</p> <p>Hipercolesterolemia, hiperlipidemias</p>
05	<p>Desórdenes mentales</p> <p>Depresión, ansiedad</p> <p>Drogodependencias</p>
06	<p>Enfermedades del sistema nervioso central y de los órganos sensoriales</p> <p>Migraña</p> <p>Trastornos del sueño, apnea</p> <p>Epilepsia</p> <p>Párkinson, alzhéimer, distrofia</p>
07	<p>Enfermedades de los sentidos</p> <p>Afecciones de la vista: glaucoma, cataratas.</p> <p>Enfermedades del oído: otitis, tinitus, vértigos</p>
08	<p>Enfermedades del sistema cardiocirculatorio</p> <p>Hipertensión</p> <p>Enfermedad cardíaca isquémica (infarto, angina de pecho)</p> <p>Varices</p> <p>Hemorroides</p> <p>trombosis, problemas circulatorios, accidente cerebro vascular (ACV)</p>
09	<p>Enfermedades del sistema respiratorio</p> <p>Gripe, neumonía, resfriado</p> <p>Alergia respiratoria</p> <p>Enfermedades crónicas de las vías respiratorias</p> <p>Otras enfermedades de las vías respiratorias</p>
10	<p>Enfermedades del sistema digestivo</p> <p>Enfermedades de la boca y de los dientes</p> <p>Úlcera</p> <p>Diarrea, estreñimiento</p> <p>Otras enfermedades del esófago, estómago, duodeno, apéndice</p>
11	<p>Enfermedades de la piel</p> <p>Urticaria y eritema. Alergia cutánea, psoriasis, verrugas.</p>
12	<p>Enfermedades del aparato locomotor</p> <p>Artropatías (artritis, gota, artrosis)</p> <p>Enfermedades de la columna vertebral y de la espalda (cifosis, lordosis, tortícolis, espondilopatías, trastornos del disco intervertebral, ciática, lumbago, dolor de espalda.)</p> <p>Osteoporosis</p> <p>Fibromialgia, fatiga crónica</p> <p>Contracturas musculares, bursitis, tendinitis, capsulitis, lesión del hombro.</p> <p>Trastornos de la rótula, trastorno interno de la rodilla, contractura articular, luxación, trastornos del ligamento</p> <p>Enfermedades del sistema genitourinario</p>
13	<p>Enfermedad renal</p> <p>Piedras (cálculos) en el riñón, uréter, vejiga, uretra</p> <p>Cistitis (infección de orina)</p> <p>Otras enfermedades del sistema urinario</p> <p>Enfermedades del aparato genital masculino: prostatitis, cálculo de próstata</p> <p>Enfermedades agudas y no-agudas de los órganos reproductores femenino y de la mama</p>
14	<p>Enfermedades del embarazo, parto y puerperio.</p>

	<p>15 Enfermedades congénitas, malformaciones y alteraciones cromosómicas</p> <p>16 Síntomas y observaciones clínicas o de laboratorio anormales no clasificados en otras parte</p> <p>Síntomas que reflejan una enfermedad cardiovascular (taquicardias, bradicardias, palpitaciones, “dolor en el pecho”...)</p> <p>Síntomas que reflejan una enfermedad respiratoria (dolor de garganta, asfixia, expectoración anormal, disnea, epistaxis)</p> <p>Síntomas de enfermedades digestivas y de desórdenes abdominales (dolor abdominal, acidez, náuseas, vómitos, disfagia, flatulencias, hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia, ascitis, halitosis)</p> <p>Síntomas de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (tumefacción, masa, prominencia, cianosis, palidez)</p> <p>Síntomas de enfermedades nerviosas y relacionadas con el sistema musculoesquelético (espasmos, rigidez, calambres)</p> <p>Síntomas de enfermedades urinarias (dolor asociado a la micción, poliuria, anuria, retención urinaria)</p> <p>Síntomas de enfermedades que afectan el comportamiento y el conocimiento (somnia, coma, alucinaciones, nerviosismo, apatía, hiperactividad)</p> <p>Síntomas de enfermedades que afectan la voz y el habla (afonía)</p> <p>Síntomas generales (fiebre, cefalea, dolor agudo, dolor crónico, malestar, fatiga, síncope, convulsiones, edema, anorexia, dolor menstrual, dolor muscular)</p> <p>Valores anormales de pruebas clínicas sin otro diagnóstico</p> <p>17 Lesiones, heridas, intoxicaciones y otros factores externos</p> <p>Traumatismos de la cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, hombros, brazos, codos, muñecas, manos, cadera, muslos, rodillas y piernas, tobillos, pies (hueso roto, fracturas)</p> <p>Lesiones múltiples</p> <p>Quemaduras y corrosiones</p> <p>Intoxicaciones por fármacos y sustancias no medicinales</p> <p>Congelaciones, complicaciones quirúrgicas, lesiones por causas externas, cuerpos extraños en alguna parte...</p> <p>18 Caídas, golpes, y accidentes diversos</p> <p>Caídas</p> <p>Golpes, aplastamientos y contactos traumáticos (accidentes de coche)</p> <p>Otros incidentes/ accidentes: disparos, explosiones, mordedura, envenenamiento, agresiones</p> <p>19 Efectos secundarios</p> <p>20 Factores que afectan el estado sanitario</p> <p>Exámenes en personas que no muestran problemas de salud</p> <p>Exámenes en personas potencialmente expuestas a enfermedades infecciosas o parasitarias, atención médica para la reproducción, personas candidatas a operaciones quirúrgicas, consultas, historias familiares, rehabilitación, consultas postquirúrgicas</p> <p>Seguimiento del embarazo</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p>
--	---

ID pregunta	V115_2X
Pregunta	¿Qué enfermedad(es) tiene?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel

Codificación	Literal
---------------------	---------

ID pregunta	V115_2XR
Pregunta	¿Qué enfermedad(es) tiene?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que el usuario tenga más de tres enfermedades, se codificarán solamente las tres primeras recogidas en el cuestionario.</p> <p>Para la codificación se empleará la clasificación de enfermedades y problemas de salud del ICD-10. En caso de duda puede consultarse la página de la OMS (en inglés): http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/</p> <p>Los siguientes códigos se acompañan con los problemas de salud y enfermedades más comunes.</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 Enfermedades infecciosas y parasitarias <ul style="list-style-type: none"> Infecciones infecciosas intestinales Tuberculosis Enfermedades infecciosas de transmisión sexual Hepatitis vírica Conjuntivitis 02 Neoplasmas, tumores 03 Enfermedades de la sangre y del sistema inmunológico <ul style="list-style-type: none"> Anemias 04 Enfermedades endocrinas <ul style="list-style-type: none"> Enfermedades del tiroides Diabetes mellitus Obesidad Hipercolesterolemia, hiperlipidemias 05 Desórdenes mentales <ul style="list-style-type: none"> Depresión, ansiedad Drogodependencias 06 Enfermedades del sistema nervioso central y de los órganos sensoriales <ul style="list-style-type: none"> Migraña Trastornos del sueño, apnea Epilepsia Párkinson, alzhéimer, distrofia 07 Enfermedades de los sentidos <ul style="list-style-type: none"> Afecciones de la vista: glaucoma, cataratas. Enfermedades del oído: otitis, tinnitus, vértigos 08 Enfermedades del sistema cardiocirculatorio <ul style="list-style-type: none"> Hipertensión Enfermedad cardíaca isquémica (infarto, angina de pecho) Varices Hemorroides trombosis, problemas circulatorios, accidente cerebro vascular (ACV) 09 Enfermedades del sistema respiratorio <ul style="list-style-type: none"> Gripe, neumonía, resfriado Alergia respiratoria Enfermedades crónicas de las vías respiratorias

	Otras enfermedades de las vías respiratorias
10	Enfermedades del sistema digestivo Enfermedades de la boca y de los dientes Úlcera Diarrea, estreñimiento Otras enfermedades del esófago, estómago, duodeno, apéndice
11	Enfermedades de la piel Urticaria y eritema. Alergia cutánea, psoriasis, verrugas.
12	Enfermedades del aparato locomotor Artropatías (artritis, gota, artrosis) Enfermedades de la columna vertebral y de la espalda (cifosis, lordosis, tortícolis, espondilopatías, trastornos del disco intervertebral, ciática, lumbago, dolor de espalda.) Osteoporosis Fibromialgia, fatiga crónica Contracturas musculares, bursitis, tendinitis, capsulitis, lesión del hombro. Trastornos de la rótula, trastorno interno de la rodilla, contractura articular, luxación, trastornos del ligamento Enfermedades del sistema genitourinario
13	Enfermedad renal Piedras (cálculos) en el riñón, uréter, vejiga, uretra Cistitis (infección de orina) Otras enfermedades del sistema urinario Enfermedades del aparato genital masculino: prostatitis, cálculo de próstata Enfermedades agudas y no-agudas de los órganos reproductores femenino y de la mama
14	Enfermedades del embarazo, parto y puerperio.
15	Enfermedades congénitas, malformaciones y alteraciones cromosómicas
16	Síntomas y observaciones clínicas o de laboratorio anormales no clasificados en otras parte Síntomas que reflejan una enfermedad cardiovascular (taquicardias, bradicardias, palpitaciones, "dolor en el pecho"...) Síntomas que reflejan una enfermedad respiratoria (dolor de garganta, asfixia, expectoración anormal, disnea, epistaxis) Síntomas de enfermedades digestivas y de desórdenes abdominales (dolor abdominal, acidez, náuseas, vómitos, disfagia, flatulencias, hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia, ascitis, halitosis) Síntomas de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (tumefacción, masa, prominencia, cianosis, palidez) Síntomas de enfermedades nerviosas y relacionadas con el sistema musculoesquelético (espasmos, rigidez, calambres) Síntomas de enfermedades urinarias (dolor asociado a la micción, poliuria, anuria, retención urinaria) Síntomas de enfermedades que afectan el comportamiento y el conocimiento (somnolencia, coma, alucinaciones, nerviosismo, apatía, hiperactividad) Síntomas de enfermedades que afectan la voz y el habla (afonía) Síntomas generales (fiebre, cefalea, dolor agudo, dolor crónico, malestar, fatiga, síncope, convulsiones, edema, anorexia, dolor menstrual, dolor muscular) Valores anormales de pruebas clínicas sin otro diagnóstico
17	Lesiones, heridas, intoxicaciones y otros factores externos Traumatismos de la cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, hombros,

	<p>brazos, codos, muñecas, manos, cadera, muslos, rodillas y piernas, tobillos, pies (hueso roto, fracturas)</p> <p>Lesiones múltiples</p> <p>Quemaduras y corrosiones</p> <p>Intoxicaciones por fármacos y sustancias no medicinales</p> <p>Congelaciones, complicaciones quirúrgicas, lesiones por causas externas, cuerpos extraños en alguna parte...</p> <p>18 Caídas, golpes, y accidentes diversos</p> <p>Caídas</p> <p>Golpes, aplastamientos y contactos traumáticos (accidentes de coche)</p> <p>Otros incidentes/ accidentes: disparos, explosiones, mordedura, envenenamiento, agresiones</p> <p>19 Efectos secundarios</p> <p>20 Factores que afectan el estado sanitario</p> <p>Exámenes en personas que no muestran problemas de salud</p> <p>Exámenes en personas potencialmente expuestas a enfermedades infecciosas o parasitarias, atención médica para la reproducción, personas candidatas a operaciones quirúrgicas, consultas, historias familiares, rehabilitación, consultas postquirúrgicas</p> <p>Seguimiento del embarazo</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
--	--

ID pregunta	V115_3X
Pregunta	¿Qué enfermedad(es) tiene?
Características de las variables	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V115_3XR
Pregunta	¿Qué enfermedad(es) tiene?
Características de las variables	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que el usuario tenga más de tres enfermedades, se codificarán solamente las tres primeras recogidas en el cuestionario.</p> <p>Para la codificación se empleará la clasificación de enfermedades y problemas de salud del ICD-10. En caso de duda puede consultarse la página de la OMS (en inglés): http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/</p> <p>Los siguientes códigos se acompañan con los problemas de salud y enfermedades más comunes.</p> <p>01 Enfermedades infecciosas y parasitarias</p> <p>Infecciones infecciosas intestinales</p> <p>Tuberculosis</p> <p>Enfermedades infecciosas de transmisión sexual</p> <p>Hepatitis vírica</p> <p>Conjuntivitis</p>

- 02 Neoplasmas, tumores
- 03 Enfermedades de la sangre y del sistema inmunológico
 - Anemias
- 04 Enfermedades endocrinas
 - Enfermedades del tiroides
 - Diabetes mellitus
 - Obesidad
 - Hipercolesterolemia, hiperlipidemias
- 05 Desórdenes mentales
 - Depresión, ansiedad
 - Drogodependencias
- 06 Enfermedades del sistema nervioso central y de los órganos sensoriales
 - Migraña
 - Trastornos del sueño, apnea
 - Epilepsia
 - Párkinson, alzhéimer, distrofia
- 07 Enfermedades de los sentidos
 - Afecciones de la vista: glaucoma, cataratas.
 - Enfermedades del oído: otitis, tinitus, vértigos
- 08 Enfermedades del sistema cardiocirculatorio
 - Hipertensión
 - Enfermedad cardíaca isquémica (infarto, angina de pecho)
 - Varices
 - Hemorroides
 - trombosis, problemas circulatorios, accidente cerebro vascular (ACV)
- 09 Enfermedades del sistema respiratorio
 - Gripe, neumonía, resfriado
 - Alergia respiratoria
 - Enfermedades crónicas de las vías respiratorias
 - Otras enfermedades de las vías respiratorias
- 10 Enfermedades del sistema digestivo
 - Enfermedades de la boca y de los dientes
 - Úlcera
 - Diarrea, estreñimiento
 - Otras enfermedades del esófago, estómago, duodeno, apéndice
- 11 Enfermedades de la piel
 - Urticaria y eritema. Alergia cutánea, psoriasis, verrugas.
- 12 Enfermedades del aparato locomotor
 - Artropatías (artritis, gota, artrosis)
 - Enfermedades de la columna vertebral y de la espalda (cifosis, lordosis, tortícolis, espondilopatías, trastornos del disco intervertebral, ciática, lumbago, dolor de espalda.)
 - Osteoporosis
 - Fibromialgia, fatiga crónica
 - Contracturas musculares, bursitis, tendinitis, capsulitis, lesión del hombro.
 - Trastornos de la rótula, trastorno interno de la rodilla, contractura articular, luxación, trastornos del ligamento
 - Enfermedades del sistema genitourinario
- 13 Insuficiencia renal
 - Piedras (cálculos) en el riñón, uréter, vejiga, uretra
 - Cistitis (infección de orina)

	<p>Otras enfermedades del sistema urinario</p> <p>Enfermedades del aparato genital masculino: prostatitis, cálculo de próstata</p> <p>Enfermedades agudas y no-agudas de los órganos reproductores femenino y de la mama</p> <p>14 Enfermedades del embarazo, parto y puerperio.</p> <p>15 Enfermedades congénitas, malformaciones y alteraciones cromosómicas</p> <p>16 Síntomas y observaciones clínicas o de laboratorio anormales no clasificados en otras parte</p> <p style="padding-left: 20px;">Síntomas que reflejan una enfermedad cardiovascular (taquicardias, bradicardias, palpitaciones, “dolor en el pecho”...)</p> <p style="padding-left: 20px;">Síntomas que reflejan una enfermedad respiratoria (dolor de garganta, asfixia, expectoración anormal, disnea, epistaxis)</p> <p style="padding-left: 20px;">Síntomas de enfermedades digestivas y de desórdenes abdominales (dolor abdominal, acidez, náuseas, vómitos, disfagia, flatulencias, hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia, ascitis, halitosis)</p> <p style="padding-left: 20px;">Síntomas de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (tumefacción, masa, prominencia, cianosis, palidez)</p> <p style="padding-left: 20px;">Síntomas de enfermedades nerviosas y relacionadas con el sistema musculoesquelético (espasmos, rigidez, calambres)</p> <p style="padding-left: 20px;">Síntomas de enfermedades urinarias (dolor asociado a la micción, poliuria, anuria, retención urinaria)</p> <p style="padding-left: 20px;">Síntomas de enfermedades que afectan el comportamiento y el conocimiento (somnia, coma, alucinaciones, nerviosismo, apatía, hiperactividad)</p> <p style="padding-left: 20px;">Síntomas de enfermedades que afectan la voz y el habla (afonía)</p> <p style="padding-left: 20px;">Síntomas generales (fiebre, cefalea, dolor agudo, dolor crónico, malestar, fatiga, síncope, convulsiones, edema, anorexia, dolor menstrual, dolor muscular)</p> <p style="padding-left: 20px;">Valores anormales de pruebas clínicas sin otro diagnóstico</p> <p>17 Lesiones, heridas, intoxicaciones y otros factores externos</p> <p style="padding-left: 20px;">Traumatismos de la cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, hombros, brazos, codos, muñecas, manos, cadera, muslos, rodillas y piernas, tobillos, pies (hueso roto, fracturas)</p> <p style="padding-left: 20px;">Lesiones múltiples</p> <p style="padding-left: 20px;">Quemaduras y corrosiones</p> <p style="padding-left: 20px;">Intoxicaciones por fármacos y sustancias no medicinales</p> <p style="padding-left: 20px;">Congelaciones, complicaciones quirúrgicas, lesiones por causas externas, cuerpos extraños en alguna parte...</p> <p>18 Caídas, golpes, y accidentes diversos</p> <p style="padding-left: 20px;">Caídas</p> <p style="padding-left: 20px;">Golpes, aplastamientos y contactos traumáticos (accidentes de coche)</p> <p style="padding-left: 20px;">Otros incidentes/ accidentes: disparos, explosiones, mordedura, envenenamiento, agresiones</p> <p>19 Efectos secundarios</p> <p>20 Factores que afectan el estado sanitario</p> <p style="padding-left: 20px;">Exámenes en personas que no muestran problemas de salud</p> <p style="padding-left: 20px;">Exámenes en personas potencialmente expuestas a enfermedades infecciosas o parasitarias, atención médica para la reproducción, personas candidatas a operaciones quirúrgicas, consultas, historias familiares, rehabilitación, consultas postquirúrgicas</p> <p style="padding-left: 20px;">Seguimiento del embarazo</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
--	---

ID pregunta	V116A
Pregunta	¿Dónde va cuando tiene una enfermedad o necesita consejo sobre su salud?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(264,265)
Codificación	01 CAP/Ambulatorio 02 Urgencias del hospital 03 Asistencia privada 04 Especialista 05 Urgencias al CAP/Ambulatorio 06 Especialista en medicinas complementarias 07 Amigos o familiares 08 Otros 98 NR 99 NS

ID pregunta	V116A_X
Pregunta	¿Dónde va cuando tiene una enfermedad o necesita consejo sobre su salud? Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha respondido otro) Literal

ID pregunta	V116A_XR
Pregunta	¿Dónde va cuando tiene una enfermedad o necesita consejo sobre su salud? Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha respondido otro)

ID pregunta	V116B
Pregunta	¿Dónde va cuando tiene una enfermedad o necesita consejo sobre su salud?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(266,267)
Codificación	01 CAP/Ambulatorio 02 Urgencias del hospital 03 Asistencia privada 04 Especialista 05 Urgencias al CAP/Ambulatorio 06 Especialista en medicinas complementarias 07 Amigos o familiares 08 Otros

ID pregunta	V116B_X
--------------------	---------

Pregunta	¿Dónde va cuando tiene una enfermedad o necesita consejo sobre su salud? Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha respondido otro) Literal

ID pregunta	V116B_XR
Pregunta	¿Dónde va cuando tiene una enfermedad o necesita consejo sobre su salud? Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha respondido otro)

ID pregunta	V116C
Pregunta	¿Dónde va cuando tiene una enfermedad o necesita consejo sobre su salud?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(268,269)
Codificación	01 CAP/Ambulatorio 02 Urgencias del hospital 03 Asistencia privada 04 Especialista 05 Urgencias al CAP/Ambulatorio 06 Especialista en medicinas complementarias 07 Amigos o familiares 08 Otros

ID pregunta	V116C_X
Pregunta	¿Dónde va cuando tiene una enfermedad o necesita consejo sobre su salud? Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha respondido otro) Literal

ID pregunta	V116C_XR
Pregunta	¿Dónde va cuando tiene una enfermedad o necesita consejo sobre su salud? Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha respondido otro)

ID pregunta	V117
Pregunta	Sexo

Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(270,271)
Codificación	01 Mujer 02 Hombre

ID pregunta	V118A
Pregunta	Fecha de nacimiento. DIA
Características de la variable	Variable numérica discreta
Posiciones	(272,273)
Codificación	Codificar como fecha: dd 98 NR 99 NS

ID pregunta	V118B
Pregunta	Fecha de nacimiento. MES
Características de la variable	Variable numérica discreta
Posiciones	(274,275)
Codificación	Codificar como fecha: mm 98 NR 99 NS

ID pregunta	V118C
Pregunta	Fecha de nacimiento. AÑO
Características de la variable	Variable numérica discreta
Posiciones	(276,277,278,279)
Codificación	Codificar como fecha: aaaa 9998 NR 9999 NS

ID pregunta	V119
Pregunta	¿Dónde nació usted?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(280,281)
Codificación	01 Nacido en España 02 Nacido fuera de España 98 NR 99 NS

ID pregunta	V119_X
Pregunta	¿Dónde nació usted? Fuera de España
Características	Variable cadena

de la variable	
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V119_XR
Pregunta	¿Dónde nació usted? Fuera de España
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal Codificación países INE

ID pregunta	V120_1X
Pregunta	¿Cuál es su nacionalidad?
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal En blanco (nacido en España)

ID pregunta	V120_1XR
Pregunta	¿Cuál es su nacionalidad?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	998 NR 999 NS Codificación países INE

ID pregunta	V120_2X
Pregunta	¿Cuál es su nacionalidad?
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal En blanco (nacido en España)

ID pregunta	V120_2XR
Pregunta	¿Cuál es su nacionalidad?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (nacido en España) 998 NR 999 NS Codificación países INE

ID pregunta	V121
Pregunta	¿Desde cuándo vive en España?
Características de la variable	Variable numérica continua
Posiciones	(282,283,284)
Codificación	Unidad: años 998 NR 999 NS En blanco (nacido en España)

ID pregunta	V122_1X
Pregunta	¿Cuál es su profesión?
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal En blanco (nacido en España)

ID pregunta	V122_1XR
Pregunta	¿Cuál es su profesión?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	01 Dirección de las empresas y de la administración pública: <i>poder ejecutivo, poder legislativo, Directivos de administraciones públicas, dirección de departamentos, gerencia de empresas</i> 02 Técnicos y profesionales, científicos e intelectuales: <i>titulaciones de 1er, 2o y 3er grado universitario, profesionales en organizaciones de empresas (organización y administración de empresas,...), maestros, arquitectos, médicos, enfermeros, diplomados en contabilidad, sacerdotes,...</i> 03 Técnicos y profesionales de apoyo: <i>técnicos en electricidad, fotógrafos, profesionales técnicos de la informática, pilotos de aviación, ayudantes veterinaria, farmacéuticos, higienistas, ópticos, fisioterapeutas, logopedas, pedagogos, agentes inmobiliarios, agentes seguros, representantes de comercio, profesionales apoyo en servicios estadísticos, en gestión administrativa, músicos, artistas de circo...</i> 04 Empleados de tipo administrativo: <i>auxiliares contables y financieros, empleados en oficina, empleados en bibliotecas, auxiliares administrativos, telefonistas, recepcionistas, cajeros, taquilleros,...</i> 05 Trabajos de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios: <i>Camareros, cocineros, jefes de cocina, auxiliares de enfermería, empleados para el cuidado de niños, asistentes domiciliarios, trabajadores que se dedican al cuidado de personas, peluqueros, azafatas, revisores, guardias civiles, policías, bomberos, funcionario de prisiones, dependiente de comercio y asimilados, modelos, encargados de sección, socorrista,...</i> 06 Trabajadores cualificados en la agricultura y la pesca 07 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinarias: <i>Encargados de obra, jefes de taller, albañiles y mamposterías, carpinteros, fontaneros, instaladores Cristaleros, mineros, soldadores, buzos, herreros, ajustadores y reparadores de material eléctrico, joyeros, trabajadores en laboratorios de fotografía, costureros a mano, sastres,...</i>

	<p>08 Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores: <i>Encargados en taller (vidriería, procesamiento de metales,...), operadores de máquinas para montar XX, montadores, ensambladores, ensambladores, conductores de locomotoras, autobuses, trenes, taxistas,...</i></p> <p>09 Trabajadores no cualificados: <i>vendedores ambulantes, empleados del hogar, conserje, vigilantes, guardianes, mozos de equipaje, barrenderos, peones agrícolas, ganaderos, forestales, pesca,...</i></p> <p>10 Fuerzas armadas</p> <p>14 Ama de casa</p> <p>17 Estudiante</p> <p>18 Sin profesión</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p>
--	---

ID pregunta	V122_2X
Pregunta	¿Cuál es su profesión?
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V122_2XR
Pregunta	¿Cuál es su profesión?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>01 Dirección de las empresas y de la administración pública: <i>poder ejecutivo, poder legislativo, Directivos de administraciones públicas, dirección de departamentos, gerencia de empresas</i></p> <p>02 Técnicos y profesionales, científicos e intelectuales: <i>titulaciones de 1er, 2o y 3er grado universitario, profesionales en organizaciones de empresas (organización y administración de empresas,...), maestros, arquitectos, médicos, enfermeros, diplomados en contabilidad, sacerdotes,...</i></p> <p>03 Técnicos y profesionales de apoyo: <i>técnicos en electricidad, fotógrafos, profesionales técnicos de la informática, pilotos de aviación, ayudantes veterinaria, farmacéuticos, higienistas, ópticos, fisioterapeutas, logopedas, pedagogos, agentes inmobiliarios, agentes seguros, representantes de comercio, profesionales apoyo en servicios estadísticos, en gestión administrativa, músicos, artistas de circo...</i></p> <p>04 Empleados de tipo administrativo: <i>auxiliares contables y financieros, empleados en oficina, empleados en bibliotecas, auxiliares administrativos, telefonistas, recepcionistas, cajeros, taquilleros,...</i></p> <p>05 Trabajos de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios: <i>Camareros, cocineros, jefes de cocina, auxiliares de enfermería, empleados para el cuidado de niños, asistentes domiciliarios, trabajadores que se dedican al cuidado de personas, peluqueros, azafatas, revisores, guardias civiles, policías, bomberos, funcionario de prisiones, dependiente de comercio y asimilados, modelos, encargados de sección, socorrista,...</i></p> <p>06 Trabajadores cualificados en la agricultura y la pesca</p> <p>07 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinarias: <i>Encargados de obra, jefes de taller, albañiles y mamposterías,</i></p>

	<p><i>carpinteros, fontaneros, instaladores Cristaleros, mineros, soldadores, buzos, herreros, ajustadores y reparadores de material eléctrico, joyeros, trabajadores en laboratorios de fotografía, costureros a mano, sastres,...</i></p> <p>08 Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores: <i>Encargados en taller (vidriería, procesamiento de metales,...), operadores de máquinas para montar XX, montadores, ensambladores, ensambladores, conductores de locomotoras, autobuses, trenes, taxistas,...</i></p> <p>09 Trabajadores no cualificados: <i>vendedores ambulantes, empleados del hogar, conserje, vigilantes, guardianes, mozos de equipaje, barrenderos, peones agrícolas, ganaderos, forestales, pesca,...</i></p> <p>10 Fuerzas armadas</p> <p>14 Ama de casa</p> <p>17 Estudiante</p> <p>18 Sin profesión</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
--	--

ID pregunta	V122_3X
Pregunta	¿Cuál es su profesión?
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V122_3XR
Pregunta	¿Cuál es su profesión?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>01 Dirección de las empresas y de la administración pública: <i>poder ejecutivo, poder legislativo, Directivos de administraciones públicas, dirección de departamentos, gerencia de empresas</i></p> <p>02 Técnicos y profesionales, científicos e intelectuales: <i>titulaciones de 1er, 2o y 3er grado universitario, profesionales en organizaciones de empresas (organización y administración de empresas,...), maestros, arquitectos, médicos, enfermeros, diplomados en contabilidad, sacerdotes,...</i></p> <p>03 Técnicos y profesionales de apoyo: <i>técnicos en electricidad, fotógrafos, profesionales técnicos de la informática, pilotos de aviación, ayudantes veterinaria, farmacéuticos, higienistas, ópticos, fisioterapeutas, logopedas, pedagogos, agentes inmobiliarios, agentes seguros, representantes de comercio, profesionales apoyo en servicios estadísticos, en gestión administrativa, músicos, artistas de circo...</i></p> <p>04 Empleados de tipo administrativo: <i>auxiliares contables y financieros, empleados en oficina, empleados en bibliotecas, auxiliares administrativos, telefonistas, recepcionistas, cajeros, taquilleros,...</i></p> <p>05 Trabajos de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios: <i>Camareros, cocineros, jefes de cocina, auxiliares de enfermería, empleados para el cuidado de niños, asistentes domiciliarios, trabajadores que se dedican al cuidado de personas, peluqueros, azafatas, revisores, guardias civiles, policías, bomberos, funcionario de prisiones, dependiente de comercio y asimilados, modelos, encargados de sección, socorrista,...</i></p>

	<p>06 Trabajadores cualificados en la agricultura y la pesca</p> <p>07 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinarias: <i>Encargados de obra, jefes de taller, albañiles y mamposterías, carpinteros, fontaneros, instaladores Cristaleros, mineros, soldadores, buzos, herreros, ajustadores y reparadores de material eléctrico, joyeros, trabajadores en laboratorios de fotografía, costureros a mano, sastres,...</i></p> <p>08 Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores: <i>Encargados en taller (vidriería, procesamiento de metales,...), operadores de máquinas para montar XX, montadores, ensambladores, conductores de locomotoras, autobuses, trenes, taxistas,...</i></p> <p>09 Trabajadores no cualificados: <i>vendedores ambulantes, empleados del hogar, conserje, vigilantes, guardianes, mozos de equipaje, barrenderos, peones agrícolas, ganaderos, forestales, pesca,...</i></p> <p>10 Fuerzas armadas</p> <p>14 Ama de casa</p> <p>17 Estudiante</p> <p>18 Sin profesión</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
--	--

ID pregunta	V123_1X
Pregunta	¿En qué trabaja actualmente?
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V123_1XR
Pregunta	¿En qué trabaja actualmente?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que el usuario responda con más de tres lugares, se codificarán solamente los tres primeros que haya referido.</p> <p>01 Dirección de las empresas y de la administración pública: <i>poder ejecutivo, poder legislativo, Directivos de administraciones públicas, dirección de departamentos, gerencia de empresas</i></p> <p>02 Técnicos y profesionales, científicos e intelectuales: <i>titulaciones de 1er, 2o y 3er grado universitario, profesionales en organizaciones de empresas (organización y administración de empresas,...), maestros, arquitectos, médicos, enfermeros, diplomados en contabilidad, sacerdotes,...</i></p> <p>03 Técnicos y profesionales de apoyo: <i>técnicos en electricidad, fotógrafos, profesionales técnicos de la informática, pilotos de aviación, ayudantes veterinaria, farmacéuticos, higienistas, ópticos, fisioterapeutas, logopedas, pedagogos, agentes inmobiliarios, agentes seguros, representantes de comercio, profesionales apoyo en servicios estadísticos, en gestión administrativa, músicos, artistas de circo...</i></p> <p>04 Empleados de tipo administrativo: <i>auxiliares contables y financieros, empleados en oficina, empleados en bibliotecas, auxiliares administrativos, telefonistas,</i></p>

	<p><i>repcionistas, cajeros, taquilleros,...</i></p> <p>05 Trabajos de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios: <i>Camareros, cocineros, jefes de cocina, auxiliares de enfermería, empleados para el cuidado de niños, asistentes domiciliarios, trabajadores que se dedican al cuidado de personas, peluqueros, azafatas, revisores, guardias civiles, policías, bomberos, funcionario de prisiones, dependiente de comercio y asimilados, modelos, encargados de sección, socorrista,...</i></p> <p>06 Trabajadores cualificados en la agricultura y la pesca</p> <p>07 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinarias: <i>Encargados de obra, jefes de taller, albañiles y mamposterías, carpinteros, fontaneros, instaladores Cristaleros, mineros, soldadores, buzos, herreros, ajustadores y reparadores de material eléctrico, joyeros, trabajadores en laboratorios de fotografía, costureros a mano, sastres,...</i></p> <p>08 Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores: <i>Encargados en taller (vidriería, procesamiento de metales,...), operadores de máquinas para montar XX, montadores, ensambladores, conductores de locomotoras, autobuses, trenes, taxistas,...</i></p> <p>09 Trabajadores no cualificados: <i>vendedores ambulantes, empleados del hogar, conserje, vigilantes, guardianes, mozos de equipaje, barrenderos, peones agrícolas, ganaderos, forestales, pesca,...</i></p> <p>10 Fuerzas armadas</p> <p>11 Desempleado</p> <p>12 Jubilado/a, retirado</p> <p>13 Incapacidad, invalidez</p> <p>14 Ama de casa</p> <p>15 Estudiante</p> <p>16 Sin profesión</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p>
--	---

ID pregunta	V123_2X
Pregunta	¿En qué trabaja actualmente?
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V123_2XR
Pregunta	¿En qué trabaja actualmente?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que el usuario responda con más de tres lugares, se codificarán solamente los tres primeros que haya referido.</p> <p>01 Dirección de las empresas y de la administración pública: <i>poder ejecutivo, poder legislativo, Directivos de administraciones públicas, dirección de departamentos, gerencia de empresas</i></p> <p>02 Técnicos y profesionales, científicos e intelectuales: <i>titulaciones de 1er, 2o y 3er</i></p>

	<p><i>grado universitario, profesionales en organizaciones de empresas (organización y administración de empresas,...), maestros, arquitectos, médicos, enfermeros, diplomados en contabilidad, sacerdotes,...</i></p> <p>03 <i>Técnicos y profesionales de apoyo: técnicos en electricidad, fotógrafos, profesionales técnicos de la informática, pilotos de aviación, ayudantes veterinaria, farmacéuticos, higienistas, ópticos, fisioterapeutas, logopedas, pedagogos, agentes inmobiliarios, agentes seguros, representantes de comercio, profesionales apoyo en servicios estadísticos, en gestión administrativa, músicos, artistas de circo...</i></p> <p>04 <i>Empleados de tipo administrativo: auxiliares contables y financieros, empleados en oficina, empleados en bibliotecas, auxiliares administrativos, telefonistas, recepcionistas, cajeros, taquilleros,...</i></p> <p>05 <i>Trabajos de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios: Camareros, cocineros, jefes de cocina, auxiliares de enfermería, empleados para el cuidado de niños, asistentes domiciliarios, trabajadores que se dedican al cuidado de personas, peluqueros, azafatas, revisores, guardias civiles, policías, bomberos, funcionario de prisiones, dependiente de comercio y asimilados, modelos, encargados de sección, socorrista,...</i></p> <p>06 <i>Trabajadores cualificados en la agricultura y la pesca</i></p> <p>07 <i>Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinarias: Encargados de obra, jefes de taller, albañiles y mamposterías, carpinteros, fontaneros, instaladores Cristaleros, mineros, soldadores, buzos, herreros, ajustadores y reparadores de material eléctrico, joyeros, trabajadores en laboratorios de fotografía, costureros a mano, sastres,...</i></p> <p>08 <i>Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores: Encargados en taller (vidriería, procesamiento de metales,...), operadores de máquinas para montar XX, montadores, ensambladores, ensambladores, conductores de locomotoras, autobuses, trenes, taxistas,...</i></p> <p>09 <i>Trabajadores no cualificados: vendedores ambulantes, empleados del hogar, conserje, vigilantes, guardianes, mozos de equipaje, barrenderos, peones agrícolas, ganaderos, forestales, pesca,...</i></p> <p>10 <i>Fuerzas armadas</i></p> <p>11 <i>Desempleado</i></p> <p>12 <i>Jubilado/a, retirado</i></p> <p>13 <i>Incapacidad, invalidez</i></p> <p>14 <i>Ama de casa</i></p> <p>15 <i>Estudiante</i></p> <p>16 <i>Sin profesión</i></p> <p>98 <i>NR</i></p> <p>99 <i>NS</i></p> <p>88 <i>NP (no ha facilitado más respuestas)</i></p>
--	--

ID pregunta	V123_3X
Pregunta	¿En qué trabaja actualmente?
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Literal

ID pregunta	V123_3XR
Pregunta	¿En qué trabaja actualmente?

Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	<p>Se puede codificar más de una respuesta por encuestado. Hay un máximo de tres respuestas por encuestado: en el caso de que el usuario responda con más de tres lugares, se codificarán solamente los tres primeros que haya referido.</p> <p>01 Dirección de las empresas y de la administración pública: <i>poder ejecutivo, poder legislativo, Directivos de administraciones públicas, dirección de departamentos, gerencia de empresas</i></p> <p>02 Técnicos y profesionales, científicos e intelectuales: <i>titulaciones de 1er, 2o y 3er grado universitario, profesionales en organizaciones de empresas (organización y administración de empresas,...), maestros, arquitectos, médicos, enfermeros, diplomados en contabilidad, sacerdotes,...</i></p> <p>03 Técnicos y profesionales de apoyo: <i>técnicos en electricidad, fotógrafos, profesionales técnicos de la informática, pilotos de aviación, ayudantes veterinaria, farmacéuticos, higienistas, ópticos, fisioterapeutas, logopedas, pedagogos, agentes inmobiliarios, agentes seguros, representantes de comercio, profesionales apoyo en servicios estadísticos, en gestión administrativa, músicos, artistas de circo...</i></p> <p>04 Empleados de tipo administrativo: <i>auxiliares contables y financieros, empleados en oficina, empleados en bibliotecas, auxiliares administrativos, telefonistas, recepcionistas, cajeros, taquilleros,...</i></p> <p>05 Trabajos de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios: <i>Camareros, cocineros, jefes de cocina, auxiliares de enfermería, empleados para el cuidado de niños, asistentes domiciliarios, trabajadores que se dedican al cuidado de personas, peluqueros, azafatas, revisores, guardias civiles, policías, bomberos, funcionario de prisiones, dependiente de comercio y asimilados, modelos, encargados de sección, socorrista,...</i></p> <p>06 Trabajadores cualificados en la agricultura y la pesca</p> <p>07 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinarias: <i>Encargados de obra, jefes de taller, albañiles y mamposterías, carpinteros, fontaneros, instaladores Cristaleros, mineros, soldados, buzos, herreros, ajustadores y reparadores de material eléctrico, joyeros, trabajadores en laboratorios de fotografía, costureros a mano, sastres,...</i></p> <p>08 Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores: <i>Encargados en taller (vidriería, procesamiento de metales,...), operadores de máquinas para montar XX, montadores, ensambladores, ensambladores, conductores de locomotoras, autobuses, trenes, taxistas,...</i></p> <p>09 Trabajadores no cualificados: <i>vendedores ambulantes, empleados del hogar, conserje, vigilantes, guardianes, mozos de equipaje, barrenderos, peones agrícolas, ganaderos, forestales, pesca,...</i></p> <p>10 Fuerzas armadas</p> <p>11 Desempleado</p> <p>12 Jubilado/a, retirado</p> <p>13 Incapacidad, invalidez</p> <p>14 Ama de casa</p> <p>15 Estudiante</p> <p>16 Sin profesión</p> <p>98 NR</p> <p>99 NS</p> <p>88 NP (no ha facilitado más respuestas)</p>
ID pregunta	V124

Pregunta	¿Cuál es su nivel máximo de estudios finalizados?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(285,286)
Codificación	01 No sabe leer ni escribir 02 Primarios incompletos: <i>sabe leer y escribir sin haber acabado la educación primaria</i> 03 Primarios completos: <i>cinco cursos aprobados EGB</i> 04 Primera etapa de educación secundaria: <i>graduado escolar, bachillerato elemental, EGB (2a etapa) o ESO</i> 05 Enseñanza de bachillerato: <i>bachillerato superior, BUP, bachillerato plan nuevo, PREU o COU</i> 06 FP de grado medio: <i>oficialía industrial, FPI, ciclos formativos de grado medio</i> 07 FP de grado superior: <i>maestría industrial FPII, ciclos formativos de grado superior</i> 08 Universitarios de grado medio: <i>diplomaturas y enseñanzas universitarias de primer ciclo</i> 09 Universitarios de grado superior: <i>Licenciaturas y enseñanzas universitarias de segundo ciclo (master)</i> 10 Universitarios de tercer ciclo: <i>doctorados</i> 11 Otros 98 No responde 99 No sabe

ID pregunta	V124_X
Pregunta	¿Cuál es su nivel máximo de estudios finalizados? Otro
Características de la variable	Variable cadena
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	En blanco (No ha respondido otro) Literal

ID pregunta	V124_XR
Pregunta	¿Cuál es su nivel máximo de estudios finalizados? Otro
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	Archivo Excel
Codificación	Por definir En blanco (No ha respondido otro)

ID pregunta	V125A
Pregunta	¿Tiene algún seguro de salud privado?
Características de la variable	Variable categórica nominal
Posiciones	(287,288)
Codificación	01 Sí 02 No 98 NR

	99 NS
--	-------

ID pregunta	125B
Pregunta	¿Cuál?
Características de la variable	No se codifica, sirve para comprobar que el seguro es realmente un seguro de salud privado y no un seguro de accidentes, seguro de vida,...
Posiciones	-
Codificación	No se codifica

